

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefung Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2012/13
BR 4/110

Mathematische Förderung im Kindergarten

Masterarbeit

Entwicklungsprojekt

Eingereicht von: Martina Denoth-Denoth
Chatrina Murtas-Zanetti
Antonella Stecher-Castellani
Begleitung : Othmar Peter
Abgabetermin: 10. Mai 2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, inwieweit grundlegende, ausgewählte didaktische Materialien zur Förderung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten, die Kindergartenlehrpersonen in ihrer integrativ-didaktischen Unterrichtsgestaltung unterstützt. Die von den Verfasserinnen entwickelte Fördertasche besteht aus mehreren Bausteinen, welche während vier Wochen in zwei Kindergärten zum Einsatz gelangte. Die Auswertung erfolgte durch halbstrukturierte Leitfadeninterviews. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht viel Material nötig ist, um Kinder in ihrem mathematischen Denken zu fördern. Am beliebtesten sind offene Aufgaben, welche ein Experimentieren zulassen und bei denen verschiedene Lösungswege möglich sind. Die Kinder entdecken auf spielerische Art mathematische Zusammenhänge und entwickeln eigene Problemlösungsstrategien – unabhängig vom jeweiligen Leistungsniveau. Die Fördertasche bewirkte, dass die Kindergartenlehrpersonen einen intensiveren und bewussteren Umgang mit dem Thema Mathematik pflegten.

Ün cordial grazcha fich:

- va in prüma lingia a nossas trais famiglias, chi'ns han accumpagnadas tras il stüdi ed ans han sustgnüdas e motivadas cun pazienza ed incletta. „*Sainza Vo, nu füssan hoz quai cha no eschan!*“
- va ad Othmar Peter, pel temp e pel accumpagnamaint competent.
- a Bettina Schönmann, Berni Riedi ed a nos cumpogn da stüdi, Danuet Camenisch, per la correctura ed ils buns tschögns.
- ad Ursin Bernard, per tuot ils buns cussagls.
- a la falegnamaria Müller, pels bels blocs da lain.
- va eir a las muossadras in nossa regiun, a Seraina ed a Sybille per lur interess e per la prontezza da collavurar.

Inhaltsverzeichnis

Mathematische	1
Förderung im Kindergarten	1
Masterarbeit	1
Entwicklungsprojekt	1
Abstract	2
1 Einleitung	7
2 Ausgangslage	8
2.1 Allgemeine Ausgangslage	8
2.2 Heilpädagogische Relevanz des Themas	8
3 Fragestellung	10
3.1 Herleitung der Fragestellung.....	10
3.2 Fragestellung	10
3.2.1 Begriffsklärungen	11
3.3 Erwartete Ergebnisse / Hypothesen	14
4 Konzeptionalisierung	15
4.1 Entwicklungsplanung	15
4.1.1 Entwicklungsobjekt / Fördertasche: „S-charnüttsch matematic“ mit Handreichung.....	16
4.1.2 Vorgehen	16
4.2 Forschungsdesign.....	18
4.2.1 Datenerhebung mittels Beobachtung	18
4.2.2 Datenerhebung mittels Interview.....	19
4.2.3 Fragebogenkonstruktion.....	19
4.2.4 Stichprobenauswahl	20
4.2.5. Ablauf der vorliegenden Studie	21
5 Produktentwicklung	23
5.1 Theoretische Grundlegung	23
5.1.1 Entwicklungspsychologische Grundlagen.....	23
5.1.2 Vorschulische mathematische Fähigkeiten.....	26
5.1.2.1 Die Entwicklung mathematischer Basiskompetenzen im Alter von 0-3 Jahren	26
5.1.2.2. Weiterentwicklung mathematischer Basiskompetenzen im Alter von 3-6 Jahren.....	27

5.1.3 Grundlagen mathematischer Förderung	32
5.1.3.1 Warum mathematische Förderung?	32
5.1.3.2 Basale Fähigkeiten	32
5.1.3.3 Mathematische Entwicklung	34
5.1.3.4 Pränumerische Kenntnisse	35
5.1.3.5 Weitere Lernbereiche des mathematischen Denkens.....	40
5.1.4 Mathematik für Kinder mit Lernschwierigkeiten	46
5.1.5 Integrativ-didaktischer Unterricht.....	48
5.1.5.1 Integrative Didaktik	50
5.1.5.2 Ganzheitliches Lernen	52
5.2 Produktbeschreibung	62
5.2.1 S-charnüttsch mathematic.....	63
5.2.2 Handreichung	64
5.2.3 Der Zahlenteppich	66
5.2.4 Die Bauklötze	67
5.2.5 Die Holzperlen	68
5.2.6 Die Perlenstange mit Vorlage.....	69
5.2.7 Die geometrischen Grundformen + Tangram	70
5.2.8 Die Fädelzahlen	70
6 Datenanalyse & Interpretation.....	72
6.1 Datenanalyse	72
6.1.1 Themenbereich Nutzung	72
6.1.2 Themenbereich Auswirkungen.....	75
6.1.3 Themenbereich Lehrperson	78
6.2 Evaluation des Entwicklungsprozesses	80
6.3 Überprüfung der erwarteten Ergebnisse / Hypothesen und Beantwortung der Fragestellung.....	82
6.3.1 Diskussion der erwarteten Ergebnisse / Hypothesen	82
6.3.2 Beantwortung der Fragestellung	85
7 Perspektiven / Ausblick	86
Literaturliste	90
Tabellen	93
Abbildungen.....	93

„Hab Geduld meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit
weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir Fehler und Anstrengungen zu,
denn daraus kann ich lernen“

Maria Montessori

Hinweise:

Die Verfasserinnen dieser Arbeit haben stets versucht, die Theorie in der praktischen Arbeit des Kindergartenalltags umzusetzen.

Die blauen Textteile sind Ideen und Vorschläge für die praktische Umsetzung im Kindergarten.

Dieses Zeichen steht für wichtige zusammengefasste Erkenntnisse.

1 Einleitung

Ausgangslage der vorliegenden Arbeit ist die berufliche Erstausbildung der Verfasserinnen. Alle drei sind Kindergärtnerinnen auf dem Weg zu schulischen Heilpädagoginnen. Die grundlegende Idee für die Wahl des Themas entstand in Zusammenhang mit der Praxis im Kindergarten. Die Einführung eines neuen Lehrmittels in der ersten Klasse und auch die gegenwärtige Unsicherheit der Kindergartenlehrpersonen in Bezug auf die mathematische Frühförderung im Kindergarten haben die Verfasserinnen dazu veranlasst, sich intensiver mit gerade diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen. Inhaltlich divergieren die Vorstellungen von mathematischer Förderung im Kindergarten bei den kantonalen Vorgaben.

Inspiriert wurden die Schreibenden von Maria Montessori. Ihre Grundsätze wie „Lernen durch Handeln, Kreativität und Versuchen“ bilden eine wichtige Voraussetzung für einen aktiven Lernprozess und eignen sich gut für die Umsetzung im Kindergarten. Auch die intensive Auseinandersetzung mit mathematischen Grundfragen im Modul D04 hat das Interesse für die Grundkenntnisse der Mathematik geweckt.

2 Ausgangslage

2.1 Allgemeine Ausgangslage

Kinder sind von Natur aus sehr neugierig, interessiert und haben einen natürlichen Entdeckungsdrang. Gerade im Kindergartenalltag bieten sich Möglichkeiten, den Kindern mathematische Grundkenntnisse handlungsorientiert und spielerisch zu vermitteln. Die Welt der Zahlen, das Interesse an Formen und Grössen und auch der Mengenvergleich können auf natürliche Art und Weise, ohne grosse Anleitung, mit Spass und Freude, den Kindern nahegebracht werden. Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass Informationen am besten gespeichert werden, wenn sie auf möglichst vielfältige Weise dargeboten und verarbeitet werden. Gerade im Kindergarten bietet sich die Möglichkeit des ganzheitlichen Lernens, das Zusammenspiel aller Sinne (Gehör, Tast-, Seh-, Bewegungs- und Gleichgewichtssinn). So können die Kinder wichtige Erfahrungen im Umgang mit der Mathematik machen.

Ziel dieser Arbeit ist nicht, die Grundschulmathematik in den Kindergarten vorzuverlegen, sondern die Kindergartenlehrpersonen anzuregen, mathematische Grundkenntnisse als wichtigen Bestandteil des Kindergartenalltags anzusehen und diese kindorientiert umzusetzen und zu gestalten. Auch die Mathematik soll uns helfen, differenziert über die Welt nachzudenken. Mit Hilfe von Begriffen und Erkenntnissen soll die spannende Welt der Mathematik entdeckt und erforscht werden.

Als angehende schulische Heilpädagoginnen möchten die Verfasserinnen den Lehrpersonen zur Seite stehen und sie auf ihrer Entdeckungsreise durch die Mathematik begleiten und unterstützen. Als Hilfsmittel wird eine Mathematiktasche mit Ideen und Anregungen für die Umsetzung im Kindergarten bereitgestellt. Eine Handreichung in Form eines Büchleins weist auf wichtige Lernbereiche hin. Der Prozess wird von den Schreibenden begleitet, kritisch verfolgt und beobachtet.

2.2 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Lese- und Rechtschreibauffälligkeiten nehmen im Schulalltag mehr Raum ein als Rechenschwierigkeiten. „Mathematik“ kann bereits bei Kindern mit negativen Emotionen verbunden sein. Um diesen evtl. späteren Rechenschwächen vorzubeugen, ist es den Verfasserinnen ein Anliegen, dass Kinder bereits im Kindergartenalter Spass an der Mathematik haben. Besonders bei Kindern mit Förderbedarf sollen die Lust an der Mathematik geweckt und vorhandene Fähigkeiten gestärkt werden. Alle Kinder haben das Recht auf mathematische Förderung. Durch einen positiven Zugang sollen die Kindergartenlehrpersonen jedem Kind, seinem Können entsprechend, durch spannendes Material und durch ganzheitliches Lernen mathematische Erfahrungen im Kindergartenalltag ermöglichen. Durch Lernen mittels Handeln, Experimentieren und Forschen sollen alle Kinder die Welt der Mathematik kennenlernen. Dies dient besonders Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf, die durch das einsetzen mehrerer Sinne und Reize effektiver lernen.

Lernen durch Handeln / Situatives Lernen

Ein wichtiger Grundsatz des mathematischen Lernens im Kindergarten ist das Lernen durch Handeln. Die Kinder erleben Mathematik in ihrem Alltag von morgens beim Aufstehen und der Entscheidung, ob sie die lange oder die kurze Hose anziehen wollen, bis abends beim Zubettgehen und der Entscheidung, ob die Gutenachtgeschichte vor oder nach dem Zähneputzen erzählt werden soll. Mathematik begleitet uns von Geburt an. Das Lernen am Alltäglichen ist für die Kinder die effizienteste und einfachste Sache der Welt. Was sie durch ihr Handeln lernen, lernen sie unbewusst und effektiv.

Ein Kind braucht möglichst viele sachrichtige Beispiele, um eine Regel oder eine Handlungsstrategie zu verinnerlichen. Dies passiert, „wenn sie immer wieder erfolgreich angewendet werden kann. Dabei geht flüchtiges Wissen in Können über, das fest im Gehirn verankert ist und jederzeit aktiviert werden kann“ (Bäck, Hajszan & Bayer-Chisté 2008, S. 89-90). Das Arbeiten mit verschiedenen Materialien und das Ausprobieren verschiedener Lösungsstrategien ermöglichen es dem Kind, neues Wissen und neue Kompetenzen zu erwerben.

Lernen mit allen Sinnen

Kinder erleben und erfahren die Welt mit allen Sinnen. Dazu gehören die visuelle, auditive, olfaktorische, gustatorische und taktile sowie die kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung. Sie lernen die Welt mit allen diesen Sinnen zu begreifen. Je mehr Sinne bei einem Lernvorgang aktiviert und stimuliert werden, desto intensiver sind die Erfahrungen und desto lang anhaltender ist das Erlernte. Die Sinne werden je nach Alter der Kinder verschieden intensiv eingesetzt. Im Vorschulalter machen sie viele Erfahrungen über den Tastsinn, um Dreidimensionalität und Eigenschaften der Gegenstände zu erleben. Lernen mit allen Sinnen macht also auch in der mathematischen Förderung Sinn.

Spielend Lernen

Das Spiel ist die Art der Kinder, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und Lernprozesse zu aktivieren. Im Spiel sind Kinder aktiv, motiviert, konzentriert und emotional berührt. Das Spiel des Kindes ist der „Arbeit“ der Erwachsenen gleichzusetzen. Spielen und Lernen sind für Kinder eine Einheit. Wichtige Merkmale des Spielens sind gem. Bäck et al., (2008):

- Spielen um seiner selbst willen
- Handelnde Auseinandersetzung mit der Umwelt
- So tun, als ob (S. 95).

Im Spiel eignen sich Kinder Handlungsstrategien an, indem sie an bereits Erlerntem anknüpfen und Neues ausprobieren und somit dazulernen. Bäck et al., (2008) meinen: „Durch das Anknüpfen an vertraute Erfahrungen finden Subjektivierungsprozesse statt, durch das Schaffen eigener Produkte beim Spielen ist in hohem Masse Vergegenständlichung möglich. Damit werden jene transaktionalen Prozesse, die beim schulischen Lernen eher im Hintergrund stehen, besonders angeregt“ (S. 95).

Daraus leiten die Autorinnen ab, dass im Kindergarten die offene Aufgabe, bei der die Kinder den Schwierigkeitsgrad und den eigenen Lösungsweg wählen dürfen, eine geeignete Lernmethode ist.

3 Fragestellung

3.1 Herleitung der Fragestellung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind viele Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit der mathematischen Förderung verunsichert. Das mathematische Angebot im Kindergarten soll nicht das Ziel haben, die Inhalte der Grundschulmathematik vorzulegen. Den Autorinnen geht es darum, die Lehrpersonen für das Fach „Mathematik“ zu sensibilisieren, damit sie den Kindern entsprechend eine gute Grundlage bieten können. Den Schreibenden ist dank intensiver Auseinandersetzung mit der Theorie bewusst, dass Trainingsprogramme und fixe Zeitabläufe im Erlernen von mathematischen Fähigkeiten weder sinnvoll noch effektiv sind. Diese geben lediglich den beteiligten Erwachsenen das Gefühl, etwas getan zu haben. Ihnen ist klar, dass jede Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten per se Mathematik ist. Das sehen sie als großes Potential für den Kindergarten. Durch spannende Materialien, durch Experimentieren und konkrete Handlungen sollen die Kinder mathematische Erfahrungen machen dürfen und so ein gutes Fundament im Bereich der Mathematik bekommen. Die Lehrpersonen werden auf diesem Weg unterstützt und begleitet. Dabei soll ihnen die Wichtigkeit des ganzheitlichen Lernens bewusst werden, damit sie dieses Lernpotential, das der Kindergarten idealerweise bietet, ausschöpfen können. Konstruktive Impulse und Hinweise in Bezug auf die integrative Didaktik sollen sie auf die Vorteile von heterogenen Gruppen hinweisen. Dabei geht es darum, einen gemeinsamen Inhalt so aufzubereiten, dass alle Kinder daran teilhaben können. Es soll ein Unterricht für alle sein. Im integrativ-didaktischen Unterricht spielt die Motivation eine wichtige Rolle. Der Begriff Motivation kommt aus dem Lateinischen: *motus* „die Bewegung“ und *movere* „bewegen“. Unter Lern- und Aufgabenmotivation ist im Allgemeinen die Absicht zu verstehen, bestimmte Inhalte und Fertigkeiten zu erlernen. Die Lernenden sollten wissen, warum sie etwas lernen müssen. Kennen sie den Sinn, den Zweck und die Bedeutung des Inhaltes, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die intrinsische Motivation (von innen heraus motiviert) entwickelt wird (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2005, S. 26).

Der Lerninhalt sollte spannend und interessant sein und die Lernenden ansprechen.

3.2 Fragestellung

Aus diesen Vorüberlegungen heraus und nach Auseinandersetzung mit der Praxis und der Theorie wurde die Fragestellung formuliert:

Inwieweit unterstützt der „S-charnüttsch matematic“ zur Förderung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten die Kindergartenlehrpersonen in ihrer integrativ-didaktischen Unterrichtsgestaltung?

- Eine Sensibilisierung der Kindergartenlehrpersonen in Bezug auf das Thema „Mathematik im Kindergarten“ soll die Wichtigkeit dieser Förderung aufzeigen und den Kindern einen positiven Zugang vermitteln.
- Gute Materialien und eine Tasche voller Ideen sollen die Kinder zum Mitmachen und Experimentieren anregen.
- Die Kindergartenlehrpersonen sollen auch gemeinsam mit den Lehrpersonen die Erwartungen in Bezug auf das mathematische Können der Kinder thematisieren.

Die Uneinigkeit zwischen dem überarbeiteten Lehrplan der ersten Klasse (Überarbeitung 2011) und dem Lehrplan des Kindergartens (letzte Überarbeitung 1992) führen zu Unsicherheiten und Unstimmigkeiten bei den Kindergarten- und Primarlehrpersonen.

Hess bestätigt den Verdacht der Autorinnen in seiner Provokation: „Kindergartenlehrkräfte haben keinen genügend klaren Auftrag oder wenig gesichertes Wissen bezüglich „mathematischer Vorläuferfertigkeiten“ und der Gestaltung eines Fachunterrichtes, der zur Lernkultur des Kindergartens passt“ (Hess, 2012, S. 14).

3.2.1 Begriffsklärungen

In der Überschrift dieser Arbeit und in Zusammenhang mit der Fragestellung stehen mehrere zentrale Begriffe im Zentrum. Diese werden im folgenden Kapitel erläutert.

Unterstützen

Mit dem Begriff Unterstützen beziehen sich die Autorinnen auf die Situation im Kindergarten.

Der S-charnütsch und die Handreichung sollen die Kindergartenlehrpersonen darin unterstützen, sich mit wichtigen Lernbereichen der Mathematik auseinanderzusetzen. Damit soll den Kindern eine gute Grundlage für die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten geboten werden.

S-charnütsch matemeatic

Der Name der Fördertasche ist „S-charnütsch“. Dabei handelt es sich um einen alten romanischen Begriff. Er bezeichnet einen Papiersack, eine Tüte für Obst oder Gemüse. Der Name wurde von den Verfasserinnen im Bewusstsein ausgewählt, dass Obst und Gemüse ein kostbares Gut sind und sorgfältig verpackt werden müssen. So auch der Inhalt des S-charnütschs.

In Zusammenhang mit dem S-charnütsch definieren die Autorinnen als Verständnishilfe folgende Begriffe:

Handreichung (*Romanisch: spordscher man*): Die Handreichung ist eine Hilfestellung in Form eines Büchleins mit wichtigen Informationen, Anregungen und Ideen für die praktische Umsetzung.

Bausteine: Als Bausteine bezeichnen die Autorinnen den Inhalt der Fördertasche.

Lernbereiche: Lernbereiche = Klassifikation, Seriation, Eins-zu-eins-Zuordnung, Zählfertigkeit, räumliches Denken, Formen und Farben.

Fördern

Fördern wird folgendermassen konkretisiert:

- Das Kind gezielt durch bestimmte Lehrmethoden und Materialien im Bereich Mathematik fördern.
- Das Kind soll Kompetenzen wie Selbstständigkeit und Teamfähigkeit entwickeln.
- Die Lehrperson berücksichtigt das Leistungsniveau des Kindes und baut seine mathematischen Fähigkeiten auf
- Die Lehrperson bietet Hilfestellungen und Lösungswege an.
- Fördern ist „Hilfe zur Selbsthilfe“.

⇨ Der Begriff „Fördern“ meint das Verbessern, Verstärken, Begleiten und Unterstützen von Fähigkeiten / Kompetenzen eines Menschen.

Daraus kann abgeleitet werden, dass ganzheitliches Lernen ein guter Ansatz zur allgemeinen Förderung ist.

Vorläuferfertigkeiten

Der Begriff der Vorläuferfertigkeiten ist umstritten und wird in der Literatur nicht einheitlich beschrieben. Unter mathematischen Vorläuferfertigkeiten sind diejenigen Kompetenzen gemeint, die während der Vorschulzeit entwickelt werden. Grundlegende Fertigkeiten sind das räumliche Vorstellungsvermögen (Hand-Auge-

Koordination) und die Zahlenbegriffsentwicklung (Mengen, Klassifikation, Ein-zu-eins-Zuordnung, Seriation und die Entwicklung des Zählens). Der Begriff *Fertigkeit* betont die Automatisierung, die schnelle Abrufbarkeit und die Entlastung des Gedächtnisses als eine Voraussetzung für Verstehensprozesse.

Vorläuferfähigkeiten: der Begriff *Fähigkeit* wird assoziiert mit operativem Üben, beweglichem Denken und mit Verständnis.

Fertigkeiten sollten sich aus Fähigkeiten entwickeln, um verständnisvolles Lernen zu gewährleisten.

Mathematische Vorläuferfertigkeiten

Die Entwicklung mathematischer Grundkompetenzen beschreibt Hess nach einem Modell von Krajewski auf drei Ebenen:

Ebene 1: **Basisfertigkeiten** (2-4 Jahre)

- Vergleichsschema
- Erste Zählkonzepte (Zählprinzipien 1-3)

Ebene 2: **Anzahlkonzepte** (4-6 Jahre)

- Zunahme-Abnahme-Schema
- Teil-Ganzes-Schema
- Invarianzfragen leistbar
- Ordinal- und Kardinalzahlaspekt
- Zählen: alle Zählprinzipien

Die Ebenen 1 und 2 sind spezifische Prädikatoren für mathematische Leistungen bis Ende 4. Klasse.

Ebene 3: **Anzahlrelationen** (ab 6 Jahre)

- Operatoraspekt
- Relationszahlaspekt
- Rechenzahlaspekt (Hess, 2012, S. 71).

Kindergarten

Im Kanton Graubünden besuchen Kinder ab dem fünften Lebensjahr für zwei Jahre den Kindergarten. Es sind Jahrgangsklassen, meistens zwei Jahrgänge in einer Gruppe.

Die Kindergärten unterstehen in den meisten Fällen den Gemeinden und sind als Teil der Schule anzusehen.

„Der Kindergarten fördert die schöpferischen Kräfte des Kindes und seine körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Er bereichert die kindliche Erlebnis- und Erfahrungswelt und pflegt das sprachliche Ausdrucksvermögen. Dadurch bereitet er das Kind auf den Schuleintritt vor.

Im Kindergarten werden Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen aufgenommen. Der Kindergarten unterstützt und fördert das Kind in seinen elementaren Entwicklungsschritten. Die Kinder lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und entfalten gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit. Vielfältige Spielformen und Betätigungen fördern die Kinder ganzheitlich. Im Umgang mit verschiedenen Materialien erwerben sie grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Das Erfahrungsfeld und der Erlebnisraum werden in Bezug auf ihre Herkunft, Familie und Kultur erweitert. Der Kindergarten erkennt Entwicklungsschwierigkeiten einzelner Kinder und bietet Hilfen an. Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Unterstufe ermöglicht einen fließenden Übergang in die Primarstufe" ([avs.gr.ch/KG](https://www.avsg.ch/KG)).

Bündner Erziehungsplan Kindergarten (vom St. Galler Erziehungsplan übernommen)

Bildungsbereich mathematisches Tun

Im Umgang mit Gegenständen macht das Kind von klein auf selbstständige mathematische Grunderfahrungen. Der Kindergarten unterstützt diese Freude mit Lust an mathematischem Tun. Er bietet dem Kind ein anregendes Bestätigungsfeld auf der anschaulichen und erlebbaren Ebene. So ist der mathematische Sachverhalt etwas ganz Alltägliches.

Lernbereiche: Mit Mengen umgehen

Verschiedene Grössen erfahren und vergleichen

Raumvorstellung entwickeln (vgl. avs.gr.ch, 1992, S. 31).

Kindergartenlehrperson

Als Kindergärtnerin, Kindergärtner bezeichnet man in Graubünden Lehrpersonen, die Kinder im Alter von fünf bis 7 Jahren betreuen und fördern.

Die aktuelle Ausbildung findet an der Pädagogischen Hochschule Graubünden (ph GR) in Chur statt. Über drei Studienjahre werden die Studierenden praxisbezogen geschult und ausgebildet.

Muossadra ist die romanische Bezeichnung für die Kindergartenlehrperson und bezieht sich auf das Verb *muossar* zeigen.

Alle Kindergartenlehrpersonen, die zurzeit in unserer Region arbeiten, haben die Ausbildung im Kindergärtnerinnen Seminar der Frauenschule, der jetzigen „ph GR“, in Chur besucht. Die Ausbildung dauerte zwei, später drei Jahre.

Auf der Internetseite der Pädagogischen Hochschule wird der Beruf der Kindergartenlehrperson wie folgt beschrieben:

Als Kindergärtnerin oder Kindergärtner schaffen Sie ein Umfeld, welches diese Entfaltung und Entwicklung fördert und der ganzen Gruppe neue Erfahrungen ermöglicht. Sie gehen aber auch auf individuelle Neigungen und Talente der einzelnen ein und kümmern sich um die Integration von «etwas anderen» Kindern: mit Hochbegabung, Behinderung, Migrationshintergrund, Entwicklungs- oder Sprachdefiziten. Sie übernehmen eine wichtige Rolle im Leben der Kinder und diese werden einen Platz in Ihrem einnehmen, denn Kinder auf dem Weg ins Leben zu begleiten, mit ihnen die Welt neu zu entdecken, ist etwas Aufregendes und Bereicherndes. (www.phgr.ch)

Integrative Didaktik

Integrative Didaktik versteht sich als Ansatz des gemeinsamen Lebens und Lernens. In einem integrativ gestalteten Unterricht werden die unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten der Lernenden als Erweiterung der Möglichkeiten für die Lernentwicklung der Kinder verstanden und didaktisch nutzbar gemacht.

Unterrichtsgestaltung

Unterricht ist ein Vorgang zur Aneignung von Fähigkeiten und Wissen.

Gestaltung ist ein kreativer Schaffensprozess.

Unterrichtsgestaltung:

Kindergartenlehrpersonen können ihren Unterricht frei gestalten. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die gewählten Methoden wie auch die Inhalte den Bedürfnissen der Gruppen und des einzelnen Kindes entsprechen (vgl. avs.gr.ch, 1992, S. 13)

3.3 Erwartete Ergebnisse / Hypothesen

1. Der Erwerb mathematischen Wissens beginnt vor dem Mathematikunterricht in der Regelschule
2. Damit die Neugier und das Interesse der Kinder an mathematischen Zusammenhängen geweckt werden kann, braucht es eine vorbereitete Lernumgebung, die viele Anregungen und einen Spielraum für das eigenständige Sammeln von Erfahrungen bietet.
3. Durch eine gezielte Platzierung der mathematischen Fördertasche innerhalb des Tagesablaufs fördert die Lehrperson die Interaktion der Kinder mit mathematischen Themen.
4. Offene Aufgabenstellungen ermöglichen Kindern verschiedener Leistungsniveaus das individuelle Üben und Lernen.
5. Die Lehrperson unterstützt fördernd den individuellen Lernprozess der Kinder auf den verschiedenen Niveaustufen.

4 Konzeptionalisierung

4.1 Entwicklungsplanung

Begründung der Forschungsstrategien und der gewählten Methoden

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt. Der Fragestellung wird mit der Methode der qualitativen Forschung und der teilweisen Transkription nachgegangen.

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ermöglicht einen hohen Detaillierungsgrad der Befragung. Weiter lassen sich die Beobachtungen der Befragten sehr genau wiedergeben und es können auch spezifische Situationen aus dem Kindergartenalltag beschrieben werden. Dies ermöglicht differenzierte Rückschlüsse zur Nutzung der mathematischen Fördertasche.

Die qualitative Inhaltsanalyse wird streng methodisch kontrolliert, das Material schrittweise analysiert. Mayring schlägt drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse vor:

- *„Zusammenfassung:* Ziel der Analyse ist, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, und jeweils durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist.
- *Explikation:* Ziel der Analyse ist, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen....) zusätzliches Material heranzutragen, welches das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.
- *Strukturierung:* Ziel der Analyse ist, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 2002, S.115).

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit mathematisches Frühfördermaterial Kindergartenlehrpersonen in ihrer integrativ-didaktischen Unterrichtsgestaltung unterstützt. Die Autorinnen wählen die Methode des qualitativen halbstrukturierten Leitfadenterviews. Für das Interview werden zwei Kindergartenlehrpersonen aus dem Ober- und Unterengadin ausgewählt. Das Interview besteht aus halbstandartisierten Fragen und Subfragen. Gläser und Laudel betonen, dass während eines Leitfadenterviews mit vorgegebenen Themen und einer Frageliste gearbeitet wird. Es können auch freie Fragen gestellt werden, um sich an einen natürlichen Gesprächsverlauf anzunähern. Die Frageformulierungen und die Reihenfolge sind unverbindlich. Die vollständige Beantwortung einer Frage kann häufig nur dadurch erreicht werden, dass zu einer Antwort Nachfragen gestellt werden. Nachfragen können nicht in den Interviewleitfaden aufgenommen werden (vgl. Gläser und Laudel, 2010 S.42).

Die von den Verfasserinnen befragten Lehrpersonen haben die Möglichkeit, über ihre Erfahrungen mit der Fördertasche zu berichten. Ausserdem ist es den Autorinnen wichtig, dass die Befragten den Inhalt der Formulierung der Fragen verstehen.

4.1.1 Entwicklungsobjekt / Fördertasche: „S-charnüttsch matematic“ mit Handreichung

Material Fördertasche

Der Inhalt der Fördertasche soll der Anregung des räumlichen Denkens und der Förderung der Klassifikation, der Seriation und der Eins-zu-eins-Zuordnung dienen. Weiter soll sie die Förderung der Entwicklung des Zahl- und Mengenbegriffs unterstützen und zum Experimentieren mit geometrischen Formen und Mustern anregen. Bei der Wahl und der Herstellung des „S-charnüttsch matematic“ wird auf die Qualität und die Grösse des Materials grossen Wert gelegt. Die Fördermaterialien sollen kinderfreundlich, bunt und anregend sein. Wenn möglich sollen die Kinder selbstständig, ohne große Anleitung, tätig werden können.

Handreichung für die Praxis

Die Handreichung in Form eines Büchleins soll im Lernbereich der Vorläuferfertigkeiten Ideen und Anregungen für die Praxis enthalten.

Die Gestaltung soll übersichtlich und informativ sein und zum Umsetzen anregen und motivieren.

Den Verfasserinnen ist es ein Anliegen, den Kindergartenlehrpersonen wichtige Informationen in Zusammenhang mit mathematischen Vorläuferfertigkeiten weiterzugeben. Dadurch erhoffen sie sich, dass die Lehrpersonen für sich selbst einen positiven Bezug zur Mathematik aufbauen.

4.1.2 Vorgehen

Theoretische Auseinandersetzung mit den relevanten didaktischen und mathematischen Aspekten

Von Geburt an ist jedem Kind der natürliche Drang, Neues zu lernen, gegeben. Mit allen Sinnen wird die Umgebung erkundet und Unklarheiten werden hinterfragt, bis sich das Kind eine plausible Erklärung zu-rechtgelegt hat. Folglich soll dem Kind die Möglichkeit gegeben werden, in seinem Lernumfeld das eigene Wissen entdeckend zu erweitern. Um diese Beobachtungen theoriegestützt belegen zu können, setzten die Verfasserinnen sich mit der kindlichen Entwicklungspsychologie Piagets auseinander. Weiter ist es gemäss de Vries notwendig, über mathematisches Fachwissen in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Reihenfolge der kognitiven Entwicklung
- Aufbau des pränumerischen Bereichs
- Bedeutung des „Zahlenbegriffs“
- Erste „Rechenoperationen“
- Ebenen der Abstraktion (vgl. de Vries, 2006, S. 13).

Dieses Fachwissen ist erforderlich, um eine erfolgreiche mathematische Förderung durchführen zu können. Eine weitere Bedingung für einen effizienten Lernerfolg ist ein guter Unterricht. Dazu gehören laut Meyer verschiedene relevante Merkmale, wie z.B.

- Klare Strukturierung des Unterrichts
- Lernförderliches Klima
- Individuelles Fördern
- Vorbereitete Umgebung (vgl. Meyer, 2010, S. 17)

Als angehende Heilpädagoginnen liegt den Verfasserinnen das heilpädagogische Handeln am Herzen, und somit ist eine Auseinandersetzung mit der integrativen Didaktik unabdingbar. Diese berücksichtigt die individuellen Lernvoraussetzungen jedes Schülers und nimmt das einzelne Kind in seiner Ganzheit wahr. Dabei soll dem Kind durch das ganzheitliche Lernen die Möglichkeit geboten werden, wichtige Erfahrungen auf mehreren Ebenen machen zu können. Für alle Kinder, aber besonders für Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf, ist es wichtig, dass Lerninhalte über verschiedene Sinne vermittelt werden. Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass sich jedes Kind entfalten kann. Dabei soll die Heterogenität der Kinder als Lernpotenzial genutzt werden.

Bestimmen von Kriterien für die Auswahl der Aufgabenstellungen und Materialien für die Mathematiktasche

Aufgabenstellung

Um den integrativen Ansatz zu berücksichtigen, ist es den Verfasserinnen ein Anliegen, die Aufgabenstellung offen zu lassen. Offene Aufgaben erlauben mehrere Vorgehensweisen und Lösungswege, und so werden die Kinder ermuntert, eigene Wege zu entdecken und zu erforschen. Die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder werden berücksichtigt und jedes Kind kann, seinem Entwicklungsstand gemäss, positive mathematische Erfahrungen machen. Die Kindergartenlehrperson beobachtet die Lernprozesse und interveniert nach Bedarf.

Material

Die Grundidee der Verfasserinnen lautet: Wenig Material, welches aber vielseitig eingesetzt werden kann, nach dem Motto „Weniger ist mehr“. Dabei soll jedes Material mindestens einen, wenn möglich mehrere, der mathematischen Lernbereiche ansprechen und fördern. Zu den wichtigen Lernbereichen gehören:

- Klassifikation
- Seriation
- Eins-zu-eins-Zuordnung
- Räumliches Denken
- Formen & Farben
- Zählfertigkeit

Bestimmen von Kriterien für die Auswahl der Materialien der Fördertasche

Generell soll das Material:

- zum Spielen anregen
- stabil und pflegeleicht sein
- praktisch und mehrfach einsetz- und kombinierbar sein
- mehrere Sinne anregen
- die Freude an der Mathematik wecken
- genügend Material zum Erfinden und Ausprobieren enthalten

→ Die Bearbeitung des Materials soll verschiedene Niveaus berücksichtigen.

Das Material soll:

- natürlich sein (Holz, Filz, Stoff)
 - schöne, verschiedene Farben haben
 - ästhetisch sein
 - handlich sein
- Jedes Material soll einzeln verpackt werden können (Ordnung).
- Das ganze Sortiment soll im *S-charnüscht matematic*, Platz haben.

4.2 Forschungsdesign

Die Wahl des Forschungsdesigns ist ein wichtiger Faktor in der empirischen Sozialforschung.

„Ein Forschungsdesign ist ein Plan für die Sammlung von Analysen und Anhaltspunkten, die es dem Forscher erlauben eine Antwort zu geben - welche Frage er auch immer gestellt haben mag. Das Design einer Untersuchung berührt fast alle Aspekte der Forschung von den winzigen Details der Datenerhebung bis zur Auswahl der Techniken der Datenanalyse“ (Flick, 2000, S. 252).

Mit Hilfe der methodischen Zugänge, des Einsatzes von zwei mathematischen Fördertaschen, von Fremdbeobachtungen und von Interviews, werden Daten gesammelt, die den Verfasserinnen in der vorliegenden Untersuchung Antworten auf ihre Fragestellung geben sollen.

4.2.1 Datenerhebung mittels Beobachtung

Mit der Beobachtung wird der Anspruch verbunden, herauszufinden, wie etwas funktioniert. Die Fähigkeit der Beobachtung ist eine weitere Alltagskompetenz, die in der qualitativen Forschung methodisch systematisiert wird. Nicht nur visuelle Wahrnehmungen werden einbezogen, sondern auch solche, die auf Hören, Fühlen und Riechen beruhen (vgl. Flick, 2009, S. 282).

Laut Adler lassen sich Beobachtungsverfahren generell nach fünf Dimensionen klassifizieren. Unterschieden wird nach:

- Verdeckter Beobachtung versus offener Beobachtung: Inwieweit wird den Beobachteten der Vorgang der Beobachtung offen gelegt?
- Nicht teilnehmender Beobachtung versus teilnehmender Beobachtung: Inwieweit wird der Beobachter zum aktiven Teil des beobachtenden Feldes?
- Systematischer Beobachtung versus unsystematischer Beobachtung: Wird ein mehr oder minder standardisiertes Beobachtungsschema verwendet oder eher offen die Verläufe selbst beobachtet?
- Beobachtung in natürlichen versus Beobachtung in künstlichen Situationen: Wird im interessierenden Feld beobachtet, oder werden Interaktionen in einen speziellen Raum zum Zweck der besseren Beobachtbarkeit < verlegt>?
- Selbstbeobachtung versus Fremdbeobachtung: Meist werden andere Menschen beobachtet. Welcher Stellenwert wird dabei der reflektierenden Selbstbeobachtung des Forschers zur stärkeren Fundierung der Interpretation des Beobachteten beigemessen? (Adler und Adler; zitiert nach Flick, 2009, S. 282).

Aufgrund der limitierten zeitlichen Ressourcen musste in der vorliegenden Studie auf den Einsatz der direkten Beobachtungsmethode verzichtet werden. Die im Leitfadeninterview festgehaltenen Beobachtungen und die dazu gehörenden Äusserungen bekamen die Verfasserinnen von den ausgewählten Kindergartenlehrpersonen. Diese wurden angewiesen, Beobachtungen zur Nutzung der mathematischen Fördertasche zu machen. Ziel ist es, erstens die Auswirkungen des Einsatzes der mathematischen Fördertasche auf die Kindergärtner zu beschreiben und zweitens Aussagen zu machen, inwieweit sich das Verhältnis der Lehrperson zur Mathematik verändert hat.

4.2.2 Datenerhebung mittels Interview

In der Sozialforschung werden unterschiedliche Typen von Interviews vor allem dadurch unterschieden, wie viel Freiheit dem Interviewpartner bei der Gestaltung der Antworten gelassen wird. Hron betont: „Im Gegensatz zu den strukturierten Interviews geben offene Interviews den Befragten Spielräume zur freien Darstellung ihrer Situation und ihrer Überlegungen“ (Hron; zitiert nach Altrichter und Posch, 2007, S.153). Damit die Befragten auch Beobachtungen einfließen lassen konnten, welche ursprünglich im Interview nicht antizipiert worden waren, haben die Verfasserinnen sich entschieden, ein offenes Leitfadeninterview zu führen. Gegenüber einer schriftlichen Befragung gewährleistet diese Methode einen höheren Detaillierungsgrad der Antworten sowie die Möglichkeit, durch Nachfragen einzelne Aspekte weiter zu präzisieren.

Gläser und Laudel betonen: Offene Interviews werden einer natürlichen Gesprächssituation angepasst. Der Interviewer bewegt sich mit frei formulierten Fragen und Subfragen durch das Interview (vgl. Gläser und Laudel 2010, S. 42). Äusserlich betrachtet entspricht das Leitfadeninterview weitgehend einem natürlichen Gespräch, wie es im Alltag häufig vorkommt. Gemäss Gläser und Laudel bedeutet ein Leitfaden gestütztes Interview zu führen einen Kommunikationsprozess zu planen und zu gestalten, der alle Informationen enthält, die für die Untersuchung benötigt werden. Der Interviewer muss um ein vertrauensvolles Gesprächsklima bemüht sein. Je besser das Gesprächsklima ist, desto eher wird der Interviewpartner ausführlich erzählen (vgl. Gläser und Laudel, 2010, S. 114). Ein qualitatives Interview zeichnet sich durch die Spontanität der Befragten und deren Interviewerinnen aus. Aus diesem Grund haben sich die Verfasserinnen dazu entschieden, dieses in romanischer Sprache durchzuführen. So haben die Befragten die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache zu antworten, was den Antworten mehr Authentizität verleiht. Um eine genaue Übersetzung des Leitfadeninterviews aus dem Romanischen ins Deutsche zu gewährleisten, haben die Verfasserinnen die Interviews auf Tonband aufgezeichnet. Die Möglichkeit, bei Unsicherheiten auf die Tonbandaufnahme zurückzugreifen, schien ihnen angebracht. Das halbstrukturierte Leitfadeninterview wird nach der vierwöchigen Einsatzzeit der mathematischen Fördertasche mit den Lehrpersonen durchgeführt.

4.2.3 Fragebogenkonstruktion

„Der wichtigste Grundsatz lautet: Die Methoden folgen den Fragestellungen und nicht umgekehrt. Forschende sollten möglichst detailliert überlegen, wozu sie die Antworten brauchen, welche sie erwarten, und was sie mit ihnen voraussichtlich anfangen können. Je präziser sie bereits vor der Konstruktion des Fragebogens wissen, was sie wollen, desto stärker strukturiert kann der Fragebogen sein. Umgekehrt: Je vager die Vorüberlegungen sind, desto offener müssen die Fragen sein, und desto schwieriger und zeitraubender ist die Auswertung“ (Altrichter, Posch, 2007, S. 168).

Die Erfahrung zeigt, dass: „Fragebögen, durch die sich die Befragten sowohl vom Inhalt als auch von der Formulierung her angesprochen und verstanden fühlen, weniger Abwehr auslösen“ (Eder und Mayr; zitiert nach Altrichter, Posch, 2007, S. 168). Entsprechend wurde im vorliegenden Interview darauf geachtet, dass in der Einleitung Fragen zur Nutzung der mathematischen Fördertasche gestellt werden. Nach dem Vertrautwerden mit der Thematik stellen sich Fragen zum Lernerfolg der Kinder, zu deren Motivation, zu deren Favoriten in der Fördertasche und zur Frage, wie hilfreich die Handreichung im Hinblick auf die Einführung der Fördertasche ist. Der Themenbereich die Lehrperson betreffend, untersucht den persönlichen Bezug der Lehrperson zur Mathematik und eventuelle Veränderungen, die durch den Einsatz der Fördertasche zu beobachten sind. Ausserdem ist es für die Verfasserinnen wichtig, dass die Formulierungen der Fragen klar sind und nicht missverstanden werden können. Darüber hinaus dürfen mögliche Antworten auf die Fragen nicht impliziert sein. Bei den meisten Themen wurde bewusst das Instrument der offenen Fragen gewählt, so dass die Befragten auch Beobachtungen einfliessen lassen können, welche ursprünglich im Fragebogendesign nicht enthalten waren. Gläser und Laudel (2010) betonen: „Offene Interviews werden natürlichen Gesprächssituationen angepasst. Der Interviewer bewegt sich mit frei formulierten Fragen und Subfragen durch das Interview“ (S. 42).

4.2.4 Stichprobenauswahl

Die mathematische Fördertasche wird in zwei, von den Verfasserinnen nach folgenden Kriterien ausgewählte Kindergärten eingesetzt: geografische Lage, Tourismuseinfluss, Migranteneinfluss bzw. Mehrsprachigkeit der Kinder. Während vier Wochen wurde in einem praktischen Umfeld getestet. Die eingeschränkte Zeit, die den Forscherinnen zur Verfügung steht, und die komplexe Herstellung der mathematischen Fördertasche selbst lassen keine grössere Stichprobe oder eine längere Einsatzdauer zu. Die vorliegende Studie hat folglich einen explorativen Charakter.

Um den Kindergartenlehrpersonen die Mathematik-Fördertasche vorzustellen, fand im Januar 2013 ein Informationsabend in Scuol statt. Ausserdem wurden auch theoretische Grundkenntnisse der Mathematik für die Kindergartenstufe vorgestellt. Die für das Entwicklungsprojekt ausgewählten Kindergartenlehrpersonen wurden während des Prozesses begleitet und unterstützt.

Die zwei Kindergärten repräsentieren ländliche Gebiete:

Kindergarten Ardez GR: Ardez ist ein Dorf im Unterengadin, wo hauptsächlich Romanisch gesprochen wird. 13 Kinder aus Ardez, Guarda, Lavin und Susch besuchen den Kindergarten. Die 84%-Arbeitsstelle wird auf zwei Kindergartenlehrpersonen aufgeteilt. Während sieben halben Tagen besuchen die „Grossen“ den Kindergarten. Während sechs halben Tagen die „Kleinen“. Die ganze Gruppe kommt während eines halben Tages pro Woche in den Genuss eines Waldtages. Der Einfluss der Fremdsprachen und des Tourismus ist gering. Gemäss Aussage der Kindergartenlehrperson S.F. ist die Gruppe der „Grossen“ heterogen. Die Lehrperson S.F. besitzt 20 Jahre Berufserfahrung. Eines ihrer Ziele ist, die sozialen Kompetenzen der Kindergärtner zu fördern. Der Umgang mit Konflikten, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind für Frau S. wichtige Inhalte des Unterrichts. Themenbezogen wird gebastelt, musiziert, gesungen und gezeichnet. Die Kindergartenlehrperson C.R. ist für die Turnstunden und für Rhythmik zuständig. Frau C. betont, dass sich während der Waldtage, die regelmässig Platz im Kindergartenstundenplan von Ardez haben, viele Möglichkeiten zur mathematischen Förderung bieten.

Bisherige Erfahrungen mit Mathematik im Kindergarten

Die Lehrperson bringt den Kindern mathematische Elemente unbewusst mit verschiedenen Materialien nahe. Während der Freispiel-Phase bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Spielen auseinanderzusetzen (Form - Domino, Tangram, Logical usw.). Die Kindergartenlehrperson arbeitet gerne und oft mit Arbeitsblättern.

Mathematische Förderung im Kindergarten

Spontan und motiviert hat sich Frau S. bereit erklärt, mit unserer Fördertasche in ihrem Kindergarten zu arbeiten. Sie freut sich, neue Ideen und Anregungen in Bezug auf die Mathematik in den Kindergartenalltag einfließen zu lassen.

Kindergarten Celerina GR: Celerina ist ein mittelgrosses Dorf im Oberengadin. Der Kindergarten wird bilingual als Doppelkindergarten geführt. Die Unterrichtssprachen sind Romanisch und Deutsch. Die Gruppe des ausgewählten Kindergartens Celerina zählt 13 Kinder. Frau S.H. arbeitet zu 100% als Kindergartenlehrperson. Während fünf halben Tagen besucht die ganze Gruppe den Kindergarten. Während zwei halben Tagen, nur die „Grossen“. Der Einfluss von Tourismus, Fremdsprachen und Migrantenkindern in Celerina ist gross. Die von den Verfasserinnen ausgewählte Lehrperson hat neun Jahre Berufserfahrung. Ziel von Frau S. ist, jedes Kind individuell zu fördern und auf seinem persönlichen Entwicklungsniveau abzuholen. Ausserdem sollen die Kinder im Kindergarten Spass haben. Einen wichtigen Teil im Kindergartenalltag von Frau S.H. nimmt das Singen und Musizieren ein.

Bisherige Erfahrungen mit Mathematik im Kindergarten.

Die Kindergartenlehrperson gibt den Kindern die Möglichkeit während der Eintrittsphase und des Freispiels mathematische Erfahrungen mittels Spielen aus dem Handel zu sammeln. (Uno, Differix, Pro-Fax, Mini Luk usw.) Es wird selten mit Arbeitsblättern gearbeitet.

Mathematische Förderung im Kindergarten

Die ausgewählte Kindergartenlehrperson freut sich, die Mathematik-Fördertasche in ihrem Kindergarten einzuführen, sowie die Reaktionen und Fortschritte der Kinder beobachten zu können. Die gut ausgewählten Materialien sagen Frau S.H. sehr zu.

4.2.5. Ablauf der vorliegenden Studie

Im folgenden Flussdiagramm kann erkannt werden, in welcher Reihenfolge die Forscherinnen an ihrem Entwicklungsprojekt gearbeitet haben. Nach intensiver theoretischer Auseinandersetzung zum Thema *Mathematische Förderung im Kindergarten* dient der zweite Schritt der Projektentwicklung. Während dieser Phase geht es unter anderem darum, eine heilpädagogisch relevante Fragestellung zu formulieren.

Der dritte Teil des Prozesses gilt der Herstellung der mathematischen Fördertasche und der Handreichung. Den Forscherinnen ist es wichtig, ein Produkt herzustellen, das allen Kindern gerecht wird und deren Verschiedenheit berücksichtigt.

Im Anschluss zur Produktherstellung wird die Fördertasche den Kindergartenlehrpersonen des Unterengadins vorgestellt.

Je eine Kindergartenlehrperson aus dem Ober- und Unterengadin beteiligen sich am Entwicklungsprojekt.

Während vier Wochen haben die Kindergartenlehrpersonen mit ihrer Gruppe die Möglichkeit, mit und am Produkt zu arbeiten.

In Anschluss an den Experimentierprozess folgt das Interview mit den ausgewählten Kindergartenlehrpersonen.

Die beiden letzten Punkte des Entwicklungsprozesses dienen der Evaluation und dem Fazit.

Abbildung 1: Ablauf der vorliegenden Studie

5 Produktentwicklung

5.1 Theoretische Grundlegung

Um ein möglichst effizientes und fundiertes Produkt erstellen zu können, haben sich die Verfasserinnen mit den frühkindlichen entwicklungspsychologischen Grundlagen und den Theorien bezüglich mathematischen Denkens und Handelns vor und während der Kindergartenzeit befasst.

5.1.1 Entwicklungspsychologische Grundlagen

Entwicklung ist ein Prozess, der von verschiedenen Einflüssen initiiert und bestimmt wird, wobei er in verschiedene Entwicklungsperioden mit spezifischen Entwicklungsaufgaben unterteilt wird. Die Entwicklungstheorie von Jean Piaget basiert auf vier aufeinander aufbauenden Phasen: sensomotorische Phase, Phase des anschaulichen Denkens, konkret-operatorische Phase und die Phase des formalen Denkens. Diese erlauben einen direkten Bezug zum Aufbau mathematischer Einsichten und Erkenntnisse.

Abbildung 2: Aufbau mathematischer Kompetenzen in den einzelnen Phasen nach Piaget

Die Altersangaben können für die Kinder von heute nicht vollständig übernommen werden. Heutzutage entwickeln sich die Kinder aufgrund der Tatsache, dass sie ständig zunehmenden Reizen ausgesetzt sind, schneller und erreichen diese Phasen früher.

Am Anfang der kindlichen Entwicklung steht der Säugling, der mit Reflexen und pränatalen Erfahrungen ausgestattet ist. Das Kind nimmt ausser sich selbst nichts wahr. Es beherrscht lediglich einfache Reflexe wie das Saugen, das Folgen von bewegten Objekten mit den Augen und das Schliessen der Hand bei Berührung. Es lebt in einem Zustand des absoluten Egozentrismus.

In der **Phase der sensomotorischen Entwicklung** bildet das Kind Reaktionsmuster aus, reagiert auf äussere Reize, und entwickelt zielgerichtetes Verhalten (Bsp.: Ein Hindernis wird zur Seite geschoben, um

einen Gegenstand zu ergreifen) und beginnt, sich geistig zu entwickeln. In dieser Phase entwickelt das Kleinkind ein Abbild, eine Repräsentation des Körpers. Dies ist nach Piaget noch kein bewusstes Denkschema, sondern ein rein sensomotorisches (vgl. Bühler, A., Bigger, A., Suter, B., & Wettstein, 2010 S. 6).

Während der **Phase des anschaulichen Denkens** sieht sich das Kind mit seinen Bedürfnissen immer noch als Zentrum. Es geht von der Vorstellung aus, dass alle Menschen seine Meinung teilen. Das kindliche Denken wird mehr von der Wahrnehmung als von der Logik beherrscht. Das Kind übt durch Nachahmung. Rollenspiele haben in dieser Phase eine wichtige Bedeutung. Das Kind ist in dieser Zeit auf aktive motorische Tätigkeiten angewiesen, vor allem beim Erlernen nicht anschaulicher Begriffe wie z.B. Höhe, Länge, Alter usw. (vgl. Bühler et al., 2010, S. 7).

In der **Phase der konkreten Operationen** wirkt sich die Wahrnehmung nicht mehr so stark auf die Urteilsbildung aus. Konkrete Denkoperationen werden möglich. Das Kind kann mehrere Dimensionen einer Situation beachten. In dieser Phase lernen die Kinder die Invarianz-Theorie, welche besagt, dass eine gewisse Menge an Flüssigkeit durch Umschütten in verschiedene Gefäße verschieden aussehen kann, aber grundsätzlich gleich bleibt. Mit diesen Denkoperationen können Kinder die Kompetenzen der Schriftsprache und der Mathematik so erlernen, dass diese Techniken auch zur Problemlösung und Kommunikation genutzt werden können.

In der **Phase der formalen Denkoperation** ist der Mensch in der Lage, Probleme auf rein hypothetischer Basis zu lösen. Er kann logische Schlussfolgerungen ziehen, und es lernt, sich mit unrealistischen Annahmen auseinanderzusetzen. In dieser Phase lernt das Kind konkrete Begriffe, die auf rein denkender Aktivität beruhen, aufzubauen, und erlernt somit das abstrakte Denken.

Zur Oveste (1987) relativiert Piagets Theorie, wenn er sagt, „...dass mögliche Verbindungen zwischen Entwicklungskonfigurationen und Altersklassen in der kognitiven Psychologie stets von einem Konzept der differentiellen Zuordnungswahrscheinlichkeit zu erschliessen sind“ und weiter, dass „...altersgebundene Konfigurationen sowohl vom Altersraum der Stichprobe als auch von der Anzahl der in die Untersuchung einbezogenen Konzepte abhängig sind“ (Kp. 9, S. 1). Er adaptiert die hierarchischen Ebenen der kognitiven Entwicklung:

Tabelle 1: Hierarchische Ebenen der kognitiven Entwicklung nach zur Oveste

Entwicklungsstufe		Kognitive Organisation
I	Kindergartenalter (bis 5 Jahre)	- Einfache Klassifizierung - Verständnis der zeitlichen Sukzession und Dauer
II	Vorschulalter (5-6 Jahre)	- Einfache Seriation - Kardinale Korrespondenz - Einfache euklidische Beziehungen
III	Frühes Grundschulalter (6-7 Jahre)	- Invarianz der Substanz - Multiple Seriation - Einfache projektive Beziehungen
IV	Mittleres Grundschulalter (8-9 Jahre)	- Invarianz des Gewichts und des Volumens - Multiple Klassifizierung - Ordinale Korrespondenz - Komplexe euklidische Beziehungen

V	Spätes Grundschulalter (ab 9 Jahre)	- Verständnis der Klasseninklusion - Multiple projektive Beziehungen
---	--	---

Es muss betont werden, dass die Adaptation anhand einer Hamburger Untersuchung stattgefunden hat. Die Bezeichnungen „Kindergartenalter“, „Vorschulalter“, „Grundschulalter“ sind spezifische deutsche Begriffe. Die Altersangaben stimmen mit dem Bündner System nicht überein.

Als einziges Konzept, das in seinem hierarchischen Aufbau mit dem von Piaget übereinstimmt, nennt Zur Oeveste das Invarianzkonzept. Piaget nannte dieses Konzept Zahlinvarianz und meinte damit die Einsicht, dass sich die Anzahl der Elemente einer Menge nicht ändert, wenn man deren räumliche Ausdehnung ändert. Allerdings unterscheidet sich die Hamburger Stichprobe von Piagets Altersverankerung. Gemäss Zur Oeveste weicht die Entwicklung der logischen Operationen von der zu erwartenden Sequenz ab: Klassifikation und Seriation treten nicht parallel, sondern in hierarchischer Ordnung auf. Bereits mit vier Jahren, in der Phase des anschaulichen Denkens, können Kinder Objekte nach einfachen Merkmalen klassifizieren. Kurz danach (ca. mit fünf Jahren) sind sie zur einfachen Seriation fähig. Nach Zur Oeveste (1987), „...lassen sich einfache Klassifizierung und Seriation durchaus mit den Mitteln des anschaulichen Denkens bewältigen, oder der Zeitpunkt des Eintritts in die konkrete operationale Intelligenz ist um zwei bis drei Jahre vorverlegt“ (Kp. 9 S. 2).

Im Bewusstsein der verschiedenen Entwicklungsstufen und nach Klärung der individuellen Lernvoraussetzungen können die Lerninhalte der Lerngruppe angepasst werden. Die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten auf dem jeweiligen Entwicklungsniveau ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche mathematische Förderung. Dabei müssen die verschiedenen Abstraktionsmöglichkeiten der Kinder berücksichtigt werden. Bruner, ein Schüler Piagets, erweiterte dessen Theorie um diesen Aspekt. Er unterschied die drei Ebenen von Abstraktionsmöglichkeiten wie folgt:

„**EIS** steht für enaktiv-ikonisch-symbolisch und bedeutet, dass es eine Begegnung mit Lerninhalten auf einer konkreten Handlungsebene mit Materialien gibt (enaktiv), eine Form mit Abbildungen dieser konkreten Materialien (ikonisch) und eine abstraktere, in der konkrete Materialien nur noch durch Symbole repräsentiert werden (symbolisch)“ (de Vries, 2006, S. 29).

Enaktive Ebene	Ikonische Ebene	Symbolische Ebene
(konkrete Gegenstände)	(Abbildungen)	(Wörter)
konkreter Apfel	Foto Apfel	„Apfel“

Eine schwierige Darbietung auf ikonischer Ebene könnte eine nach einem Foto gezeichnete Abbildung sein.

Die Kindergartenzeit bietet den idealen Zeitpunkt, um die Seriation und die Klassifikation zu fördern und damit wichtige Grundkenntnisse des mathematischen Lernens zu erwerben.

Die Verschiedenheit der Materialien der Fördertasche bietet immer wieder neue Lerninhalte. So können Seriation und Klassifikation mit allen oben abgebildeten Materialien geübt werden.

Abbildung 3: Material zur Förderung der Seriation und Klassifikation

5.1.2 Vorschulische mathematische Fähigkeiten

Gibt es vorschulische mathematische Fähigkeiten? Wann beginnt die mathematische Entwicklung? Startet sie erst in der Grundschule?

5.1.2.1 Die Entwicklung mathematischer Basiskompetenzen im Alter von 0-3 Jahren

Kinder benutzen schon lange vor der Grundschule Zahlen und malen Formen. Krajewski (2003) berichtet aufgrund fundierter Studien, dass Kinder sehr früh bereits Mengenzahlen wahrnehmen und unterscheiden können. So können Säuglinge bereits im ersten Lebensjahr, ja sogar in den ersten Lebenswochen, unterschiedliche Mengen unterscheiden. Lorenz, (2012) beschreibt die frühkindliche Mengenerfassung so: Zeigt man Kindern Bilder mit jeweils zwei Gegenständen, dann erlahmt ihre Aufmerksamkeit mit der Zeit, auch wenn es sich jeweils um verschiedene Gegenstände handelt. Tritt dann ein Bild mit drei (oder nur einem Gegenstand) in ihr Blickfeld, dann springt ihre Aufmerksamkeit wieder an. Lorenz ebd. beschreibt die Untersuchungen Antell's und Keating's (1983). Diese zeigten Säuglingen Karten mit unterschiedlicher oder gleicher Punktzahl und variabler Ausdehnung bzw. Punktdichte. Die Befunde verdeutlichen, dass Säuglinge über die Fähigkeit verfügen, die Menge der Gegenstände zu unterscheiden, indem sie die Anzahl der vorangehenden Darbietungen abstrahieren und intern repräsentieren und so die unterschiedliche Menge der neuen Darbietung erkennen. Dies würde bedeuten, dass Kinder schon in sehr frühem Alter über bildschematische Repräsentationen verfügen (was der Piagetschen Annahme widerspricht). Zusammengefasst heisst das, dass bereits Säuglinge über die Fähigkeit verfügen, die Anzahl von Mengen wahrzunehmen und entscheiden können, ob zwei Mengen die gleiche Anzahl haben oder nicht. Allerdings nur in sehr kleinen Zahlenräumen (ca. 1-5 maximal). Weiter besitzen die Säuglinge die Fähigkeit, feststellen zu können, ob eine Anzahl von Tönen und eine Anzahl von Punkten gleich sind. „Die Vermutung liegt nahe, dass es ein angeborenes Modul im Gehirn gibt, das (An-) Zahlen verarbeitet“. Bereits mit zwölf Monaten sind die Kleinkinder in der Lage, Mengen nach der Anzahlgrösse zu ordnen und zu erkennen. (Lorenz, 2012, S. 17ff.). Diese Tatsachen würden weiter Piagets Entwicklungstheorie widersprechen. Lorenz (ebd.): „Fasst

man die Ergebnisse zusammen, dann bedeutet dies, dass die relativ späte Zahlbegriffskompetenz, die Piaget den Kindern in ihrer Entwicklung zuschreibt, in dieser Form nicht stimmt“ (S. 17).

Subitizing

Das Wort „Subitizing“ stammt aus dem Lateinischen „*subito*“, plötzlich, sofort.

Die frühkindliche Fähigkeit der Anzahlerfassung könnte auch mit der Fähigkeit zum Subitizing zusammenhängen. Subitizing ist die Fähigkeit, kleine Anzahlen überblickend zu erfassen und auf Abzählen verzichten zu können. Krajewski geht von einer kleinkindlichen Subitizing-Kapazität von drei Elementen aus. Erwachsene können bis zu vier oder fünf Elemente gleichzeitig wahrnehmen. Weiter beschreibt Krajewski ebd. das Subitizing als einen „...reinen Wahrnehmungsprozess, bei dem – ohne Zählen – visuelle Muster erkannt und den Zahlen zugeordnet werden“ (vgl. Krajewski, 2003, S. 55). Die Bedeutung des Subitizing als reinen Wahrnehmungsakt, für die Entwicklung, erklärt Lorenz insofern, „... als die Aussage „Fünf“ dann von Kindern lediglich verwendet wird wie die Beziehung eines Objekts („Auto““ (Lorenz, 2012, S. 17). Allerdings könne man dies nur auf die Anzahl „Fünf“ des Würfels, wo die Punkteanordnung immer in gleicher Weise erfolgt, verwenden. Wird eine andere Punkteanordnung gewählt, sei ein Anzahlbestimmungsprozess notwendig. Zusammengefasst stellt,

„das „Subitizing“ die Fähigkeit dar, Anzahlen bis vier (fünf) schnell und fehlerarm mit Hilfe des visuellen Systems zu erfassen, nicht aber die Fähigkeit zu zählen im Sinne eines hochroutinisierten Anwendens von Abzählfertigkeiten. Es ist demnach keine vorsprachliche (prä-) mathematische Fähigkeit, sodass die Interpretation, mathematische und sprachliche Entwicklung verliefen unabhängig voneinander, nicht hieraus abgeleitet werden kann“ (Lorenz, 2012, S. 18).

Das Subitizing bleibt eine Vorläuferfertigkeit, auf der spätere Zählkompetenzen aufbauen.

5.1.2.2. Weiterentwicklung mathematischer Basiskompetenzen im Alter von 3-6 Jahren

Welche Funktion hat die Sprache in der Mathematik? Stimmt die Behauptung, dass Kinder entweder sprachlich oder mathematisch begabt sind? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Sprachverständnis und der Mathematik? Diesen Fragen wird im folgenden Abschnitt auf den Grund gegangen.

Gemäss Lorenz (2012) „...ist die Funktion der Sprache für jedes Lernen unbestritten, zu wichtig ist ihr Beitrag für das Denken und die Kommunikation mit anderen“ (S. 21). Besteht aber ein Zusammenhang zwischen Sprachstörungen und dem mathematischen Lernprozess? Und stimmt die Behauptung: in Sprache begabt und in Mathematik unbegabt, oder umgekehrt? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, beschreiben die Verfasserinnen die beiden Lernstränge in ihrer Entwicklung. Der soziale Status der Sprache wird nach Lorenz ebd. durch ihre universelle kommunikative Funktion geadelt. Die Mathematik hingegen wirkt mit ihren Formeln antikommunikativ, unsozial und wird bestenfalls als Geheimsprache geachtet. Eine wichtige Grundlage der Mathematik ist das Zählen. Nach Lorenz (ebd.) ist Zählen ein universelles Verfahren, worauf fast die ganze Arithmetik (Arithmetik umfasst das Rechnen mit den Zahlen bzw. die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) aufgebaut wird. Die ersten frühen mathematischen Begriffe scheinen sich parallel mit der Sprache zu entwickeln. Die Zahlwortreihe wird gelernt wie andere Wörter für Gegenstände der Umwelt auch. Sie werden bereits ab dem Alter von 2;6 Jahren nachgesprochen. Weil Zahlwörter sich nicht wie Wörter auf Alltagsobjekte beziehen, wird die Zahlwortreihe meist über Zählspiele ohne

Verweis auf aussersprachliche Bedeutungen verwendet. Dabei gibt es verschiedene Stadien der Zählkompetenz.

Niveau I („string level“, Zahlwortreihe als eine zusammenhängende Lauteinheit)

Auf dieser Stufe ist die Zahlwortreihe nur als Ganzes und unstrukturiert verfügbar, eher als Silbenkette (einszweidrei..). Sie kann noch nicht zum Zählen eingesetzt werden. Die einzelnen Zahlwörter haben noch keine kardinale Bedeutung. Nach Hess (2012) unterscheiden Kinder ab ca. 2 bis 2,5 Jahren Zahlwörter von anderen Eigenschaftswörtern und verstehen, dass diese Quantitäten beschreiben.

Niveau II (Zählen als nicht-aufbrechbare Kette ohne Bezug zu Objekten)

Einzelne Zahlwörter können klar unterschieden werden, jedoch ist der Anfang immer bei 1 notwendig. Im Alter von *dreieinhalb bis vier Jahren* benutzen Kinder die Zahlwortreihe zum Zählen in der richtigen Reihenfolge. Objekte werden aber oft noch übersehen oder zweimal gezählt. „Wenn die Kinder zählen und gleichzeitig auf (genau) ein Objekt zeigen können, spricht man von synchronem Zählen (vgl. Lorenz, 2012, S. 23). Nach Hess lautet die passende zähltheoretische Begründung: „Die Kinder zeigen verbale Zählkompetenzen im Sinne der unflexiblen Kette, können damit aber keine Anzahlen bestimmen“ (vgl. Hess, 2012 S. 67).

Niveau III (Zählen als aufbrechbare Wortkette und Zählen mit Resultat)

Der Beginn der Zahlwortreihe ist auch von grösseren Zahlen aus möglich, ebenso das Rückwärtszählen und das Zählen von einer Zahl bis zu einer grösseren Zahl (z.B. von 3 bis 7). In dieser Phase setzen die Kinder ihre Fähigkeiten auch ein, um Zählresultate zu erhalten. Beim Abzählen von Objekten gibt es ebenfalls verschiedene Stadien. Das Ordnen der Objekte während des Zählens wird weiterentwickelt. Mit etwa *viereinhalb Jahren* fangen die Kinder an, ungeordnete Objekte während des Zählens zu ordnen, z.B. in dem sie die gezählten Objekte zur Seite schieben. Später reicht ihnen das Antippen der Gegenstände, um sicher zu sein, diese gezählt zu haben.

Im Alter von *fünf Jahren* wissen die Kinder, dass sie beim Zählen mit der Eins anfangen müssen, dass jedes Objekt nur einmal gezählt wird und dass die letztgenannte Zahl die Anzahl der Objekte angibt. Wichtig ist in dieser Phase, dass den Kindern die eindeutige Entsprechung zwischen den zu zählenden Objekten und den Zahlwörtern klar wird (Lorenz (ebd.) S. 23).

Niveau IV (abzählbare Zahlwortreihe)

In Niveau IV können auch Zahlwörter gezählt werden, womit Additionen möglich sind. „Die Kinder können bestimmen, wie viel von n nach m gezählt werden muss. Später mit ca. *sieben Jahren* gelingt gleiches auch *rückwärts*“ (Lorenz (ebd.) S 23)

Niveau V (Zahlwortreihe in beide Richtungen)

Erreichung des höchsten Zählniveaus, mit schnellem Vorwärts- und Rückwärtszählen von jeder (bekannten) Zahl ab. Kinder können mit *5 ½ bis 6 Jahren* von einer Zahl an aufwärts zählen, sie können in Zwischenschritten und auch rückwärts zählen. Sie können bereits einfache Rechnungen ausführen, oder können mehr oder weniger geordnete Mengen von Objekten bilden (z.B. das Zahlbild der Fünf am Würfel).

Das Kind lernt nicht nur die Zahlwortreihe, sondern auch die Zählprinzipien (warum, wie, was, mit welchem Ergebnis gezählt werden kann). Verschiedene Studien gehen davon aus, dass bestimmte Prinzipien des Zählens bereits vor dem Erlernen der Zahlwortreihe vorhanden sind. Bei diesen könnte es sich aber auch

lediglich um assoziative Wortketten handeln, welche die Kinder bei den Erwachsenen beobachtet und übernommen haben. Lorenz (2012) weist auf Studien mit Vorschulkindern hin, die belegen, „... dass zwar das Erlernen der Zahlwortreihe ein durchaus mühsamer Prozess ist, in welchem Kindern eine Fülle von Fehlern unterlaufen, dass er aber von Zählprinzipien geleitet wird. Diese Zählprinzipien sind also bereits vor der Zahlwortreihe verfügbar“ (S. 24). Die Kenntnis der Zahlwortreihe ist also ein notwendiger, aber kein hinreichender Schritt, zählen zu können. Wie wird nun aber das Zählen erlernt?

Das Prinzip der Eins-zu-eins-Zuordnung

Bei diesem Prinzip erlernen die Kinder, dass jedes zu zählende Objekt nur mit genau einem Zahlwort belegt werden muss. Bei jedem Antippen des Objekts muss ein Zahlwort genannt werden und es dürfen bei einem Objekt nicht zwei Zahlwörter gesagt werden. Krajewski (2003) nennt die „Eins-zu-eins-Zuordnung“ die Handlungsbasis für das Vergleichen und das Zuordnen von Zahlwörtern zu Mengen.

Das Prinzip der stabilen Ordnung

Bei diesem Prinzip kommt gem. Krajewski (ebd.) beim Zählen jede Zahl genau einmal und stets in derselben Position der Zahlenfolge vor. Dieses Prinzip ist auch dann gewährt, wenn ein Kind „eins, zwei, vier, zehn“ zählt, solange es jedes Mal genau diese Zahlen in dieser Reihenfolge für das Aufzählen von Objekten verwendet.

Das Kardinalzahl-Prinzip

Aus dem Prinzip der Kardinalität geht hervor, dass das letzte Zahlwort nicht nur das entsprechende Objekt benennt, sondern auch die Mächtigkeit, d.h. die Anzahl der Gesamtmenge bestimmt. Fuson und andere Forscher bevorzugen hierfür den Begriff „last-word-response“ (Reaktion auf das letzte Wort), da ein Verständnis von Kardinalität für sie zusätzlich umfasst, die dahinter stehende Menge als solche zu begreifen.

Das Abstraktionsprinzip (Irrelevanz des Items)

„Jede Art von Items ist zählbar, d.h. man kann von der Qualität zu zählender Objekte abstrahieren und z.B. eine Kerze, einen Schuh und einen Ball als „eins, zwei, drei Objekte“ zählen“ (Krajewski, 2003, S. 60).

Das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung

Bei diesem Prinzip ist die Anordnung der zu zählenden Objekte beliebig, solange man die ersten drei Prinzipien beachtet und jedes Objekt nur einmal zählt. Nach Krajewski (ebd.) kann man beim Auszählen einer Gruppe von Objekten links, rechts, in der Mitte oder an einer anderen beliebigen Stelle beginnen – die Gesamtzahl der Objekte wird sich dabei nicht verändern.

Hess hat die verschiedenen Ebenen der vorschulischen Kompetenzen in Anlehnung an Krajewski in einer Abbildung dokumentiert (Schaubild nach Krajewski, Hess, 2012, S. 71):

Abbildung 4: Entwicklung mathematischer Grundkompetenzen nach Krajewski

Ein weiteres Kompetenzmodell stammt von Fritz, Ricken & Gerlach. Diese stützen sich auf Resnick und Fuson. Sie unterscheiden fünf Stufen und vergleichen den Entwicklungsstand der Fünfjährigen (Kindergartenstufe) auf der entsprechenden Stufe.

Stufe 1: (ca. 30% der Fünfjährigen)

- Säuglinge unterscheiden Mengen mit 2 oder 3 Objekten; mit ca. einem halben Jahr können Mengenveränderungen (im Zahlenraum 1 bis 3) wahrgenommen werden.
- Mit dem Beginn des Sprechens erlernen Kinder Zahlwörter, die sie zunächst ohne Mengenverständnis anwenden.
- Mit der Zeit entsteht ein Verständnis dafür, dass die Zahlwörter in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind (Seriation).
- Das Zählen wird sicherer, fließender und vollständiger, wird aber noch nicht eingesetzt, um Objekte zu zählen. Der Vergleich von Mengen erfolgt über eine Eins-zu-eins-Zuordnung.

Stufe 2: (ca. 40% der Fünfjährigen)

- Die Sequenzwörter werden zu Zahlwörtern. Das Zählen kann genutzt werden, um Objekte zu zählen.
- Die Kinder begreifen, dass die Zahlwortreihe eine feste Abfolge hat, auf jede Zahl eine bestimmte Nachfolgezahl folgt und diese Zahl größer ist. Die Zahlwortreihe weist die ‚steigende Menge‘ aus.
- Die Kinder vergleichen Zahlen aufgrund deren Position in der Zahlwortreihe.

- Das wachsende Verständnis von Vermehren und Vermindern wird mit der *Zahlenstrahlvorstellung* verknüpft. Dies versetzt die Kinder in die Lage, *einfache sachbezogene Rechnungen* auszuführen. Die Bewältigung der Aufgaben erfolgt zählend – orientiert am inneren Zahlenstrahl.
- Die Aufgaben werden in der Regel gelöst, ohne dass die Kinder schon über eine kardinale Mengenvorstellung verfügen.

Stufe 3: (ca. 20% der Fünfjährigen)

- *Erwerben des kardinalen Verständnisses*: Die Kinder betrachten die Zahlen nicht mehr ausschliesslich nach ihrer Position auf dem Zahlenstrahl (also rein ordinal), sondern beginnen zu verstehen, dass Zahlen auch für die Anzahl der in ihnen enthaltenen Objekte stehen (‘Enthaltensein’: Die Zahl 4 enthält auch die Zahlen 1,2 und 3).
- Es muss beim *Rechnen* nicht mehr alles ausgezählt werden, es kann von der ersten Rechenzahl aus weitergezählt werden.
- Aus einer Gesamtmenge heraus kann eine Teilmenge bestimmt werden.
- Vorgänger und Nachfolger von Zahlen können genannt werden, ohne dass diese zählend ermittelt werden müssen.

Stufe 4: (weniger als 10% der Fünfjährigen)

- Die Integration der Zahlenstrahlvorstellung und Mengenbedeutung von Zahlen wird weiter vertieft.
- Das *Teil-Ganzes-Konzept* wird erworben: Zahlen können in Teilmengen zerlegt und aus Teilmengen zusammengesetzt werden.
- *Der ordinale und der kardinale Zahlbegriff wird um den relationalen Zahlbegriff erweitert*: Mit einer Zahl wird auch ein Abschnitt auf dem Zahlenstrahl bezeichnet. Die Zahl 5 kann z.B. für den Abschnitt 1-2-3-4-5, aber auch für den Abschnitt 4-5-6-7-8 stehen. Die sich allmählich entwickelnden relationalen Kenntnisse gestatten es den Kindern, dass sie eine Differenz zwischen zwei Mengen bestimmen können.

Stufe 5: (in der Schule)

- Das Erkennen der Beziehungen zwischen Mengen entwickelt sich: Zahlen können in unterschiedliche Teilmengen zerlegt werden, ohne dass man ihre Mächtigkeit verändert ($8=3+5$ oder $8=4+4$).
- Das Kommutativgesetz ($3+9$ kann umgedreht werden $9+3$) und effektive Zerlegungsstrategien können genutzt werden ($5+8=5+5+3$) (S. 13-18) (vgl. Fritz, Ricken & Gerlach 2007, S. 13-18).

Aus diesen Erkenntnissen geht hervor, dass eine mathematische Förderung im Vorschulalter Sinn macht und möglichen Rechenschwierigkeiten vorbeugen kann. Die Beschäftigung mit Mathematik soll aber nicht zur Verschulung des Kindergartens führen, vielmehr ist sie bereits Teil des Alltags. Denn immer, wenn Kinder sortieren, beurteilen, analysieren, planen, strukturieren oder sich orientieren, handeln sie mathematisch.

5.1.3 Grundlagen mathematischer Förderung

5.1.3.1 Warum mathematische Förderung?

Forschungsergebnisse zeigen:

- Kinder haben ein angeborenes Interesse an Zahlen
 - Frühe Erfahrungen beeinflussen die weitere Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten positiv
 - Mathematisches Wissen entwickelt sich nicht autonom
- Zählen können ist die Grundlage für die Entwicklung von Zahl- und Mengenbegriff und notwendig für einen sicheren Schulstart. Mathematische Förderung ist besonders für weniger geförderte Kinder wichtig.

5.1.3.2 Basale Fähigkeiten

Die Grundlage für das mathematische Denken bilden die basalen Fähigkeiten. Schmassmann & Moser Opitz geben zu bedenken, dass mangelnde basale Fähigkeiten den Prozess des mathematischen Lernens, wozu das Erarbeiten und Verstehen von Darstellungen, Veranschaulichungen und Grafiken gehören, behindern (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007 S. 7). Zu den basalen Fähigkeiten gehören:

- **Visuelle Wahrnehmung**

Die visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung, die visuelle Differenzierung und die Wahrnehmungskonstanz sind für folgende Lernsituationen wichtig:

- Gegenstände und Bilder von Gegenständen erkennen und unterscheiden, Darstellungsformen vergleichen
- Muster vor einem Hintergrund erkennen
- Teile aus einem Ganzen heraus sehen
- Ein Ganzes in Teilmengen zerlegen (strukturieren)
- Augenmass

- **Auditive Wahrnehmung**

Die auditive Figur-Grund-Wahrnehmung und die auditive Differenzierung sind für folgende Lernsituationen wichtig:

- Aus zweistelligen Zahlen, z.B. „fünfzehn“ die Eins und die Zehner einzeln heraushören
- Zahlwörter unterscheiden
- Anweisungen aufnehmen

- **Feinmotorik, Grafomotorik, visuomotorische Koordination**

- Eins-zu-eins-Zuordnung beim Vergleichen und Zählen
- Sicheres Antippen der Elemente beim Abzählen
- Sichere Strichführung
- Sicherer Pinzettengriff
- Zahl- und Operationszeichen schreiben

- Grafische Darstellungen anfertigen
- **Raumorientierung** (Links-rechts-Unterscheidung, räumliche Beziehung = bewusstes wahrnehmen und unterscheiden der verschiedenen Seiten des Körpers (Lateralität festigt sich meist im Verlauf des 1. Schuljahres) + Bewegungsrichtungen.
 - Sich allmählich für eine Richtung entscheiden und die gewählte Richtung (sie muss nicht unserer Kulturrichtung entsprechen) im Verlauf einer Übungssequenz einhalten
 - Spiegelbildliche Darstellungen auseinanderhalten (z.B. die Zeichen $<$ und $>$, eine richtig geschriebene 5 von einer spiegelverkehrten 5, Plus- und Minusrichtung)
 - Verdoppeln mit dem Spiegel: Positionieren des Spiegels und Nachvollziehen von Richtungsänderungen
 - Zurechtfinden in grafischen Darstellungen
- **Handlungsabläufe, zeitliche Abfolgen, serielle Leistungen.** Begriffe wie „zuerst – dann“, „vorher - während – nachher“, „nacheinander – gleichzeitig“ sind für folgende Aktivitäten wichtig:
 - Zählen, Erzählen, Zusammenfassen, Zerlegen, Ausführen einzelner Schritte
 - Erkennen, Ausführen, Verstehen, Einhalten der Reihenfolge von Handlungsabläufen (z.B. bei Additions-, und Subtraktionssituationen)
 - Ausführen mehrerer Denkschritte hintereinander
- **Visuelle und auditive Speicherung**
 - Zahlwörter, Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts
 - Zahl- und Operationszeichen
 - Handlungen, Handlungsabläufe
 - Denk- und Arbeitsschritte
 - Ergebnisse speichern und abrufen
- **Sprache**
 - Situationen, Handlungen, Handlungsabläufe sprachlich begleiten und beschreiben
 - Begriffe verstehen
 - Mit Begriffen wie „Mitte“, „Hälfte“, „halb“ und „doppelt“ vertraut sein
 - Die Leserichtung kennen
 - Lesefähigkeit im Verlauf des ersten Schuljahres: Aufträge selber lesen
- **Alltagserfahrungen**
 - Münzen kennen, eine Beziehung zu ihrem Wert haben
 - Größenbeziehungen vergleichen (grösser oder kleiner als, mehr oder weniger als, höher oder niedriger als u.ä.)
 - Erfahrungen mit Anordnungen in Tabellenform
- **Flexibilität**
 - Leserichtung einer Rechenaufgabe variieren (Leerstellenaufgaben)

- Handlungsabläufe flexibel durchdenken und verändern (auch in der Vorstellung), Denkprozesse variieren
- Sich innerhalb einer Aufgabe auf verschiedene Aspekte konzentrieren
- **Reversibilität**
 - Handlungsabläufe, Arbeitsschritte, Denkrichtung umkehren (Operationen - Gegenoperationen, Größenbeziehungen)
- **Strukturierungsfähigkeit**
 - Elemente (geschickt) zu einem Ganzen zusammenfassen
 - (Geschickt) Teilmengen bilden
 - Gruppen mit je gleich vielen Elementen zusammenfassen
- **Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden**
 - Relevante Informationen erkennen und gleichzeitig andere Aspekte ausblenden
 - Sich innerhalb einer Aufgabe auf verschiedene Aspekte konzentrieren
- **Emotionale Aspekte**
 - Sich auf andere Menschen und Meinungen einlassen (verschiedene Lösungen besprechen)
 - Etwas weggeben (Subtraktion) (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 7-8)

5.1.3.3 Mathematische Entwicklung

Zur mathematischen Entwicklung ein Zitat von Krajewski:

„Um optimal fördern zu können, sollte man sich zunächst bewusst sein, wie die natürliche mathematische Entwicklung im Kindergartenalter verläuft. Denn erst dieses Wissen ermöglicht es, Kinder mit einer verzögerten Entwicklung erstens wahrzunehmen und sie zweitens optimal fördern zu können“ (Krajewski 2007).

Sie hat die mathematische Entwicklung zusammengefasst und in drei Meilensteinen beschrieben:

1. **Entwicklung von Basisfertigkeiten:** Mengen können ab dem Säuglingsalter nach Ausdehnung und Volumen unterschieden werden. Davon isoliert erlernen Kinder ab dem Kleinkindalter das *Zählen*, wobei Zählen, Zahlen und Mengen noch nicht miteinander in Verbindung gebracht werden.
2. **Zahlen werden mit Mengen verknüpft und als Anzahl bewusst** (Anzahlkonzept):
 - 2.a) „*ungenau*es Anzahlkonzept“: Kinder im Kindergartenalter verstehen zunächst, dass einige Zahlen für „wenig“, andere Zahlen für „viel“ und wieder andere Zahlen für „sehr viel“ stehen. Eng beieinander liegende Zahlen können dabei noch nicht miteinander verglichen werden, da sie demselben Mengenbegriff zugeordnet werden (z.B. sowohl 15 als auch 17 sind „viel“).
 - 2.b) „*genau*es Anzahlkonzept“: Erst später können Anzahlen in eine *exakte* Reihenfolge gebracht und auch unmittelbar folgende Zahlen miteinander verglichen werden (z.B. 15 sind weniger als 16).
3. **Relationen zwischen Mengen werden mit Zahlen verknüpft** (Anzahlrelationen): Ältere Kindergartenkinder entwickeln ein Verständnis dafür, dass von einer zur nächsten Zahl eins dazukommt (*fünf ist eins mehr als vier*) und dass Teil-Ganzes-Beziehungen von Mengen (alle – einige und einige) auch mit Zahlen dargestellt werden können (*fünf kann aufgeteilt werden in zwei und drei*).

Die Förderung im Kindergarten sollte sich an dieser Entwicklung orientieren und dabei gezielt auch immer die nächst höheren Kompetenzstufen im Auge haben.

Weiter spielen für das mathematische Lernen sowohl die kognitiven Fähigkeiten als auch die numerischen Vorkenntnisse der Kinder eine wichtige Rolle. Auch den pränumerischen Fähigkeiten wird viel Gewicht beigemessen.

5.1.3.4 Pränumerische Kenntnisse

Zu den pränumerischen Kenntnissen gehören:

Klassifikation nach einem oder mehreren Merkmalen

Bei der Klassifikation werden Gegenstände nach einem oder mehreren Merkmalen sortiert. Es können dies Farbe, Form, Grösse, Material, Anzahl usw. sein. Der Begriff „gleich“ spielt bei der Klassifikation eine wesentliche Rolle und ist die Grundlage für das mathematische Gleichheits-Zeichen (=). Eberl (2007) sagt: „Diese Fähigkeit ist die grundlegende Voraussetzung für die Leistung des Quantifizierens, d.h. Eigenschaften in Zahlen und messbare Grössen umzusetzen“ (S. 6).

Klassifikation kommt in Alltagssituationen häufig vor und kann gefördert werden, indem dem Kind entsprechende Angebote gemacht werden. In der Regel genügt es, diese Tätigkeiten in natürlichen Kontexten (z.B. beim Aufräumen) durchzuführen. Es können aber auch gezielte Spielanregungen angeboten werden.

Spielbeispiel von Schilling & Prochinig (2007): Durcheinander sortieren:

Lernziel:

Figur-Grund-Wahrnehmung, klassifizieren, sortieren, Wortschatz erweitern, Feinmotorik, Fingergeschicklichkeit, zählen, Seriation

Vorbereitung:

Plastikschälchen aus PET-Flaschen herstellen (ca. 6 cm vom Flaschenboden abschneiden).

Lernanregung:

Das Kind sortiert die bereitgelegten Gegenstände in die Becherchen: Bohnen, Muscheln, Kirschsteine, Nudeln, Reissnägel, Eichelhütchen, Vorhangringe, Büroklammern, Holzperlen, schöne Steinchen, Knöpfe, Schneckenhäuschen, kleine Süßigkeiten usw.

- *Wo hat es am meisten?*
- *Wo hat es am wenigsten?*
- *Wie viele Sorten hat es?*
- *Wie viele Gegenstände gibt es von jeder Sorte?*
- *Welches sind Naturgegenstände? Wie viele hat es? (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 37).*

Abbildung 5: Spielbeispiel Schilling & Prochinig: Klassifikation

Durch die Klassifikation begreifen die Kinder, dass immer die *gleichen* Gegenstände zusammen gehören. Diese Erkenntnis ist die Grundlage für das mathematische Gleichheitszeichen (=).

Die oben abgebildeten Bausteine des „S-charnütch matematik“ bieten unzählige Möglichkeiten, die Klassifikation nach einem oder mehreren Merkmalen zu üben.

Abbildung 6: Material zur Förderung der Klassifikation nach einem oder mehreren Merkmalen

Klassifikation

Sortieren von Gegenständen nach einem oder mehreren Merkmalen.

- Bilden von Ordnung nach Farben, Form, Grösse oder Beschaffenheit
- Nach einem oder mehreren Kriterien

Material:

- Holzperlen in verschiedenen Farben und Grössen
- Bauklötze in verschiedenen Holzfarben und Grössen
- Nach Grösse oder Farben in verschiedene Behälter sortieren.
- Geometrische Grundformen

Weitere Ideen zur Förderung der Klassifikation:

- Je nach Thema: z. B. Nüsse sortieren, Steine, Muscheln...
- Kinder anschauen: nach Kriterien wie Grösse, Geschlecht...ordnen
- Im Krämerladen: nach Gemüse, Früchten, Schachteln, Flaschen...sortieren

Abbildung 7: Anregung aus der Handreichung (S. 5)

Seriation

Schmassmann & Moser Opitz (2007) definieren Seriation als „Herstellen einer Reihenfolge (z.B. mit verschiedenen grossen Gegenständen), einer Bildergeschichte, eines Musters“ (S. 26). Auch die Seriation kommt in Alltagssituationen häufig vor und kann durch entsprechende Angebote oder durch gezielte Spielangebote gefördert werden. Dabei erfahren die Kinder selbsttätig z.B. mathematische Grundbegriffe wie:

- gross, grösser, am grössten
- am kleinsten, am grössten
- grösser als, kleiner als.

Spielbeispiel von Schilling & Prochinig (2007): Von Klein zu Gross

Lernziel: Gegenstände nach verschiedenen Gesichtspunkten wie Grösse, Form, Farbe, Material und Anzahl ordnen.

Vorbereitung:

Verschiedene Gegenstände sammeln und bereitlegen, eventuell auf Kärtchen kleben: grosse, kleine, kurze, lange, schmale, breite Gegenstände verwenden.

Lernanregung:

Das Kind vergleicht und ordnet die Gegenstände nach verschiedenen Gesichtspunkten:

- *alle kleinen, alle grossen*
- *alle zusammengehörigen, gleichen*
- *der Grösse nach*
- *alle aus dem gleichen Material*
- *gleiche Anzahl (vgl. Schilling & Prochinig, (2007, S. 31).*

Abbildung 8: Spielbeispiel Schilling & Prochinig: Seriation

Diese Fähigkeit der Seriation ist die Grundlage für das Verständnis von Zahlen als Ausdruck der Mächtigkeit und Ordnung.

Auch hier bieten die oben abgebildeten Bausteine die Möglichkeit, die „Seriation“ zu visualisieren und zu üben.

Abbildung 9: Material zur Förderung der Seriation

Abbildung 10: Anregung aus der Handreichung (S. 6)

Eins-zu-eins-Zuordnen / Korrekte Zuordnung von zwei unterschiedlichen Elementen

„Jedem Element einer Menge wird (handelnd, visuell oder verbal) ein Element einer anderen Menge zugeordnet“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 25).

Auch die Eins-zu-eins-Zuordnung kommt in Alltagssituationen häufig vor und kann durch entsprechende Angebote gefördert werden. Gemäss den oben zitierten Autoren kann das korrekte Herstellen einer Eins-zu-eins-Zuordnung beim Verteilen von Gegenständen (z.B. Blätter austeilen, Kuchen verteilen), beim Vorwärtszählen mit Spielfiguren usw. geübt werden. Das korrekte Eins-zu-eins-Zuordnen ist eine wichtige Voraussetzung für das korrekte Zählen von Objekten. Eberl (2007) meint: „Die Fähigkeit, die Eins-zu-eins-Zuordnung herstellen zu können, ist eine Voraussetzung für den Zahlenerwerb“ (S. 6).

Die drei Bereiche, Klassifikation, Seriation und Eins-zu-eins-Zuordnung, die sich im Kindergartenalter entwickeln, werden von Schmassmann & Moser Opitz (2007) als bedeutungsvoll für mathematisches Lernen bezeichnet. Sie sollen jedoch nicht als eine Voraussetzung für die Arbeit mit Zahlen betrachtet werden, sondern parallel dazu geübt werden (S. 9). Dieses „Üben“ soll nach Rademacher, Lehmann, Quaiser-Pohl, Günther & Trautewig mit dem Ziel durchgeführt werden, ein bereits im Vorschulalter mathematisch leistungsfähiges Kind anzustreben. Folgende Fähigkeiten werden angestrebt:

- ein lockerer und spielerischer, keine grosse Anstrengung verursachender Umgang mit Zahlen, Formeln und abstrakten Symbolen
- eine hohe Sensibilität für und Hinwendung zu mathematischen Zusammenhängen
- originelle und elegante Gedankengänge bei Lösungswegen
- Flüssigkeit und leichte Umstellbarkeit der Gedankengänge
- das Empfinden von Spass und Freude in der Beschäftigung mit mathematischen Dingen

Wenn dies gelingt, wird Kindern der Einstieg in die Schulmathematik wesentlich erleichtert (vgl. Quaiser-Pohl, & Trautewig, 2009, S. 11).

Die pränumerischen Kenntnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung der numerischen Kenntnisse. Eine gezielte spielerisch gestaltete Förderung dieser Kenntnisse im Kindergarten bietet eine gute Basis für die weiteren mathematischen Kompetenzen.

Durch das Anbieten unterschiedlicher Materialien mittels der Fördertasche (ausser dem Zahlenteppich) werden den Kindern verschiedene Möglichkeiten des Übens der pränumerischen Kenntnisse zur Verfügung gestellt.

Abbildung 11: Material zur Förderung pränumerischer Kenntnisse

Eins-zu-eins-Zuordnung

Jedem Element einer Menge wird (handelnd, visuell oder verbal) ein Element einer anderen Menge zugeordnet.

Material:

- Zahlenteppich, eine Länge mit Zahlen, eine Länge mit Tastknöpfen
- Bauklötze in verschiedenen Holzfarben und Grössen
- Holzperlen
- Geometrische Grundformen

→ Zu jeder Zahl, bzw. zu jedem Punkt auf dem Zahlenteppich einen Bauklotz zuordnen und zählen.

Weitere Ideen zur Förderung der Eins-zu-eins- Zuordnung

- Kindergartenmaterial (Zahlenteppich einsetzen und mit Material ergänzen).

Abbildung 12: Anregung aus der Handreichung (S. 7)

5.1.3.5 Weitere Lernbereiche des mathematischen Denkens

Räumliches Denken

Gemäss Krajewski (2002) bedarf es räumlichen Vorstellungsvermögens, um mathematische Operationen verinnerlichen zu können. Basierend auf Aebli (1976), sagt sie, dass es „...zunächst notwendig ist, von der konkreten dreidimensionalen Handlungsebene auf die zweidimensionale Bildebene abstrahieren zu können. Ebenso muss dabei umgekehrt auch die hinter dem Bild stehende konkrete Situation jederzeit bewusst sein“ (S. 137). Burkhard, Mock-Tributsch & Bohnstedt (2008) geben zu bedenken, dass es einen neurowissenschaftlichen Zusammenhang zwischen räumlichem Denken und Mathematik gibt. „Wenn wir uns mit Zahlen und Grössenordnungen beschäftigen, ist gleichzeitig auch jener Bereich im Gehirn aktiv, der für die Raumorientierung zuständig ist. Deshalb wird davon ausgegangen, dass Mathematik und Raumorientierung einen engen Zusammenhang haben“ (S. 6). Auch Lorenz (2012) hat sich mit dem räumlichen Denken befasst. Er sagt: „Der Bereich Raumlage/räumliche Beziehungen ist zwar sehr wichtig für die Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten, er ist allerdings schwierig zu erfassen und zu fördern. Dies liegt an der engen Verwobenheit mit den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder. So wird das Kind mit den sehr kurzen präpositionalen Wörtern konfrontiert wie „über“, „unter“, „neben“, „rechts“, „links“, „hinter“, „vor“ usw.“ (S 117).

Bei falscher Zuordnung ist unklar, ob das Kind die räumliche Beziehung zwischen zwei Objekten nicht wahrnehmen oder reproduzieren kann, es den Begriff nicht versteht, ein Sprachproblem oder ein Wahrnehmungsproblem hat. Mathematik wird auch „die erste Fremdsprache“ (für deutschsprachige Kinder) genannt. Bis zum Ende der 1. Klasse muss ein Schüler/eine Schülerin ca. 500 mathematische Begriffe lernen.

Lorenz (ebd.) beschreibt einige Aktivitäten und Beobachtungen zum Fördern bzw. Diagnostizieren der räumlichen Wahrnehmung:

- Beschreibung der Lage von Klötzen/Formenplättchen/Chips auf dem Tisch
- Beschreibung ihrer Lage zueinander
- Suchspiele („Ich sehe was, was du nicht siehst, und das liegt...“)
- „Mein rechter, rechter Platz ist leer, ...“
- Prinzipiell jede sprachliche Beschreibung von der Lage eines Objektes oder seiner Bewegung (vgl. Lorenz, 2012 S. 117).

Die Basisbegriffe der Raum-Lage-Wahrnehmung sind gem. Dryer & Schillert (2007), „...für Kinder die Grundlage, um die Arbeitsrichtung beim Lesen und Schreiben von links nach rechts erkennen und beibehalten zu können. Eine von links nach rechts ausgerichtete Zählweise nutzt Kindern auch in der Mathematik, um beim Abzählen von grossen Mengen zu überblicken, welche Objekte sie bereits gezählt haben“ (S.37).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass *mathematisches Denken, Denken in Räumen ist.*

- Räumliches Handeln wird durch Bauen mit Klötzen gefördert
- Räumliche Vorstellung wird z.B. durch Beschreiben von Wegstrecken gefördert
- Räumliches Denken wird z.B. durch das Beschreiben und Definieren von Distanzen gefördert

Mittels der Bauklötze und der dazugehörigen Holzfigur haben die Kinder unzählige Möglichkeiten, ihre Raum-Lage-Wahrnehmung zu üben. Sie können sie alleine mit Hilfe der dazugehörigen Vorlagebilder, zu zweit oder in Gruppen üben. Bei den Paar- oder Gruppenübungen spielt die Kommunikation eine wichtige Rolle. Dank der verschiedenen Angebote kann jedes Kind seinem Lernstand entsprechend mit dem Üben beginnen und seine Kompetenzen erweitern.

Abbildung 13: Material zur Förderung des Räumlichen Denkens

Räumliches Denken

Mathematisches Denken ist Denken in Räumen

Die räumliche Vorstellung wird z. B. durch das Beschreiben von Wegstrecken gefördert.

Räumliches Denken wird durch das Beschreiben und Definieren von Distanzen gefördert (vorn - hinten, oben - unten, links - rechts).

Material:

- Bauklötze in drei Größen und verschiedenen Holzfarben
- Vorlagen
- Holzfigur

→ Die Holzfigur auf/ neben/ hinter einen Bauklotz stellen. Die Raumlage verbal definieren.

Weitere Ideen zur Förderung des räumlichen Denkens:

- Kommunizierendes Handeln (wo bin ich, wo stehst du...)
- Auf dem Spielplatz und im Wald (auf dem Baum, unter der Rutsche...)
- Körperteile, links-rechts
- Symmetrien (Nagelbrett, Faltpapier)

Abbildung 14: Anregung aus der Handreichung (S. 8)

Formen und Farben / Muster

„Die **Geometrie** will sichtbare Muster beschreiben, die wir in der Welt um uns herum wahrnehmen, und da die Mathematik, wie die Mathematiker behaupten, die Wissenschaft von den Mustern ist, ist die Geometrie ihre sichtbare Seite“ (Lorenz, 2012, S. 123-124).

Radatz & Richmeyer haben festgestellt, dass das Unterrichten in Geometrie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des einzelnen Kindes, in Bezug auf die Fähigkeit, seine Lebens- bzw. Erfahrungswelt sich zu erschliessen, leistet. Die visuelle Informationsaufnahme und Verarbeitung entwickelt sich nicht von selbst. Die Anregung und Förderung geometrischen Denkens sind im Grundschulalter wichtig (vgl. Stark, 2008, S. 3).

Die geometrischen Grundformen, die in der Grundschule behandelt werden sind Kreis, Dreieck, Rechteck und Quadrat. Diese Formen sind den Kindern bereits im Kindergarten aus dem Alltag bekannt, sie verfügen aber nicht über irgendwelche Definitionen, was diese Formen auszeichnet. Die Unterschiede der verschiedenen geometrischen Formen in Worte zu fassen, ist nicht Gegenstand des Lernens im Kindergarten, sondern gehört zum obligatorischen Schulstoff der Volksschule. Die Erwachsenen sollten aber im Umgang mit dem Kind die richtigen Bezeichnungen der Formen verwenden. Die Kinder entdecken die Eigenschaften der verschiedenen Formen vor allem beim Legen von Mustern. Dabei untersuchen sie gem. Lorenz 2012 (ebd.). „...welche Figuren günstig aneinander passen, welche zwei Formen eine vorgegebene Form ergeben, z.B. zwei Dreiecke ein Quadrat oder ein Rechteck, sie zerlegen Formen und setzen sie wieder zusammen“ (S. 123). Auch im Alltag begegnen Kinder geometrischen Figuren, z.B. in der Kunst, etwa an Ornamenten in Kirchen, in Parketten, an Sgraffiti der typischen Engadiner-Häuser. Geometrischen Figuren liegen Regelmässigkeit, die Idee der Verschiebung, der Spiegelung und der Drehung zugrunde. Auch in der Natur begegnen die Kinder gleichbleibenden Mustern und Symmetrien, z.B. in einer Schneeflocke, einem Blatt, einer Blüte und an unserem Körper. Kinder sprechen gem. Lorenz (ebd.) besonders auf diese ästhetischen Strukturen an, „... da sie auf Regelmässigkeiten und Strukturen aus sind, die Sicherheit geben, und so kann bei ihnen die Faszination von Mandalas oder Mustern beobachtet werden. Der ästhetische Reiz geometrischer Strukturen beinhaltet auch die Idee der Gerechtigkeit (Gleiches auf beiden Seiten)“ (S. 124). Um diese **Symmetrien** zu begreifen, benötigen die Kinder Erfahrungen mit dem Spiegel, den sie zwar kennen und täglich benutzen, über dessen Wirkung sie aber kaum nachgedacht haben. Diese Spiele sind für Vorschulkinder sehr reizvoll und das Prinzip der Verdoppelung und Halbierung mit Hilfe eines Spiegels dient ihnen später in Zusammenhang mit den Zahlen beim Erfassen der mathematischen Rechenoperationen „Verdoppelung“ und „Halbierung“.

Unter der **Figur-Grund-Wahrnehmung** versteht man die Fähigkeit, Figuren von einem komplexen Hintergrund isolieren zu können. Schilling & Prochinig:

„Die Figur-Grund-Differenzierung ist die Voraussetzung für das Sortieren und Bilden von Mengen, für das Erkennen von Ziffern mehrstelliger Zahlen und das Erkennen ihres Stellenwerts und von Reihenfolgen. Sie ist aber auch die Voraussetzung dafür, dass sich ein Kind räumlich auf Arbeitsblättern, Buch- und Heftseiten zurechtfindet“ (Schilling & Prochinig, 2007, S. 17).

Kindern, die Schwierigkeiten in der Figur-Grund-Wahrnehmung haben, fällt es schwer, nach dem Muster des Vor- und Nachmachens zu lernen. Sie neigen zu Flüchtigkeitsfehlern, können den Stellenwert einer Zahl nicht zuverlässig nennen, haben Mühe mit dem Schreiben von Ziffern und damit, Handlungsabläufe einzuhalten.

Weitere Bausteine des mathematischen Denkens sind **geometrische Muster und Regelmäßigkeiten**.

Lorenz:

„Muster zu bilden ist eine wesentliche Aktivität im Vorschulalter und darüber hinaus. Muster, die durch Regelmäßigkeit entstehen, geben Sicherheit, ihr Fortgang ist erkennbar und herstellbar, und sie beeindruckt durch ihren ästhetischen Reiz“ (Lorenz, 2012, S. 129).

Im Alltag begegnen Kinder einer Vielzahl von Mustern, z.B. Mustern auf dem eigenen Pullover oder auf Tapeten, sowie akustischen „Mustern“, Bewegungsmustern und Handlungsmustern. Muster fördern das mathematische Denken und die Kreativität. Besonders das Legen „schöner“ Muster regt die Kreativität der Kinder an. Aber auch der Umgang mit geometrischen Mustern, und insbesondere das Finden mehrerer Möglichkeiten des Weiterlegens von Mustern oder das Ausdenken eigener Muster fördern gem. Lorenz ebd. die Kreativität. Dabei sollten die Kinder versuchen, die aufbauenden Regeln zu benennen. Lorenz ebd.: „Auch mit Zahlen bzw. Ziffern lassen sich Muster bilden, etwa 123212321.... Für den Vorschulbereich sollten stattdessen Bandornamente und Parkette Verwendung finden oder Würfelbilder statt Zahlen“ (S. 136). Diese Aktivitäten im Bereich Muster und Strukturen dienen der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, insbesondere dem Sortieren und Ordnen.

In der Fördertasche befinden sich unterschiedliche Materialien, die sich zum Musterlegen eignen:

Die verschiedenen Holzarten bzw. Holzfarben und die verschiedenen Größen der Bauklötze sollen zum fantasievollen, kreativen Musterlegen anregen.

Auch die Holzperlen in verschiedenen Farben und Größen sollen zum Musterlegen anregen. Den feinmotorisch schwächeren Kindern dient der Holzklötz mit Metallstange als Hilfe. Die feinmotorisch sichereren Kinder nehmen die Schnüre zum Auffädeln der verschiedenen Muster.

Die geometrischen Formen des Tangrams können je nach Entwicklungsstand und Fantasie des Kindes individuell zu einem Muster gelegt werden, oder das Kind kann die Vorlage mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zum Musterlegen verwenden.

Abbildung 15: Material zur Förderung der Form- und Farberkennung

Formen und Farben

Einfache geometrische Formen und Grundfarben erkennen und benennen.

- Nach einem oder mehreren Kriterien

Material:

- Geometrische Grundformen
- Holzklötze
- Holzperlen
- Figuren aus verschiedenen Formen zusammenstellen.
- Formen ertasten und benennen.

Weitere Ideen zur Förderung von Formen und Farben:

- verschiedene Formen (blind) ertasten und benennen
- Symmetriespiele
- Collagen anfertigen

Abbildung 16: Anregung aus der Handreichung (S. 9)

Zählfertigkeiten

Zu den numerischen Kenntnissen werden das Zählen und das Bestimmen von Mengen gelehrt. Die Förderung dieser Kompetenzen soll gem. Schmassmann & Opitz durch fortwährendes Praktizieren erfolgen.

Da sich die Kenntnis der Zahlwortreihe durch soziale Vermittlung und fortwährendes Praktizieren aufbaut, ist es wichtig, dass den Kindern über längere Zeit immer wieder Gelegenheit zum Vorwärts- und Rückwärtszählen gegeben wird. Die Zahlwortreihe kann z.B. mit Abzählversen und Liedern, in denen die Zahlwortreihe vorkommt, gefördert werden. Dabei soll auch von verschiedenen Startzahlen aus gezählt werden (flexibles Zählen) (Schmassmann & Opitz, 2007, S. 10).

Weitere Möglichkeiten der Förderung sind **Abzählübungen**. Bei feinmotorischen bzw. taktil-kinästhetischen Schwierigkeiten muss darauf geachtet werden, dass die Kinder vorerst gut handliche Gegenstände zählen und diese verschieben, anstatt sie nur anzutippen.

Beim **kardinalen Verständnis** müssen die Kinder begreifen, dass durch Zählen eine Anzahl bestimmt werden kann, dass das letztgenannte Zahlwort die Gesamtmenge bezeichnet und dass bei einer einmal gezählten Menge die Anzahl der Elemente gleich bleibt, auch wenn die Objekte in verschiedener Reihenfolge gezählt werden.

Die Zählfertigkeiten können mit dem Zahlenteppich unter Einbezug verschiedener Sinne (visuell, taktil, kinästhetisch) erfahren und geübt werden.

Abbildung 17: Material zur Förderung der Zählfertigkeiten

Zählfertigkeit

Lernen der Zahlwortreihe (Entwicklung des Mengenbegriffs)
Zählen von Gegenständen, Personen...

Material:

- Inhalt „S-charnüttsch matematic“
- Kindergarteninventar
- Fädelzahlen (für die visuelle Erfassung der Zahlen)

→ Auf dem Zahlenteppich laufen und die jeweilige Zahl benennen.

Weitere Ideen zur Förderung der Zählfertigkeit:

- Regelmässiges Abzählen in verschiedenen Situationen anbieten
- Abzählverse
- Fünf Finger an jeder Hand
- Würfel (Punkte und Zahlen) im Kindergartenalltag integrieren
- Kinder im Sitzkreis zählen lassen (Kopf während des Zählens berühren).

Abbildung 18: Anregung aus der Handreichung (S. 10)

5.1.4 Mathematik für Kinder mit Lernschwierigkeiten

Alle Kinder haben ein Recht auf Förderung, auch Kinder mit mathematischen Lernproblemen. Häufig fallen Kinder mit Lernschwierigkeiten im Kindergarten auf, indem sie nicht gerne basteln, Puzzles meiden oder Legosteinkonstruktionen nicht nach Vorlagen bauen können. Schwächen der visuellen Anschauung sowie die innere Handlungsplanung können beeinträchtigt sein. Auch das Umsetzen von verbalen Anweisungen in Handlungsschritten bereitet oft grosse Mühe. Bewegungen zu imitieren erfordert einen gedanklichen Handlungsplan, das Nachbauen oder Nachlegen von Reihen und Mustern aus dem Gedächtnis bereitet Schwierigkeiten, und so meiden die Kinder diese für sie unangenehmen Situationen.

Kinder mit einer Wahrnehmungsstörung haben oft Mühe, ein Zählmuster zu erfassen bzw. einzuhalten. Ist die Motorik beeinträchtigt oder kann die Augenmuskulatur nicht der Hand folgen, stimmen Zählrhythmus und Weiterbewegen der Hand nicht überein (vgl. Barth, 2006, S.137-142).

Begleiterscheinungen von mathematischen Lernschwierigkeiten:

- geringes Selbstwertgefühl, Unsicherheit
- motorische Unruhe
- geringe Ausdauer und Konzentration
- Erraten von Lösungen

„Krajewskis Studien weisen darauf hin, dass sich schulmathematische Schwierigkeiten im Sinne einer „Rechenschwäche“ bzw. „Dyskalkulie“ bereits im Kindergarten verlässlich vorhersagen lassen“ (Hess 2012; zitiert nach Krajewski, S. 232).

Es ist wichtig, im Kindergarten „auffällige“ Kinder auch im Bereich Mathematik zu beobachten und falls nötig zu intervenieren.

Kompetenzorientierte Früherkennung (Hess, 2012, S. 234).

Tabelle 2: Kompetenzorientierte Früherkennung (Hess, 2012, S. 234)

bis	Fehlen Kompetenzen	Aufzubauen bis
4 Jahre/ Eintritt Kindergarten	<p>Verbales Zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> • unterscheidet Zahlnamen <p>Zählprinzipien</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordnet jedem „Ding“ eine Zahl zu • kennt die Folgen der Zahlnamen bis 6 • weiss nach dem Zählen, wie viele es sind <p>Mengenverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • vergleicht Mengen und benennt Unterschiede (z. B. mehr, grösser) 	<p>Ende 1. Jahr Kindergarten</p> <p>Alarm 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔊 gebraucht keine Zahlnamen (mündlich) 🔊 Abzählen bis 6 gelingt nicht 🔊 unsicherer Mengenvergleich
6 Jahre/ Ende Kindergarten	<p>Verbales Zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> • zählt unflexibel vorwärts von 1 bis 20 • zählt flexibel bis 10 (beidseitig, von jeder Zahl aus) <p>Zählprinzipien</p> <ul style="list-style-type: none"> • weiss, dass die Anzahl nicht von der Grösse der Elemente abhängt (Abstraktionsprinzip) • versteht, dass die Anzahl erhalten bleibt, wenn sich die Anordnung der Elemente ändert (Invarianz) <p>Mengenverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • versteht Zusammenhänge mit Zu- und Abnahmen • versteht das Teil-Ganzes-Prinzip beim Aufteilen von Mengen 	<p>Ende 1. Quartal 1. Klasse</p> <p>Alarm 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔊 unsicheres Vorwärtszählen von 1 bis 20 🔊 kein flexibles Zählen möglich (bis 10) 🔊 versteht Abstraktions- und Erhaltungsprinzip nicht 🔊 versteht Grundprinzipien der Mengenveränderung und Mengenverteilung nicht

Dieser Raster bezieht sich auf das grundlegende Zähl- und Mengenverständnis (in der Literatur bis Ende 2. Klasse beschrieben) und soll als Beobachtungshilfe angesehen werden. Die Ergebnisse dienen der Kindergartenlehrperson als erste Anhaltspunkte. Die Alarmsignale verweisen auf zusätzliche und dringende Abklärungen.

Zu berücksichtigen: Im Kanton Graubünden besuchen die Kinder im fünften Lebensjahr den Kindergarten.

Mathematik für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden häufig in den Kindergarten integriert.

Für Lehrpersonen ist es nicht immer einfach, Kinder mit geistiger Behinderung zu unterrichten. Nach Terloth & Bauersfeld ist der Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung zunächst einmal ein Unterricht wie jeder andere auch (vgl. Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 9).

Unterrichts- und Erziehungsziele:

- die Fähigkeit zur Körperwahrnehmung, die Eigenaktivität sowie die Wahrnehmung der eigenen Person fördern
- die Fähigkeit zur Selbstversorgung und die Fähigkeit, sich in der Umwelt zurechtzufinden und diese angemessen zu erleben
- die Fähigkeit, sich in der Gemeinschaft zu orientieren, sich einzuordnen, sich zu behaupten und die Gesellschaft mitzugestalten (vgl. Strassmeier, 1997, S. 155-161).

→ **Die Kinder sollen je nach Beeinträchtigung möglichst viel Selbstständigkeit erlangen, um sich mit so wenig Hilfe wie möglich mitten unter uns bewegen und leben zu können.**

Ganzheit: Die Unterrichtsinhalte sollten den ganzen Menschen ansprechen und alle Sinne, kognitive, affektive und psychomotorische Elemente, sollten in den Unterricht einbezogen werden. Die Unterrichtsgestaltung stellt die Lernenden vor Situationen, in denen sie als ganze Menschen sinnvoll agieren können, sich handelnd bewähren und Einsichten gewinnen können. Erfahrung baut auf „sinnlich-ganzheitlichen Erlebnissen“ auf. Unterrichtsinhalte sollen sinnliche Erlebnisse ermöglichen (vgl. Strassmeier, 1997, S. 95-96).

„Im Unterricht müssen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Tätigkeitsformen und Handlungsmöglichkeiten angeboten werden. Die Handlungsaufgaben sollen in realen oder realitätsnahen Lernsituationen erfolgen. Die Handlungen müssen auf die Bedürfnisse und Motive der Lernenden ausgerichtet sein. Ziel ist die weitestgehende Selbststeuerung durch die Schülerinnen und Schüler“ (Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 57).

→ Um sich in ihrer Umwelt zurecht finden zu können und ihren Alltag zu bewältigen, benötigen auch Kinder mit einer Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung mathematische Kompetenzen (vgl. De Vries, 2006, S. 9).

Schon frühzeitig werden pränumerische Fähigkeiten entwickelt und geschult, um Handlungskompetenzen für den Alltag zu entwickeln. Für die eigene Lebensbewältigung ist es von Bedeutung, in welcher Reihenfolge die Kleider am Morgen anzuziehen sind. Das bewusste Erfassen von Zeitabläufen im Tagesablauf, die räumliche Orientierung zu Hause und in der Schule ist wichtig. Die Erkenntnis, dass Ziffern und Zahlwörter in unserer Umwelt bedeutsam sind, ist umstritten. Das Wissen der eigenen Hausnummer, die eigene Telefonnummer eintippen, das Brot beim Bäcker alleine zu bezahlen, sind bedeutsame Erfahrungen und wichtige Schritte auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit.

Das Haus der Mathematik veranschaulicht, dass zunächst ein tragfähiges Fundament gesetzt werden muss, bevor weitere Etagen gebaut werden können oder gar ein Dach das Haus vollendet (vgl. De Vries, 2006, S. 12).

Abbildung 19: Haus der Mathematik (de Vries, 2006, S. 12)

Das Fundament ist der pränumerische Bereich. Es handelt sich um mathematische Vorkompetenzen, die ohne Ziffern und arithmetische Zeichen auskommen und die Grundlage bilden. Die darauf aufbauende Entwicklungsphase enthält Einsichten in die verschiedenen Aspekte des **Zahlbegriffs**.

Lernmöglichkeiten und Lernerfahrungen für alle!

Es ist wichtig, dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, sich im Alltag mathematische Grundkenntnisse handlungsorientiert und spielerisch anzueignen.

In der Handreichung gibt es verschiedene Vorschläge zur spielerischen, handlungsorientierten Mathematikförderung.

Abbildung 20: Handreichung zur handlungsorientierten Mathematikförderung

5.1.5 Integrativ-didaktischer Unterricht

Unterricht im allgemeinen Sinn ist ein Vorgang zur Aneignung von Wissen und Fertigkeiten.

Definition „Guter Unterricht nach Meyer“:

„Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem

- (1) im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur Schwächere bewusst stärkt, ohne die Leistungsstärkeren zu behindern

- (2) auf Grundlage des Erziehungsauftrags das fachliche Lernen mit dem Erziehen verknüpfen
- (3) und mit dem Ziel eines gelingenden Arbeitsbündnisses
- (4) eine sinnstiftende Orientierung, es geht auch darum, die Persönlichkeit des Schülers zu stärken
- (5) und ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Schülerinnen und Schüler geleistet wird, *den Lernenden in Unterrichtsgemeinschaften Hilfen für den systematischen Wissens- und Könnensaufbau geben*“ (Meyer, 2010, S. 13).

Die Verfasserinnen haben in Auseinandersetzung mit dieser Definition eines guten Unterrichts nach Meyer mehrere relevante Merkmale zusammengefasst, die im Kindergarten für einen solchen von Bedeutung sind. (Indikatoren in Bezug auf die Kindergartenstufe)

Klare Strukturierung des Unterrichts (S. 25)

Indikatoren \Rightarrow *Die Kindergartenlehrperson bemüht sich, eine kindsgerechte und verständliche Sprache zu pflegen; Gestik und Mimik unterstützen die Kommunikation. Die Rollenaufteilung aller Beteiligten ist klar definiert. Regeln werden in der Gruppe besprochen und eingehalten. Der Einsatz von Ritualen ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags und gibt den Kindern Sicherheit und Struktur. Der Unterricht wird rhythmisiert und in verschiedene Phasen eingeteilt.*

Lernförderliches Klima (S. 47)

Indikatoren \Rightarrow *Ein respektvoller Umgang miteinander wird im Kindergartenalltag gepflegt. Diskriminierung jeglicher Art wird vermieden, gegenseitige Rücksichtnahme ist wichtig. Die Regeln werden eingehalten. Es darf gelacht aber nicht ausgelacht werden. Die Kindergartenlehrperson bietet den Kindern einen Ort der Geborgenheit.*

Individuelles Fördern (S. 86)

Es soll jedem Kind die Chance gegeben werden, sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potential umfassend zu entwickeln. Durch geeignete Massnahmen soll das Kind unterstützt und gefördert werden.

Die individuellen Fähigkeiten sollen aufgebaut und verstärkt werden.

Indikatoren \Rightarrow *Kinder arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben, Kinder mit Lernschwierigkeiten erhalten zusätzlich Hilfe und werden angeregt, ihr Handeln zu kommentieren. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben einen individuellen Förderplan.*

Vorbereitete Umgebung (S. 120)

Indikatoren \Rightarrow *Der Kindergarten macht einen gepflegten Eindruck. Es wird Sorge zum Material getragen. Persönliche Arbeiten (Zeichnungen, Collagen) geben dem Kindergarten ein vertrautes Ambiente. Ordnung und Struktur sind wichtig. Die Kinder kennen die verschiedenen Spielmöglichkeiten. Sie werden persönlich begrüsst und sollen sich wohl fühlen können. Die Lernumgebung regt zum Spielen, Erforschen und Wachsen an.*

Fazit für die Umsetzung im Kindergarten

Der Kindergarten soll ein Ort der Begegnung sein, wo die Kinder vielfältige Beziehungen zu anderen Kindern aufbauen können. Die Kinder sollen angeregt werden, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Der Kindergarten soll ein Ort sein, in dem Mädchen und Jungen ihrem Forscherdrang nachkommen können, wo sie

auch Verantwortung übernehmen sollen für ihr eigenes Tun und vielfältige Erfahrungen machen dürfen. Im Kindergartenalltag soll gelebt, gespielt, gelernt und gestritten werden.

Auch im mathematischen Bereich hat die Kindergartenlehrperson grossen Einfluss auf das Gelingen von Lernprozessen. Ihre persönliche Einstellung, ihr Bezug zur Mathematik sowie das Wissen um die Wichtigkeit mathematischer Grundkompetenzen sind wichtige Voraussetzungen, um die Mathematik den Kindern näherzubringen. Die individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten des Kindes müssen von der Kindergartenlehrperson erkannt werden, damit diese gezielt und differenziert gefördert werden können. „Lernen baut auf Wissen auf...“, so Joller-Graf (2006), „Kinder, die nicht über das nötige (Vor-) Wissen verfügen, müssen im Lernprozess dabei unterstützt werden, fehlendes Wissen auszugleichen“ (S. 49). Deshalb ist es wichtig, die Gruppe und jedes einzelne Kind zu beobachten. Alle Kinder sollen motiviert und angeregt werden, vielfältige Erfahrungen mit der Mathematik zu machen. Die Kindergartenlehrperson bietet nach Bedarf eine Hilfestellung an, bietet Unterstützung beim Klären von Fragen und sorgt für eine spannende Lernumgebung. Auch die Materialien sollen immer wieder ergänzt und ausgetauscht werden. In einem lernförderlichen und wertschätzenden Klima, wo die gemeinsam erstellten Regeln gelten und das Lernen Spass macht, soll der mathematische Horizont erweitert werden. Der Austausch untereinander wirkt fördernd und ist wichtiger Bestandteil des sozialen Lernens.

Die Heterogenität der Gruppe soll als Chance genutzt werden.

5.1.5.1 Integrative Didaktik

Unter Didaktik wird die Lehre von Lehren und Lernen verstanden.

Integrativ meint das Einbeziehen besonderer Eigenschaften und Verhaltens- und Denkweisen.

Als angehende schulische Heilpädagoginnen möchten die Verfasserinnen der Auseinandersetzung mit der integrativen Didaktik besondere Beachtung schenken.

In der integrativen Didaktik geht es darum, gemeinsame Inhalte so aufzubereiten, dass alle Lernenden daran teilhaben können. Es soll ein Unterricht für alle sein. Dazu Joller-Graf, basierend auf folgenden Quellen: Eckhart 2002; Feuser 1999; Graumann 2002, Riedel 1996:

- „Integrativer Unterricht muss eine möglichst optimale Leistungsentwicklung aller Kinder ermöglichen und dabei die vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten aufs Beste nutzen.
- Integrativer Unterricht nimmt das einzelne Kind in seiner Ganzheit wahr und ermöglicht ihm die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit mit individuellen Stärken, Vorlieben und Interessen.
- Integrativer Unterricht fördert und unterstützt die Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler, insbesondere in Bezug auf das eigene Lernen.
- Integrativer Unterricht fördert die Kinder und Jugendlichen in sozialer Gemeinschaft und für eine soziale Gemeinschaft.
- Integrativer Unterricht nutzt die Möglichkeiten von Heterogenität für den Aufbau gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz.
- Integrativer Unterricht fördert die Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und ermöglicht damit das individuelle Erweitern der eigenen Ressourcen“ (Joller-Graf, 2006, S. 72).

Joller-Graf nennt 15 didaktische Massnahmen zur Umsetzung von integrativem Unterricht (S. 73):

Die Verfasserinnen machen folgende Vorschläge für eine konkrete Umsetzung im Kindergarten:

- **Didaktische Reduktion:** Die Lehrperson gliedert den Lernstoff in Grundlagen- und Zusatzstoff.
Umsetzung im Kindergarten: Die Kindergartenlehrperson bereitet ein Thema so vor, dass alle Kinder aktiv daran teilnehmen können. Der Zusatzstoff berücksichtigt verschiedene Niveaus und Interessen.
- **Lebensnähe:** Die Lehrperson integriert Inhalte aus dem Lebensalltag der Kinder.
Umsetzung im Kindergarten: Aktuelle Themen wie Geburtstage der Kinder, Umgang mit Konflikten und Problemen werden kindsgerecht aufgegriffen und thematisiert.
- **Lernvoraussetzungen:** Vorkenntnisse werden zu Beginn einer Lernphase aktualisiert.
Umsetzung im Kindergarten: Damit einzelne Kinder wichtige Phasen im Unterricht nicht verpassen, wird immer zu Beginn einer Unterrichtssequenz kurz zurückgeblickt, Wichtiges zusammengefasst, um dann zusammen fortfahren zu können.
- **Individualisierung und Passung:** Fähigkeitspotential wird erkannt, eine individuelle Anpassung findet statt.
Umsetzung im Kindergarten: Die Kindergartenlehrperson sorgt dafür, dass jedes Kind gemäss seinem Können und Wissen individuell gefördert wird. Überforderungen sollen auch im Kindergartenalltag gemieden werden.
- **Stärkung der Persönlichkeit und der Ganzheitlichkeit:** Erfolge sollen Platz haben, damit Selbstsicherheit und Lernfreude entwickelt werden können.
Umsetzung im Kindergarten: Die Kindergartenlehrperson sorgt dafür, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben können. Lob und positive Rückmeldungen sind förderlich besonders bei den „Kleinen“.
- **Ganzheitlichkeit:** Sach-, Personal- und Sozialkompetenzen werden wahrgenommen.
Umsetzung im Kindergarten: Im Kindergarten bemüht sich die Kindergartenlehrperson, das Kind in seiner Ganzheit wahrzunehmen und die Förderung mehrerer Persönlichkeitsaspekte anzuregen.
- **Handlungsorientiertes Lernen:** Praktische Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand.
Umsetzung im Kindergarten: Das „Selber-Tun“ ist eine wichtige Form des Lernens und soll gerade im Kindergartenalltag viel Platz einnehmen dürfen. Gutes Material und genügend Zeit sollen Erfahrungen ermöglichen.
- **Unterstützung und Förderung:** Unterstützung durch Lehrperson und durch Klassenkameradinnen und Klassenkameraden oder durch verschiedene Hilfsmittel.
Umsetzung im Kindergarten: Durch gegenseitiges Helfen machen Kinder positive Erfahrungen und können voneinander tagtäglich profitieren. Eine gesunde Fehlerkultur wird von der Kindergartenlehrperson als Chance genutzt und soll Lernpotential aufzeigen.
- **Differenzierung:** Zeitlich befristete organisatorische und didaktische Massnahmen innerhalb einer Lerngruppe, einer homogenen Lerngruppe.
Umsetzung im Kindergarten: Die Kindergartenlehrperson teilt für einen bestimmten Auftrag bewusst Gruppen nach Kriterien ein (z. B. gleiche Interessen, gleiches Geschlecht oder gleiches Können).
- **Pflege eigener Rituale und Regeln:** Eigene Rituale und Regeln schaffen ein Gemeinschaftsgefühl und geben dem Schulalltag Halt und Struktur.
Umsetzung im Kindergarten: Rituale geben dem Kindergartenalltag Farbe und Form.
- **Wiederholungen und Übung:** Wiederholungen und Übungen bekommen ausreichend Bedeutung und werden systematisch angeboten.

Umsetzung im Kindergarten: Im Kindergarten bietet sich die Möglichkeit, Wiederholungen abwechslungsreich zu gestalten, (mit Bewegung, mit verschiedenen Materialien,...).

- **Motivation:** Inhalte auswählen, die sich an Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientieren.

Umsetzung im Kindergarten: Die Kinder bekommen die Möglichkeit, eigene Ideen in den Unterricht einzubringen. Der Unterricht soll einen klaren Rhythmus haben und die Kindergartenlehrperson soll überzeugend und mit Freude unterrichten.

- **Schul- und Klassenklima:** Ein lernfreundliches Klima verbessert die Leistungsfähigkeit.

Umsetzung im Kindergarten: Gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme und ein kultivierter Umgang sollen im Kindergarten gepflegt werden. Kontakte und Beziehungen können aufgebaut werden und Konflikte werden fair ausgeglichen. Die Kindergartenlehrperson soll dies vorleben.

- **Soziales Lernen:** Durch Partner- und Gruppenarbeit werden soziale Kompetenzen der Lernenden gestärkt.

Umsetzung im Kindergarten: Die Förderung sozialer Kompetenzen ist eine wichtige Aufgabe des Kindergartens. Gerade in der Freispiel-Phase bietet sich die Möglichkeit, miteinander zu wachsen, gemeinsame Antworten zu finden und eigene Meinungen zu bilden.

- **Gemeinsame Reflexion:** Lernprozesse werden mit gemeinsamen Reflexionen abgeschlossen.

Umsetzung im Kindergarten: Gegenseitiger Austausch als Abschluss schafft Verbindung und ist ein erster Schritt, metakognitives Wissen aufzubauen. Durch offene Fragen bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich zu äussern und sie können voneinander lernen.

Gerade im Kindergarten bieten sich viele Möglichkeiten, integrative Massnahmen zu treffen und diese umzusetzen.

Durch eine bewusste Auseinandersetzung und durch Beobachtungen können Kindergartenlehrpersonen den Unterricht so planen, dass sich jedes Kind optimal entfalten kann. Offene Unterrichtsformen und Methodenvielfalt sind Voraussetzungen für eine gelungene integrative Didaktik.

Auch im Kindergarten gilt es, die Heterogenität der Gruppe als Chance anzusehen und zusammen einen Weg zu finden.

5.1.5.2 Ganzheitliches Lernen

Bereits Heinrich Pestalozzi (1746-1827) machte deutlich, dass eine gute Erziehung mit „Kopf, Herz und Hand“ erfolgen müsse. Auch Friedrich Fröbel sah das Kind als ein aktives und forschendes Subjekt, das sich selbstständig Wissen aus seinem Handeln erschliessen kann. Wenn Informationen auf möglichst vielfältige Weise dargeboten und verarbeitet werden, werden diese am besten gespeichert. Die moderne Hirnforschung unterstützt diese Erkenntnis. Doch was wird unter ganzheitlichem Lernen verstanden? Friedrich, G. & Bordihn (2008) definieren ganzheitliches Lernen als ein Zusammenspiel aller Sinne (vgl. S. 6). Die Wahrnehmungsprozesse bilden ein ganzheitliches Ereignis, welches als Lernprozess gespeichert wird. Dieser Lernprozess kann auf den Lernenden selbst sowie auf den Lerngegenstand bezogen werden. In der mathematischen Frühförderung ist es wichtig, die Inhalte in einer breiten, abwechslungsreichen Form anzubieten, wobei die selbsttätige Erkundung der Lerngegenstände eine bedeutende Rolle spielt. Schlüsselbegriffe, welche Aspekte des „ganzheitlichen Lernens“ beschreiben, sind:

- handlungsorientiertes Lernen
- Lernen mit allen Sinnen
- situatives Lernen
- spielend entdecken und erforschen
- Lernen in Projekten
- Lernen in Werkstätten
- Interdisziplinäres Lernen
- Bildung des ganzen Menschen

Im Anschluss werden die Schlüsselbegriffe „handlungsorientiertes Lernen“, „Lernen mit allen Sinnen“, „situa- tives Lernen“ und „spielend entdecken und erforschen“ beschrieben. Auf die restlichen Aspekte des ganz- heitlichen Lernens wird nicht weiter eingegangen, weil sie in Bezug auf die Bearbeitung des S-charnütsch matematic nicht relevant sind.

Handlungsorientiertes Lernen

Handlungsorientiertes Lernen eignet sich für alle Kinder. Es sollte Ausgangspunkt und Grundlage jeglichen Unterrichts sein. Dabei sollte das Kind das Handeln selbst erlernen und ins Denken überführen. Handlungsbezogenes Lernen lässt Prozesse und Sachinformationen als sinnvoll erleben und ermöglicht den Lernenden, sich als wirksam zu erfahren. Weiter ermöglicht handlungsbezogenes Lernen, Erfahrungen in sinnvolle Zusammenhänge zu bringen und sichert das Interesse der Lernenden. Es ermöglicht in verschiedenen Bereichen (Emotion, Wahrnehmung, Kognition, Motorik, verbaler und nonverbaler Ausdruck, Kommunikation und Interaktion) verschiedene Erfahrungen aus (vgl. Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, S. 2010, S. 9).

Abbildung 21: Handlungsbezogenes Lernen nach Bühler, Bigger, Suter & Wettstein

Handlungsbezogenes Lernen ist ein wichtiges didaktisches Konzept zur Verinnerlichung des Erlernten und zur Begriffsbildung. Das Lernen und Aufbauen der kognitiven Fähigkeiten erfolgt durch Anleitung zur Durch- führung von Handlungen. Die erste Phase dient dem Aufbau von Vorstellungen über das Handeln. Eine

Handlung soll als solche erkannt werden und die dazugehörige Aktivität soll ausgeführt werden können. Das Erlernen der **Ausführung von Handlungen** erfolgt stufenweise:

Tabelle 3: Handlungsstufen nach Bühler et al. 2010, S. 14

1. Stufe	Die Handlung wird mit Hilfe, mit sehr wenig Eigenaktivität, mit geringen nonverbalen und verbalen Reaktionen, mit durchgängiger Handführung und sparsamer, prägnanter Anleitung durchgeführt.
2. Stufe	Die Handlung wird mit Hilfe, mit teilweiser Eigenaktivität, teilweise mit nonverbaler und verbaler Begleitung des Geschehens, teilweiser Handführung bei Unsicherheit und sparsamer sprachlicher Anleitung durchgeführt.
3. Stufe	Selbstständige Ausführung der Handlung, teilweise mit selbstständigem Sprechen, ohne Handführung und sprachlicher Anleitung (nur bei Unsicherheiten) durchgeführt.
4. Stufe	Selbstständige Ausführung der Handlung mit selbstständigem Sprechen, ohne Handführung und ohne sprachliche Anleitung.

Darauf folgt der Aufbau von **Handlungsvorstellungen**. Dabei ist es wichtig, die Handlung, die in der Realität stattfindet, wiedererkennen zu können (z.B. im Film, Piktogramm etc.). Dabei ist die Wahl des Medium vom Lernniveau des Kindes abhängig. Auch der Aufbau der kognitiven Aktivitäten erfolgt stufenweise:

Tabelle 4: Handlungsvorstellungsstufen nach Bühler et al.

1. Stufe	Handlung, die in der Realität ausgeführt wird, wiedererkennen.
2. Stufe	Handlung, die im Film dargestellt wird, wiedererkennen.
3. Stufe	Handlung, die auf Phasen-Fotos dargestellt wird, wiedererkennen.
4. Stufe	Handlung, die in einer Bildergeschichte dargestellt wird, wiedererkennen.
5. Stufe	Handlung, die sprachlich dargestellt ist, ggf. von Gebärden unterstützt, wiedererkennen.

Darauf folgt die Phase der **Vertiefung von Handlungsvorstellungen**. Die Handlung wird durchdacht und pantomimisch, im Rollenspiel, mit Spielfiguren oder bildnerisch, symbolisch mit Piktogrammen oder schriftlich dargestellt. Diese Handlungen sind an gewisse kognitive Voraussetzungen gebunden und je nach Komplexität erst ab einem bestimmten Lernniveau möglich. Mit gezielter Unterstützung durch die Lehrperson wird diese Vertiefung wie folgt erreicht:

- Handlung in der Realität darbieten
- Handlung pantomimisch darbieten
- Handlung sprachlich darbieten
- ohne Anleitung

Das handlungsbezogene Lernen beinhaltet vier Aspekte, die alle auf das Ziel „Handlung bzw. Handlungsergebnis“ zusteuern. Je nach angestrebtem Handlungsergebnis sind unterschiedliche Kompetenzen des Kindes gefordert. Die vier Aspekte lauten:

- ein Produkt herstellen
- eine elementare Werktaetigkeit ausfuehren (Handlungsschema erlernen, Aufbau einer Fertigkeit)
- gestalten (kreative Auseinandersetzung mit der gegenstaendlichen Welt)

- Problem lösen (Probleme in der handelnden Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Welt lösen)

In den meisten Handlungen sind gem. Bühler et al. alle vier Aspekte mehr oder weniger enthalten.

Bei jedem Handeln, bei welchem das Kind schöpferisch, produktiv, in die Welt eingreifend, tätig ist, tritt es mit seinen Möglichkeiten in die Auseinandersetzung mit Dingen, die ihre eigene Struktur haben. Dabei stößt es mit seinen Möglichkeiten auch an Grenzen. An diesen Grenzen und den individuellen Lernvoraussetzungen setzt das handlungsorientierte Lernen an. Es schafft durch individuelle Möglichkeiten und Fähigkeiten in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der Welt den Aufbau neuer Lernerfahrungen und Denkprozesse.

Einsetzbar ist das handlungsbezogene Lernen auf allen Stufen. Bühler & Co. (ebd.) betonen: „Handlungsbezogenes Lernen ist auf jedem Niveau – auch beim Aufbau von sog. Basisfähigkeiten – unter dem Aspekt zunehmender Wirklichkeitskontrolle und erweiterter Wirkungsmöglichkeiten zu betrachten. Dies bedingt ein Einbinden von vorhandenen und zu erlernenden Schemata in sinnvolle und für die Lernenden bedeutsame Wirkzusammenhänge“ (S. 27).

Durch Anbieten des Inhalts der Fördertasche werden den Kindern auf der Handlungsebene und ihren Lernniveaus entsprechende Erfahrungen im Umgang mit mathematischen Anforderungen ermöglicht.

Alle Materialien aus der Fördertasche wurden bewusst so konzipiert, dass sie zum Handeln und Erforschen anregen. So können Bauklötze z.B. zum Bauen, Sortieren oder Selektionieren eingesetzt werden.

Abbildung 22: Material zum handlungsorientierten, forschenden Lernen

Lernen mit allen Sinnen

Unser Wahrnehmungssystem besteht aus sieben verschiedenen Sinnesbereichen, die uns erlauben, Körper- und Umweltinformationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir unterscheiden nach Barth (2006):

- Nahsinne, bei denen ein unmittelbarer Kontakt des Körpers mit der Reizquelle besteht
- Fernsinne, bei der die Reizquelle vom Körper entfernt lokalisiert ist

Zum Bereich der Nahsinne zählen

- die taktile Wahrnehmung (Tast- und Berührungssinn), die durch Rezeptoren auf der Hautoberfläche erfolgt.
- die kinästhetische Wahrnehmung (Lage- und Bewegungssinn), die durch Rezeptoren in den Sehnen, Muskeln und Gelenken erfolgt.
- die vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewichtssinn) mit ihren Rezeptoren im Innenohr.
- die gustatorische Wahrnehmung (Geschmackssinn), die durch Rezeptoren auf der Zunge erfolgt.

Zum Bereich der Fernsinne gehören

- die visuelle Wahrnehmung (der Sehsinn), die durch Informationsaufnahme über die Augen vonstattengeht.
- die auditive Wahrnehmung (der Hörsinn), die durch Rezeptoren im Innenohr erfolgt.
- die olfaktorische Wahrnehmung (der Geruchssinn), die über die Nase erfolgt (vgl. Barth, K., 2006, S. 55-56).

Der Einbezug möglichst aller Sinne beim Lernen und die Gestaltung einer Lernumgebung mit einem ausgewogenen Reizniveau sind wichtige Grundlagen für die Lernmotivation von Kindern. Burkhard & Mock-Tributsch, 2008 präzisieren: „Viel Erfolg beim Lernen hat, wer sein Gehirn immer wieder auf eine etwas andere Art anregt und ihm durch abgewandelte Aufgaben und andere Herangehensweisen einen neuen Anlass zur Auseinandersetzung mit demselben Thema gibt“ (S. 11). Auch Bäck, G. et al., (2008) beschreiben die ganzheitlichen Bildungsprozesse besonders erfolgreich, wenn sie „...die unterschiedlichen Sinneskanäle und Verarbeitungsformen ansprechen“ und weiter schreiben sie: „Kinder lernen dann „optimal und effektiv“, wenn möglichst viele Sinne und beide Gehirnhälften eine gelungene Symbiose eingehen“ (S. 85).

Zu den grundlegenden Bedingungen eines Wahrnehmungsprozesses gehören

- der Reiz (z.B. ein visueller oder auditiver Reiz, ein Geruch).
- der periphere Rezeptor, der die ankommenden Reize in nervöse Impulse transformiert.
- die spezifische Verschlüsselung dieser Reize in elektrische, chemische oder biochemische Prozesse.
- die Weiterleitung dieser Impulse zum zentralen Nervensystem über afferente (aufsteigende) Nervenbahnen.
- Die Vernetzung der verschiedenen zerebralen Hirnstrukturen zur integrativen Verarbeitung der einzelnen Sinneswahrnehmungen.
- Die zentrale Verarbeitung der Sinneseindrücke, der Vergleich mit bereits Gespeichertem, die Speicherung von Neuem, die Selektion, die Diskrimination, Klassifikation, die Hemmung und Verstärkung von Reizen. Die Reaktion auf den Reiz im Sinne einer motorischen Reaktion (Barth, K. 2006, S 55-56).

Wahrnehmung ist ein Prozess zunehmender Differenzierung. Die Informationen erhält das Kind über verschiedene Sinneskanäle, es verarbeitet diese und fügt sie zu einem neuen Ganzen zusammen. Sinnesstörungen beeinflussen die Persönlichkeit eines Kindes und beeinflussen auch seine emotionale Entwicklung, das Sozialverhalten und das Selbstwertgefühl. Diese Kinder entwickeln vielfältige Kompensationsmöglichkeiten, um mit ihren Schwierigkeiten besser fertig zu werden:

- Auf visueller Ebene suchen sie ständig nach Reizen, schauen viel umher und suchen sich vermehrt visuelle Stimulationen (z.B. viel Fernsehen).
- Auf der auditiven Ebene brauchen sie oft einen gewissen Geräuschpegel, um sich zu stabilisieren. Sie machen viel Lärm und Geräusche, sind aber oft selbst sehr lärmempfindlich.
- Auf der motorischen Ebene zeigen sich Kompensationsversuche dadurch, dass die Kinder ständig in Bewegung sind, da ihnen das Sitzenbleiben schwerfällt.
- Auf der taktil-kinästhetischen Ebene suchen die Kinder häufig vermehrt Körperkontakt. Andere Kinder verletzen sich an der Haut, um ihren Körper besser zu spüren.
- Auf der vestibulären Ebene legen sich die Kinder gerne auf den Boden, um ihr Gleichgewicht zu wahren.
- Auf der Sprachebene setzen die Kinder häufig verstärkt Sprache ein, reden und plappern viel, um einer Anforderung auszuweichen (Barth, K. 2006, S. 58).

Wichtige Lernerfahrungen mit den Materialien der Fördertasche und dem Einsetzen mehrerer Sinne (visuell, taktil, kinästhetisch, auditiv, kommunikativ) sollen zum Lernen motivieren und anregen. Dabei werden grössere Teile des Gehirns aktiviert. Die Anregung und Stimulation verschiedener Reize beugt einer raschen Ermüdung vor.

Das Material wurde so konzipiert, dass mehrere Sinne gleichzeitig angeregt werden.

Beispiel Zahlenteppich: Die Zahlen können visuell erfasst werden, die Knöpfe können betastet werden, der Zahlenteppich dient als Hüpfspielunterlage und als Puzzle, so dass eine interaktive, kommunikative und auditive Auseinandersetzung gleichzeitig stattfindet.

Abbildung 23: Material zur Förderung aller Sinne

Situatives Lernen

(Situativ meint laut Duden: „die jeweilige Situation betreffend“, „durch sie bedingt“, „auf ihr beruhend“).

Ein Aspekt des ganzheitlichen Lernens ist auch das situative Lernen. Das situative Lernen ist immer an die jeweilige Situation gebunden. Es handelt sich um ein situatives, lokales, lebensnahes, alltagsverknüpftes gebrauchorientiertes Lernen. Mit anderen Worten: Das Lernen passiert anhand möglichst authentischer Problemsituationen und wird in Bezug zur Lebenswelt der Kinder möglichst praxisnah gestaltet. Der Lernanlass soll aus dem Kindergartenalltag stammen, so dass eine Auseinandersetzung mit Alltagsphänomenen stattfinden kann. Das Lernen soll sozial und situativ eingebettet sein. Die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, sind immer komplex und lösen mehr aus als nur den Aufbau kognitiver Strukturen. Soziale und situative Kontexte haben Einfluss auf das Verarbeiten und Verwerten von Informationen und Auswirkungen auf die Lernmotivation. Soziale und situativ angenehme Bedingungen wirken förderlich und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass erfolgreicher gelernt werden kann (vgl. Speck-Hamdan, 2004, S. 4).

Im Kindergarten bieten sich immer wieder Situationen des situativen Lernens. Durch lebensnahe Erfahrungen in einem sozial vertrauten Rahmen können Kinder miteinander und voneinander lernen.

„Die Aussicht auf erfolgreiches Lernen erhöhen Lernumgebungen, die

- die kindliche Neugier herausfordern.
- problemorientiert angelegt sind.
- mehrere Perspektiven eröffnen.
- unterschiedliche Lerntypen ansprechen.
- mehrere Lern- oder Lösungswege zulassen.
- verschiedene Schwierigkeitsgrade enthalten“ (Speck-Hamdan, 2004, S. 9).

Durch die Verwendung der Fördertasche, welche für eine gewisse Zeit einen festen Platz im Kindergarten einnimmt, hält die Mathematik Einzug in den Kindergartenalltag. Dadurch soll die Kindergartenlehrperson für dieses Thema sensibilisiert werden, der Mathematik Zeit und Raum geben, und so den Kindern mathematische, situative Lernerfahrungen ermöglichen.

Abbildung 24: Fördertasche zur Sensibilisierung der Lehrperson

Spielend entdecken und erforschen / Spielerisch Zugang zur Mathematik finden

Neue Forschungen zeigen, dass die vorschulische Mengen- und Zahlenkompetenz eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb der Grundschulmathematik darstellt. Durch die Automatisierung von einfachem numerischem Basiswissen im spielerischen Tun erhöht sich die Zahlinformationsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit, mit welcher der Zahlenbegriff abgerufen werden kann). Um möglichen Rechenschwierigkeiten vorzubeugen, ist es wichtig, einfaches numerisches Basiswissen zu automatisieren.

„Wie sehr viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten ist mathematisches Können eine Funktion von Begabung und Übung. Man kann zeigen, dass es vor allem das freiwillige und durch die Sache selbst motivierte Üben ist, das uns auch in der Mathe weiterbringt“ (Schilling & Prochinig; zitiert nach Spitzer, 2007, S. 9).

Weiter beschreiben Schilling & Prochinig die Wichtigkeit des spielerischen Umgangs mit der Mathematik, denn das Spiel gilt als Königsweg vieler kindlicher Erkenntnisse und der sozialen Entwicklung im Vorschulalter. Es ermöglicht

- Selbstbestimmtheit, Selbstständigkeit und Eigenaktivität.
- die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen.
- neue Erfahrungen und Erkenntnisse.
- soziale Kontakte und Beziehungen.
- sprachliche Differenzierung.
- den Ausdruck von Gefühlen und Gedanken.
- den Umgang mit Grenzen.
- den Ausbau der Merkfähigkeit.
- den Aufbau des logischen Denkens.
- die Entfaltung der Kreativität.
- Spass (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 9).

Das lernende Gehirn verändert sich strukturell-anatomisch und entwickelt sich. Frühe Lernerfahrungen sind wichtig, denn sie bilden die neurophysiologische Grundlage für das zukünftige Lernen. Es ist wichtig, dass

Kinder im Kindergarten Anregungen erhalten, um vielfältige und ganzheitliche Erfahrungen in ihrer Umwelt machen zu können. Pestalozzi (1746-1827) meint: „Immer macht das Kind im Umgang mit den Dingen Erfahrungen. Es mehrt und erweitert sie. Es schult seine Sinne und prägt sich Zusammenhänge von Ursache und Wirkung ein.“

Das Kind erforscht und erobert im Spiel seine Umwelt. Es macht im Spiel Lernerfahrungen, die für seinen Umgang mit sich selbst und der Welt von entscheidender Bedeutung sind. Im Spiel entwickeln sich Sozial-, Personal- und Sachkompetenzen. Es macht beim Spielen grundlegende Erfahrungen, die für seine Entwicklung unerlässlich sind. Gemäss Schilling & Prochinig (2007). ist es erwiesen, dass Kinder, die keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten zum Spielen haben, weniger wirksam lernen als solche, die einen vielfältigen Spielraum zum Erforschen, Erkunden und Ausprobieren nutzen können (vgl. S. 11).

Ein Spiel sollte folgende Merkmale enthalten:

- Das Spiel verfolgt kein Ziel. Es hat seinen Zweck in sich selbst.
- Es ist freiwillig.
- Es bedingt Aktivität und eigenes Handeln.
- Spielen ist handelnde Auseinandersetzung mit der Welt und bedingt Anpassung an die Realität.
- Spielen beinhaltet schöpferische Expansion und Selbstverwirklichung.
- Das Spiel versetzt die Akteure in eine Erlebniswelt im Hier und Jetzt.

Schilling & Prochinig beschreiben gemäss Schenk-Danzinger drei Spielformen im Vorschulalter. Es sind dies:

1. Das Rollenspiel
2. Das Funktionsspiel
3. Das werkschaffende Spiel (vgl. Schilling & Prochinig, 2007, S. 11-12).

Rollenspiele können bereits im 2. Lebensjahr im Zusammenhang mit dem Spracherwerb beobachtet werden. Das Kind wiederholt zuerst selber erworbene Verhaltensschemata, später imitiert es beobachtete Handlungen der Bezugspersonen. Im Rollenspiel reproduziert das Kind reale Erlebnisse. Dadurch kann es seine Erlebnisse verarbeiten und im Sinne von Piaget assimilieren. „Die Nachahmung oder das Lernen am Modell ist eine für dieses Alter zentrale Lernart“ (Schilling & Prochinig, 2007, S. 11).

Funktionsspiele sind Spiele, welche das Kind aus Lust an der Bewegung oder aus Lust an den zufällig bewirkten Veränderungen vollführt. Der lusterzeugende Effekt lässt das Kind die Bewegung laufend wiederholen. Dadurch vervollkommnet es seine sensomotorischen Fertigkeiten und seine Koordination. Es experimentiert mit den Dingen seiner Umwelt und lernt dabei deren Eigenschaften und Beschaffenheit kennen. Diese Spiele haben kein anderes Ziel als die Freude und die Lust an der Bewegung. Sie sind nach Schilling & Prochinig für das Vertrautwerden mit dem eigenen Körper, für die Orientierung im Raum und für den Erwerb der dazugehörigen Begriffe unerlässlich.

Beim **werkschaffenden Spiel** steht die Freude am Werk, am Produkt im Vordergrund. Das Kind baut seine Umwelt oder seine Innenwelt mit verschiedenen Materialien (z.B. Sand, Tücher, Knete) nach. Bei ihm wird nach einem vorgefassten Plan gespielt, das heisst, das Produkt wird vorher benannt. Bei dieser Spielart ist das Kind in der Regel ausdauernder und konzentrierter als im Funktionsspiel. Die präzise Nachbildung der Realität spielt eine wichtige Rolle. Gelingt das dem Kind nicht, stellen sich Gefühle der Enttäuschung, des Misserfolgs und der Verärgerung ein. Es wird aufgefordert Wege zu finden, mit Misserfolgen und den eige-

nen Grenzen umzugehen und seine Frustrationstoleranz zu erweitern. Gelungene Konstruktionsspiele lösen Stolz und Zufriedenheit aus. Beim werkschaffenden Spiel werden gem. Schilling & Prochinig „...auch kognitive Fähigkeiten, wie das Vorstellungsvermögen, die Wahrnehmung, das Planen, die Konzentration, die Seriation und das Gedächtnis ausgebaut d.h. Vorläufereigenschaften für das formale (abstrakte) Lernen“ (S. 12).

Die Kinder sollen der Mathematik im Kindergarten auf natürlicher Art und Weise begegnen können. Denn Mathematik muss man nicht suchen, Mathematik gibt es überall.

Die Handreichung bietet der Kindergartenlehrperson Sicherheit und Ideen und Anregungen im natürlichen Umgang mit der Mathematik im Kindergarten. Dabei soll bei den Kindern die Freude an der Mathematik geweckt und deren Entdeckungslust gestillt werden. Möge Mathematik als Bestandteil des Kindergartenalltags angesehen werden, und die Kindergartenlehrperson diese auf möglichst natürliche, kindorientierte und positive Art vermitteln.

Abbildung 25: Handreichung zum natürlichen Umgang mit Mathematik

Offene Aufgaben

Auf dem Markt gibt es ein grosses Angebot an Materialien für die Förderung von Mathematik: „Das kleine Zahlenbuch, Die Käferschachtel, Mathe-Kings“, um nur einige wenige zu nennen. Nun stellt sich den Kindergartenlehrpersonen die Frage, was mit welchem Material gelernt werden kann und welche Materialien und Lernangebote sich für die Gruppe eignen.

Deshalb ist es notwendig, dass die Kindergartenlehrpersonen die wichtigen Lernbereiche der Mathematik kennen, und dass sie ihren Unterricht den Bedürfnissen der Gruppe anpassen. Mit Hilfe einfacher Alltagsmaterialien kann Mathematik tagtäglich erlebt werden. Um jedem Kind und seinem jeweiligen Lernniveau gerecht zu werden, und um ihm positive Erfahrungen zu ermöglichen, kommen offene Aufgaben zur Anwendung.

Bei offenen Aufgaben ist der Lösungsweg nicht vorgegeben. Eine eindeutige Lösung ist nicht unbedingt erforderlich. Offene Aufgaben erlauben mehrere Vorgehensweisen und Lösungswege. Die Kinder sollen ermuntert werden, eigene Wege zu entdecken und zu erforschen. Die Aufgaben sollen zum Überlegen anregen und Diskussionen auslösen. Die Kinder lernen während der Bearbeitung etwas Neues, und es kann auf unterschiedlichen Niveaus gearbeitet werden. Die Lehrperson unterstützt die Kinder nach Bedarf (Impulse, Anregungen und Tipps) und begleitet den Prozess.

Die Kinder im Kindergarten sollen ermuntert werden, eigene Wege zu finden, diese in Worte zu fassen und sie dann in der Gruppe und mit der Lehrperson zu diskutieren.

Offene Aufgaben stellen hohe Anforderungen an das problemlösende Denken der Kinder. Deshalb muss darauf geachtet werden, einzelne Kinder nicht zu überfordern. Die Unterstützung von Seiten der Kindergartenlehrperson soll individuelle Lernprozesse steuern und begleiten.

Kriterien für offene Aufgaben

- Alle Kinder sollen in der Lage sein, die Aufträge bzw. die Aufgaben zu lösen (verschiedene Niveaus sollen berücksichtigt werden).
- Auch begabtere Kinder sollen auf ihre Kosten kommen und ihr individuelles Potential ausschöpfen können. Neues soll entdeckt und Grenzen sollen ausgelotet werden.
- Ein guter Arbeitsauftrag führt zu einer Vielfalt von Ergebnissen. Kinder können voneinander lernen und profitieren.

Neue Strategien und Denkweisen können entdeckt werden und regen zum Erforschen und Experimentieren an. So gelingt es, dass Kinder die Verantwortung für ihr eigenes Denken übernehmen.

Die Fördertasche

- ermöglicht individuelles Lernen im Umgang mit verschiedenen Lernbereichen und Bausteinen.
- bietet eine Fülle von Aufgaben mit vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten.
- bietet Aufgaben in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher inhaltlicher Tiefe.
- enthält Beispiele als Einblick in die Vielfältigkeit der Varianten und Schwierigkeitsstufen (vgl. Anleitung zur Arbeit mit Bauklötzen und Perlenstange).

5.2 Produktbeschreibung

„Es müssen nicht immer Spiele aus dem Fachhandel sein...“

Häufig grenzen Spiele aus dem Fachhandel die Kreativität und den Entdeckungsdrang der Kinder ein und die Möglichkeit, individuelle Lernerfahrungen zu machen, wird ihnen durch die Spielanleitung genommen.

Anhand einfacher Materialien aus dem Kindergarten und aus der Natur können Kinder mathematische Grundlagen entdecken und erleben. Durch aktive Auseinandersetzung, durch Beobachten und Arbeiten in Gruppen, und durch eine fördernde Spielumgebung können mathematische Zusammenhänge und erste wichtige Erkenntnisse auf diesem Gebiet gewonnen werden. Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Idee des „S-charnütsch matematic“.

5.2.1 S-charnütsch matematic

„S-charnütsch matematic“ (*Mathematische Tüte*)

Der Inhalt der Tasche wurde nach Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und im Gespräch mit den Kindergartenlehrpersonen zusammengestellt.

Die Mathematiktasche enthält wichtige Bausteine, die der Förderung von mathematischen Vorläuferfertigkeiten im Kindergarten dienen. Der Inhalt soll eine Handreichung in Form von Ideen und Materialien sein. Für die Umsetzung im Kindergarten soll die Kindergartenlehrperson die Bedürfnisse der eigenen Gruppe wahrnehmen und berücksichtigen und eigene Ideen und Materialien in den Kindergartenalltag einbringen.

„Alle Kinder sollen der Mathematik im Kindergarten auf natürliche Weise begegnen, denn Mathematik muss man nicht suchen,

Mathematik gibt es überall!“ (Handreichung, S 3)

Abbildung 26: S-charnütsch matematic

Die Kindergartenlehrperson soll

- die Freude an der Mathematik bei allen Kindern wecken.
- die Entdeckungslust der Kinder stillen.
- die Mathematik als Bestandteil des Kindergartenalltags ansehen und diese kindsorientiert umsetzen
- den Unterricht so vorbereiten und planen, dass alle Kinder daran teilhaben können“ (Handreichung S. 3).

Der Inhalt des S-charnütschs und die beiliegende Handreichung wurden aufgrund mehrerer Überlegungen und Kriterien geplant: Das Material soll zum Spielen einladen, so dass sich die Kinder ohne grosse Anregung mit dem Inhalt der Tasche auseinandersetzen. Es muss stabil und pflegeleicht sein. Die Kinder sollen experimentieren dürfen, ohne Angst zu haben, das Material zu beschädigen. Weiter ist es den Verfasserinnen ein Anliegen, dass jedes Material mehrfach einsetz- und kombinierbar ist. Wenig, aber gut kombinierbares Material ermöglicht es den Kindern, viele Erfahrungen zu machen. Zuviel Material überfordert besonders Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Ein weiteres Kriterium bei der Materialauswahl war der Anspruch, dass während des Spielens mehrere Sinne angeregt werden sollen, und dass das Kind ganzheitlich lernen kann. (Beispiel Zahlenteppich: visuell, taktil und kinästhetisch). Des Weiteren sollen auch die verschiedenen Lernniveaus der Kinder berücksichtigt werden.

Fazit: Das Material soll ästhetisch, handlich und farbenfroh sein. Das ganze Materialsortiment soll in den S-charnütsch hinein passen. Die verschiedenen Fördermaterialien werden einzeln verpackt, so dass auch der Ordnungsaspekt berücksichtigt wird.

5.2.2 Handreichung

Abbildung 27: Handreichung

Das Büchlein, eine Handreichung für die Praxis (siehe Anhang)

Die gedruckte Handreichung enthält die wichtigen Lernbereiche der Vorläuferfertigkeiten samt Ideen und Anregungen.

Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, dass sie übersichtlich und informativ ist und zum Umsetzen motiviert.

Die Kindergartenlehrperson erhält wichtige Informationen in Zusammenhang mit mathematischen Vorläuferfertigkeiten. Dadurch entwickelt sie einen positiven Bezug zur Mathematik, welcher notwendig für die Umsetzung im Kindergarten ist.

Inhalt der Handreichung:

- *Einleitung:* In der Einleitung werden die Anliegen der Verfasserinnen kurz zusammengefasst.
- *Ziel des S-charnütschs:* Auf dieser Seite werden die Ziele des S-charnütschs aus der Sicht der Kinder und der Kindergartenlehrperson beschrieben.
- *Umsetzung, Material und Lernbereiche:* Die Umsetzung soll durch handlungsorientiertes Lernen, Lernen mit allen Sinnen und spielend erfolgen. Dazu stehen die Materialien aus dem „S-charnütsch matematic“ und die schriftliche Handreichung zur Verfügung. Zur Information werden hier die verschiedenen Lernbereiche aufgelistet:
 - *Lernbereich 1, Klassifikation:* Sortieren von Gegenständen nach einem oder mehreren Merkmalen.
Kurze, wichtige Erklärungen, Material, Ideen und Fördervorschläge.
 - *Lernbereich 2, Seriation:* Herstellen einer Reihenfolge (z.B. mit verschieden grossen Gegenständen, mittels einer Bildergeschichte, mit Hilfe eines Musters).
Kurze, wichtige Erklärungen, Material, Ideen und Fördervorschläge.
 - *Lernbereich 3, Eins-zu-eins-Zuordnung:* Jedem Element einer Menge wird (handelnd, visuell oder verbal) ein Element einer anderen Menge zugeordnet.
Kurze, wichtige Erklärungen, Material, Ideen und Fördervorschläge.
 - *Lernbereich 4, Räumliches Denken:* Mathematisches Denken ist Denken in Räumen.
Kurze, wichtige Erklärungen, Material, Ideen und Fördervorschläge.
 - *Lernbereich 5, Formen und Farben:* Einfache geometrische Grundformen erkennen und benennen.
Nach einem oder mehreren Kriterien.
Kurze, wichtige Erklärungen, Material, Ideen und Fördervorschläge.

- Lernbereich 6, Zählfertigkeit: Lernen der Zahlwortreihe (Entwicklung des Mengenbegriffs). Zählen von Objekten, Gegenständen, Personen... .

Kurze, wichtige Erklärungen, Material, Ideen und Fördervorschläge.

- Glossar: Hier werden die wichtigen Begriffe, in Zusammenhang mit der Mathematik stehen erklärt.
- Weitere Ideen für die Praxis: Den Kindergartenlehrpersonen wird aufgezeigt, dass sie der Mathematik, z.B. am eigenen Körper, am Geburtstag und auf dem Spielplatz begegnen können.
- Zum Schluss: Zitat Konfuzius: „*Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. Lass es mich tun und ich verstehe!*“
- Eigene Notizen & Erfahrungen: Hier besteht die Möglichkeit, eigene Eintragungen zu machen.
- Inventarliste
- Literaturliste: Sie gibt Hinweise auf ausgewählte Literatur.

5.2.3 Der Zahlenteppich

Abbildung 28: Der Zahlenteppich

Der Zahlenteppich (Eigenkreation)

Material: Filzquadrate (20x20 cm), zweifarbig mit Zahlapplikation und Tastknöpfen

1. Reihe mit arabischen Zahlen 1-10
2. Reihe mit Würfelbildern 1-10 (Tastknöpfe)

Die Filzteile von 1-10 können auf dem Boden ausgelegt werden und bieten verschiedene Spielvarianten im Umgang mit Zahlen an. Eine visuelle Auseinandersetzung mit den Zahlen und der Zahlenreihenfolge kann stattfinden.

Bei der Kreation des Zahlenteppichs haben sich die Verfasserinnen Folgendes überlegt:

Um die Kinder nicht mit visuellen Reizen zu überfordern, wurde bei der

Gestaltung des Zahlenteppichs die Farbauswahl auf zwei Farben reduziert. Um auch hier die Seriation zu visualisieren, wurde darauf geachtet, dass sich die Farben jeweils abwechseln (Grau, Rot, Grau...). So findet in der 1. Reihe bei den Zahlen gleichzeitig eine Differenzierung zwischen den „geraden“ und den „ungeraden“ Zahlen statt. Dadurch bietet sich die Möglichkeit der Selbstkontrolle und der Niveaudifferenzierung. Die 2. Reihe mit den Würfelbildern wurde nach folgenden Überlegungen geplant: Um auch den Tastsinn einzubeziehen, wurden farbige Knöpfe auf die Filzquadrate genäht. So können die Kinder mathematische Tasterfahrungen mit Händen und Füßen machen. Die Knöpfe wurden bis zur Zahl 5 nach dem Würfelsystem platziert. Danach wurde die „Kraft der Fünf“ zu Nutze gemacht und die Zahlen 6-10 darauf aufgebaut ($5 + 1$, $5 + 2$...). Die beiden Darstellungsformen der Zahlen (Würfelbild + Zahl) ermöglichen jedem Kind den Zugang zu den Zahlen und dies seinem individuellen Entwicklungsstand entsprechend..

Die Visualisierung der Würfelbilder ist gleichzeitig Training und Förderung der Würfelzahlerkennung (gut einsetzbar bei verschiedenen Gemeinschaftsspielen und Würfelspielen). Weiter dient die „Kraft der Fünf“ (bei der Würfelzahl und bei der Hand) als wichtige geistige Stütze für das spätere Rechnen.

Ideen für den Kindergarten: *Einzelne Zahlen verdecken, die Kinder müssen die fehlende Zahl erraten.*

Kinder entwerfen einen eigenen Teppich auf Papier. Auch das Rückwärtszählen soll geübt werden.

Zahlenstreifen mit Klebband auf den Boden kleben, Zahlenstreifen mit Kreide vor dem Kindergarteneingang zeichnen. Das Hüpfspiel „Himmel und Hölle“ einführen. Immer wieder den Würfel im Kindergartenalltag einsetzen: Wie viele Sprünge kannst du machen? Wie viele Male darfst du klatschen...?

5.2.4 Die Bauklötze

Die Bauklötze mit Vorlage (eigene Idee)

Material: Bauklötze in drei verschiedenen Größen aus vier verschiedenen Holzarten.

(2x2 cm, 4x4 cm und 8x8 cm).

Arve (stark duftend, helle Farbe), alte Lärche (rötliche Farbe), Eiche (mittelbraune Farbe), Nussbaum (dunkle Farbe).

Die verschiedenen Naturnuancen der Holzarten sollen die Kinder zum genauen Beobachten anregen und der olfaktorische Sinn soll dabei angeregt werden. Die verschiedenen Größen der Klötze sollen zum Experimentieren animieren und den Kindern spielend die Erfahrung ermöglichen, dass immer vier kleine Klötze einen mittleren Klotz und vier mittlere einen grossen Klotz ergeben (Teil-Ganze-Erfahrungen). Die Bauklötze können nach Kriterien wie Grösse und Farben sortiert werden (Klassifikation). Weiter können auch Muster in verschiedenen Dimensionen gelegt werden (Seriation). Als Ergänzung haben die Verfasserinnen Vorlagen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angefertigt und präsentieren diese in Form eines kleinen Fotobuches. So werden auch hier die verschiedenen Lernniveaus berücksichtigt.

Abbildung 29: Die Bauklötze

Die beigelegte Holzfigur dient der räumlichen Wahrnehmungsförderung. Dabei sollen die jeweiligen Handlungen sprachlich kommentiert werden. So wird das partnerschaftliche Lernen gefördert und die Kinder werden zur Metakognition angeregt. Sie werden angeleitet, über ihr Lernen nachzudenken und ihre Erkenntnisse an ihr vorhandenes Vorwissen anzuknüpfen.

Ideen für den Kindergarten: *Durch genügend Bauklötze können die Kinder verschiedene Erfahrungen im räumlichen Denken machen. Eine Holzfigur (z. B. ein Hase) kann als Hilfe für die Wahrnehmung der Raumlage eingesetzt werden (vorne – hinten, oben – unten, links –rechts). Den Würfelbauten kann man auch, je nach Form, einen Namen geben; z. B. Bett, Haus, Turm, Tor. So wird das kommunizierende Handeln gefördert und ein Austausch kann stattfinden. Des weiterem können die Kinder in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Größen erleben, was Mengen sind. Denn vier kleine Würfel ergeben einen mittleren Würfel und vier mittlere Würfel ergeben einen grossen Würfel.*

5.2.5 Die Holzperlen

Die Holzperlen

Material: Holzperlen in drei verschiedenen Grössen (1.2 cm, 2 cm und 3.8 cm) und Farben.

Farbige Schnüre

Die Holzperlen können nach Kriterien wie Grösse und Farben sortiert werden (Klassifikation). Weiter können Muster aufgefädelt werden (Seriation). Die Aufgaben können dem steigenden Schwierigkeitsgrad angepasst werden. Das Auffädeln der Holzperlen ist zudem eine gute feinmotorische Übung und erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl.

Abbildung 30: Die Holzperlen

Ideen für den Kindergarten: *Die Kinder können selber kreativ werden, eigene Muster auf Papier entwerfen und dann die Kette nach eigener Vorlage auffädeln (oder umgekehrt zuerst auffädeln, dann abzeichnen). Idee: Muttertagsgeschenk: Die Kinder können eine Kette für ihre Mutter planen und gestalten und mit „Fimo“ (Knetmasse) Kugeln in verschiedenen Grössen und Farben formen.*

5.2.6 Die Perlenstange mit Vorlage

Die Perlenstange mit Vorlage (Eigenkreation)

Material: Holzblock mit Metallstange und Holzperlen.

Die Perlenstange bietet eine Alternative zu den Schnüren. Kinder mit Beeinträchtigungen in der Feinmotorik können mit der Perlenstange besser arbeiten. Die Perlenstange gilt als Vorläufer der Schnüre. Eine ideale Lösung für Jungen, die keine Kette auffädeln möchten, aber sich trotzdem mit Perlen beschäftigen wollen. Auch hier können spannende Muster (Seriation) entstehen. Eine Vorlage in Form eines Fotobuches bietet Ideen für verschiedene Lernniveaus. Als Steigerung sollen die Kinder ihre eigenen Vorlagen entwerfen und umsetzen (von der Zeichnung zum Objekt und umgekehrt).

Ideen für den Kindergarten: *Ganz einfach lässt sich eine solche Perlenstange für den eigenen Bedarf herstellen. Die Perlen werden aus Fimo modelliert und mit Hilfe einer Metallstange entsteht eine Perlenstange.*

Sie kann auch zum Aufreihen von anderen Materialien genutzt werden (z.B. aufreihen von 10 Blättern, 7 Hagebutten, 3 Blumen, 8 Vogelbeeren, usw.).

Abbildung 31: Die Perlenstange mit Vorlage

5.2.7 Die geometrischen Grundformen + Tangram

Die Geometrische Grundformen + Tangram

Material: Holzkiste mit verschiedenen geometrischen Formen in verschiedenen Farben, Holztafeln mit Mustervorschlägen.

Die meisten Kindergärten verfügen über eine Kiste mit verschiedenen geometrischen Formen (Merkmalklötze).

Der Inhalt dieser Kiste bietet eine grosse Auswahl an Spielmöglichkeiten.

Die Teile können nach Kriterien wie Form oder Farbe sortiert werden (Klassifikation). Muster können in den verschiedensten Schwierigkeitsgraden gelegt werden (Seriation). Weiter können Bilder nach Vorlagen bearbeitet werden, die verschiedenen Formen können gezählt und dem Zahlenteppich zugeordnet werden (Eins-zu-eins-Zuordnung).

Abbildung 32: Die geometrischen Grundformen + Tangram

Ideen für den Kindergarten: Um das Interesse an geometrischen Formen zu wecken, können im Kindergarten auf ganz einfache Art und Weise Spiele gebastelt werden. Aus Moosgummi-Stempel in verschiedenen Formen basteln. Eigene Formen-Lottos und Memorys herstellen. Das Tangram (chinesisches Legebrett) bietet auch eine spannende Abwechslung im Umgang mit geometrischen Formen und Figuren.

5.2.8 Die Fädelzahlen

Die Fädelzahlen (Betzold, Lernmedien)

Material: Plastikkarten mit Zahlenbildern von 0-9 in verschiedenen Farben zum Stecken.

Schnüre

Den Kindern sollen zusätzliche Lernanregungen geboten werden. Sie sollen den Zahlen durch Visualisierung und Nachnähen auf eine andere Art begegnen. So haben auch Fädelzahlen einen Platz im S-charnüs gefunden. Das Material Plastik ist langlebig, strapazierfähig, farbenfroh und praktisch. Deshalb wurden die Fädelzahlen trotz anfänglicher Bedenken bezüglich Material Teil der Mathematik-Tasche.

Abbildung 33: Die Fädelzahlen

Ideen für den Kindergarten: Die Kinder können selbst Karten mit Zahlen entwerfen, stecken, ausmalen. Zahlen können mit Schnüren geformt oder mit Knetmasse modelliert werden.

Tabelle 5: Analyse des Inhalts der Mathematik-Tasche

Bausteine Inhalt Tasche Lernbereiche	Zahlenteppich	Bauklötze	Holzperlen, Stange	Holzperlen, Schnüre	Geometrische Formen / Tangram	Fädelzahlen
Räumliches Denken	+	++	+	+	+	
Klassifikation	++	++	++	++	++	
Seriation	+	++	++	++	++	
Eins-zu-eins- Zuordnung und Mengen- vergleich	++	++	+	+	+	
Zählfertigkeit	++	+	+	+	+	+
Formen und Farben	+	+	+	+	++	+
Lernprozesse						
Anregungspo- tential	+	++	+	+	+	+
Gehaltvolle Auseinander- setzung	+	++	+	+	+	+
Offene Aufga- benstellungen	+ / ++	++	+	+	++	+
Material be- rücksichtigt verschiedene Niveaus	++	++	++	++	++	+

+ ist möglich, kann stattfinden

++ zutreffend, wird im hohem Masse unterstützt

6 Datenanalyse & Interpretation

6.1 Datenanalyse

Die Datenanalyse erfolgt anhand der übersetzten Interviews. Während der Durchführung wurden die Fragen in deutscher Sprache gestellt. Um die Spontaneität der interviewten Lehrpersonen zu gewährleisten, bevorzugten sie es, auf Romanisch zu antworten.

Abkürzungen:

KG: Kindergarten

KGLP Kindergartenlehrperson

KG A.: Kindergarten Ardez (Unterengadin)

KG C.: Kindergarten Celerina (Oberengadin)

6.1.1 Themenbereich Nutzung

Frage 1: Wie erfolgte die Initiierung der Mathematiktasche?

Gemeinsame Aussagen

Die Einführung findet im Stuhlkreis mit der ganzen Gruppe statt. Anschliessend bekommen die Kinder die Möglichkeit, während der Eintritts- und der Freispiel-Phase mit dem Material zu experimentieren.

Individuelle Aussagen

KG A.: Die Einführung der Materialien findet unter Einbezug aller Sinne, besonders jedoch des olfaktorischen Sinnes, statt.

KG C.: Die Fördertasche wird als Postenarbeit mit den „Grossen“ detailliert eingeführt. Die „Kleinen“ haben keine spezielle Einführung.

Interpretation

In beiden Kindergärten wird die Mathematiktasche durch die KGLP eingeführt. Im KG A. bezieht sich dies auf die ganze Gruppe. Somit haben alle Kinder die gleichen Voraussetzungen in Bezug auf den Umgang mit der Mathematiktasche.

Im KG C. findet eine strikte Trennung zwischen den „grossen“ und „kleinen“ Kindern (Jahrganggruppen) statt. Dies hat zur Folge, dass die „Kleinen“ durch eigene Erfahrungen und durch den Austausch mit den „Grossen“ den Zugang zur Mathematiktasche bekommen.

Während der Freispiel-Phase erhalten alle Kinder die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Bausteinen gemäss ihrem individuellen Lernniveau auseinanderzusetzen.

Generelle Folgerungen

Um allen Kindern gerecht zu werden, muss die Ausgangslage für alle gleich sein. Darauf kann individuell - dem Lernniveau des Kindes entsprechend - aufgebaut werden.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

In der Handreichung oder bei der Vorstellung des Produkts muss darauf hingewiesen werden, dass eine Einführung für alle Kinder stattfinden soll. Eine einheitliche Ausgangslage für alle ist dadurch gewährleistet und berücksichtigt so den Aspekt der integrativen Didaktik.

Frage 2: Entwickeln die Kinder eigene Ideen und wurden diese umgesetzt?***Gemeinsame Aussagen***

Die Kinder entwickeln eigene Ideen, besonders im Umgang mit den Bauklötzen. Sie dürfen frei experimentieren und die eigenen Ideen umsetzen.

Individuelle Aussagen

Im KG A. geht die KGLP auf die Fragen der Kinder ein, greift diese auf und entwickelt sie weiter, z.B. werden Arbeitsblätter erstellt. Dabei entdecken die Kinder den Unterschied zwischen den verschiedenen Holzarten und deren Gewicht. „... dann haben wir einen grossen Klotz auf die eine Seite gelegt und geschaut, wie viele kleine oder mittlere Klötze es auf der anderen Seite braucht“ (Anhang 3, Zeile 60). Allerdings betont sie, dass sie gerne mehr Zeit für die Arbeit mit der Mathematiktasche gehabt hätte.

Im KG C. wurde mit den Bauklötzen zuerst nach Vorlage gearbeitet. Anschliessend durften die Kinder frei experimentieren. Dabei entdeckten sie die Verschiedenheit der Grösse der Klötze, z.B. „...dass vier kleine Klötze ergeben einen grossen Klotz“ (Anhang 4, Zeile 593). Ebenso wurde mit der Perlenstange gearbeitet.

Interpretation

Beide KGLP haben die Ideen der Kinder aufgegriffen und die individuellen Lernprozesse begleitet und unterstützt.

Generelle Folgerungen

Die Entwicklung eigener Ideen ist motivationsfördernd und regt zum ganzheitlichen Lernen an. Dabei werden alle Sinne angeregt. „Inhalte, die über verschiedene Sinne vermittelt werden, aktivieren grössere Teile des Gehirns“ (Joller-Graf, 2006, S. 34). Dabei werden die Inhalte in verschiedenen Kontexten abgelegt und lassen sich so leichter finden. Der Lernerfolg ist dauerhafter, was sich wiederum positiv auf die Motivation auswirkt.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Die Entwicklung eigener Ideen fördert die Lernmotivation und hat Einfluss auf den individuellen Lernerfolg. Die Mathematiktasche bietet die Möglichkeit offener und vorgegebener Aufgaben. Jedes Kind kann entsprechend seinem individuellen Entwicklungsstand ansetzen und selbst Ideen und Lernanregungen ausdenken oder nach der Vorlage arbeiten.

Frage 3: Wie lange beschäftigen sich die Kinder mit dem Inhalt der Mathematiktasche?***Gemeinsame Aussagen***

Die Beschäftigungsdauer der Kinder mit dem Inhalt der Mathematiktasche war unterschiedlich. Am längsten verweilten die Kinder mit den Bauklötzen.

Individuelle Aussagen

Im KG A. war die Ausdauer bei offenen Aufgaben, bei denen die Kinder experimentieren durften, grösser. Die KGLP unterstützt dies, indem sie auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingeht und neue Anregungen bringt.

Im KG C. findet die Einführung während 45 Minuten statt, danach wird in kürzeren Zeitabschnitten von ca. 10 Minuten gearbeitet.

Interpretation

Offene Aufgaben und das Berücksichtigen der individuellen Bedürfnisse des Kindes fördern die Ausdauer und verlängern die Beschäftigungszeit mit dem Inhalt der Mathematiktasche.

Generelle Folgerungen

Um effektiv lernen zu können, brauchen Kinder unterschiedlich viel Zeit. Deshalb ist es wichtig, jedem Kind so viel Zeit wie nötig zu gewähren. „Lieber etwas weniger lernen, dafür das so, dass es auch behalten wird und für weitere, aufbauende Lernprozesse verfügbar ist“ (Joller-Graf, 2006, S. 110).

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Die Attraktivität der Mathematiktasche liegt darin, dass die Beschäftigung mit den einzelnen Bausteinen durch keine Zeitangaben eingeschränkt wird. Das Kind hat die Möglichkeit, die Beschäftigungszeit selbst zu steuern, was seinen individuellen Lernvoraussetzungen und seiner jeweiligen Motivation gerecht wird.

Frage 4: Gab es Kinder, die während der Durchführung kein Interesse an der Mathematiktasche zeigten?**Gemeinsame Aussagen**

Nein. Alle Kinder zeigten Interesse am Inhalt der Mathematiktasche. Die „grösseren“, bzw. die kognitiv weiterentwickelten, Kinder beschäftigen sich häufig mit den Bausteinen.

Individuelle Aussagen

Im KG A. arbeiten die schwächeren Kinder weniger von sich aus mit dem Inhalt der Mathematiktasche. Sie benutzen dabei eher die Vorlagen.

Die KGLP des KG C. ist der Ansicht, dass das Material sehr ansprechend und für alle Kinder geeignet ist. Das offene Angebot regt zum Lernen an, die Kinder lernen spielend.

Interpretation

Ein Ziel der Verfasserinnen ist, das kindliche Interesse durch anregendes, spannendes und kinderfreundliches Material anzuregen. Laut Aussagen der KGLP haben die Kinder darauf positiv reagiert und Interesse am Produkt gezeigt. Das spielend entdeckende Lernen wird von der KGLP des KG C. als lernfördernd bewertet.

Generelle Folgerungen

Material, das sich zum Spielend-entdeckenden-Lernen eignet, fördert das Interesse des einzelnen Kindes. Es regt zum eigenen Handeln und zur Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand an. Schöpferische Tätigkeiten und Selbstverwirklichung werden berücksichtigt, das Spiel verfolgt kein Ziel und es geschieht freiwillig (vgl. Kap. 3.5.1 Spielend entdecken und erforschen).

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Um ein möglichst breites Interessensspektrum zu wecken, soll das Lernen handlungsorientiert, mit allen Sinnen, situativ und spielend, entdeckend erfolgen. Dabei sollen unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten und Lernanregungen geboten werden.

Die Mathematiktasche weckt die Neugierde der Kinder und das Interesse an mathematischen Gesetzmässigkeiten.

Frage 5: Inwieweit war die Handreichung hilfreich für die praktische Umsetzung im Kindergarten?**Gemeinsame Aussagen**

Die Handreichung ist eine Hilfe.

Individuelle Aussagen

Die KGLP des KG A. geht eher auf die Impulse der Kinder ein. Bei Stagnation nimmt sie die Handreichung zu Hilfe.

Die KGLP des KG C. hat die Handreichung einmal durchgelesen. Sie gefällt ihr gut. Allerdings benötigte sie diese zur Umsetzung des Materials nicht, da dieses sich von selbst erkläre.

Interpretation

Die Handreichung kann für die Umsetzung hilfreich sein, muss es aber nicht notwendig mit einbezogen werden.

Aus Sicht der Verfasserinnen wurde der Wert der Handreichung nicht richtig eingeschätzt. Während der Einführung des S-charnütsch matematic wurde die Handreichung vernachlässigt. Im Fokus lagen die verschiedenen Bausteine und die offenen Aufgabenstellungen. Die Bausteine wurden vorgestellt, die Handreichung wurde nebenbei kurz erwähnt. Sie wurde nicht als Teil des S-charnütschs wahrgenommen und die ursprüngliche Idee der Verfasserinnen konnte nicht übermittelt werden.

Generelle Folgerungen

Eine abgestimmte Einführung des Produkts, die alle Bausteine inkl. Handreichung gleichermassen berücksichtigt, ist unabdingbar.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Beim Feedback für die KGLP in der Region wird nochmals auf den Inhalt der Handreichung hingewiesen und deren Umsetzung im KG erläutert.

6.1.2 Themenbereich Auswirkungen

Frage 6: Sind gelungene Lernprozesse und eine mathematisch gehaltvolle Auseinandersetzung zu beobachten?

Gemeinsame Aussagen

Gelungene Lernprozesse können besonders beim Zahlenteppich beobachtet werden.

Die Möglichkeit des Wiederholens und des Übens bringt positive Lernerfolge. Dabei spielen die Umsetzung der eigenen Ideen und der Aspekt der Freude eine wesentliche Rolle.

Paar- oder Gruppenarbeiten bringen Freude und wecken Lernprozesse. Es gibt Diskussionen, ein Austausch findet statt.

Individuelle Aussagen

Im KG A. lernen die Kinder durch das Spiel mit dem Zahlenteppich das Rückwärtszählen. Durch das Einbringen eigener Ideen lernen die Kinder miteinander und voneinander. Im KG C. lernen die Kinder, die Würfelbilder simultan zu erkennen. Dabei wirken Wiederholungen fördernd, und die Kinder können schneller kombinieren. Eine kognitive Entwicklung findet statt.

Interpretation

In beiden Kindergärten finden gelungene Lernprozesse statt, die auf eigenen Ideen und ihre Freude am Erlernten zurückgreifen. Wiederholungen spielen dabei eine wichtige Rolle

Generelle Folgerungen

Gelungene Lernprozesse finden alleine, in Partner- oder in Gruppenarbeit statt. Die gegenseitige Unterstützung der Kinder ist ein wichtiges Prinzip im Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Es fördert das individuelle und soziale Lernen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 109).

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

In Zusammenhang mit den offenen Aufgabenstellungen kommt es zu positiven Lernprozessen. Die Auseinandersetzung mit dem mathematischen Material erlaubt die Umsetzung eigener Ideen, was den Aspekt der Freude erhöht. Erfolgserlebnisse stellen sich ein.

Das Produkt bietet verschiedene Möglichkeiten des Wiederholens und Übens, was der integrativen Didaktik entspricht.

Frage 7: Inwiefern bietet der Inhalt der Tasche Möglichkeiten des Übens auf verschiedenen Lernniveaus?

Gemeinsame Aussagen

Das Material kann den verschiedenen Lernniveaus angepasst werden. Die „Kleinen“ bekommen einfachere Aufgaben oder dürfen individuell experimentieren. Jedes Kind lernt auf seinem Niveau.

Individuelle Aussagen

Im KG A. betont die LP, dass die schwächeren Kinder nicht überfordert werden dürfen, da sie sonst das Interesse verlieren. Sie dürfen z.B. mit den Holzperlen zuerst eine Halskette nach ihrem Geschmack auffädeln, dann erst kommen die Vorlagen bzw. die Muster zum Einsatz. Die Kinder sollen auf dem Erlernten aufbauen können und so ihre Erfahrungen weiterentwickeln.

Im KG C. wird zeitweise mit einzelnen Elementen (Bausteinen) gearbeitet. Diese werden in geführten Sequenzen eingesetzt. Das Einsetzen der Fördertasche als Postenarbeit wäre für die KGLP der nächste Schritt.

Interpretation

Der Inhalt der Mathematiktasche bietet Möglichkeiten des Übens auf verschiedenen Niveaus. Es werden „grosse“, „kleine“, „schwächere“ und „stärkere“ Kinder berücksichtigt. Der Inhalt der Tasche bietet unterschiedliche Möglichkeiten des Lernens, was dem Aspekt der Heterogenität gerecht wird. „Nur wer sich sicher fühlt, wendet sich den neuen Problemstellungen zu“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graff & Mettauer Szaday, 2011 S. 70).

Generelle Folgerungen

Jedes Kind macht Lernerfahrungen und hat die Möglichkeit, diese auf seinem individuellen Vorwissen aufzubauen. Dabei spielen Wiederholungen und Übungen eine wichtige Rolle. Jedem Kind wird die nötige Zeit gewährt, damit es die gemachten Lernerfahrungen verinnerlichen kann.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Durch die verschiedenen Materialien und die offenen Aufgabenstellungen bietet die Mathematiktasche die Möglichkeit des Lernens auf verschiedenen Lernniveaus. Die Attraktivität des Materials regt die Entdeckerlust der Kinder an. Nur wenige Impulse der LP sind notwendig, damit sich das Kind intensiv mit dem Material auseinandersetzen und positive Lernprozesse entwickeln kann.

Frage 8: Haben die verschiedenen Lernniveaus Auswirkungen auf den Lernerfolg?

Gemeinsame Aussagen

Die Kinder lernen entsprechend ihren individuellen Lernniveaus.

Individuelle Aussagen

Die KGLP des KG A. bietet den schwächeren Kindern zuerst einfachere Aufgaben und erhöht den Schwierigkeitsgrad im Verlaufe der Zeit. Schritt 1: Burg nach eigenen Ideen bauen, Schritt 2: Burg nach Vorlagen bauen. Dabei ist es ihr ein wichtiges Anliegen, die Kinder nicht zu überfordern. „Wenn ein Kind merkt, dass es etwas nicht kann, verliert es den Mut.“ (Anhang 3, Zeile 321).

Die KGLP des KG C. betont die Attraktivität der Fördertasche und die Tatsache, dass diese für jedes Kind etwas bietet und diese voneinander lernen und profitieren können.

Interpretation:

Bereits während des Interviews wurde den Verfasserinnen bewusst, dass die Formulierung der Frage für die Interviewpartnerinnen nicht verständlich genug formuliert war. Darum wurden wir gebeten die Fragestellung zu wiederholen. „Stell die Frage nochmals“ (Anhang 3, Zeile 310).

Generelle Folgerungen

Demzufolge können die Aussagen der KGLP nicht vollständig für die Auswertung genutzt werden.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Der Anklang der Mathematiktasche ist bei den LP und den Kindern generell gross, was auf positive Lernerfolge schliessen lässt.

Frage 9: Welches Fördermaterial fand grossen Anklang bei den Kindern?**Gemeinsame Aussagen**

Die Aussagen zum Anklang des Fördermaterials finden anhand der Beobachtungen beider LP statt. Beide Lehrpersonen betonen die Effizienz der offenen Aufgaben. KGLP aus A. sagt: „Dort durften sie wirklich frei arbeiten, und manchmal gab ich ihnen einen Impuls... Aber dort haben sie wirklich oft gespielt und gearbeitet“ (Anhang 3, Zeile 428). KGLP aus C.: „Bei den Klötzen konnte man ja auch selber Ideen einbringen. Die Aufgaben waren offener als z.B. beim Zahlenteppich“ (Anhang 4, Zeile 748).

Spiele mit definierten Aufgaben (z.B. Tangram) finden weniger Interesse. KGLP A.: „Sie haben einmal gespielt und dann war Schluss“ (Anhang 3, Zeile 410). Die KGLP aus C. bezeichnet das Tangram als „eher schwieriges Spiel“ (Anhang 4, Zeile 730).

Individuelle Aussagen

Die KGLP aus A. bezeichnet die Bauklötze als Favoriten. Mit ihnen arbeiten die Kinder sehr oft. In der 1. Phase spielen sie in verschiedenen Gruppierungen (ein bis drei Kinder zusammen oder in der ganzen Gruppe). Es wird experimentiert, sortiert und Türme werden gebaut. In der 2. Phase wird die Vorlage im Stuhlkreis mit der ganzen Gruppe eingeführt. Das Arbeiten mit der Vorlage ist ohne Einführung zu schwierig.

Die Arbeit mit den Holzperlen gefällt den Kindern gut, besonders wenn sie keine Vorlage gebrauchen müssen. Die Perlenstange findet weniger Anklang. Vermutung der KGLP: Im KG gibt es ein ähnliches Spiel. „Zahlen nähen“ wird auch genannt. Zu den geometrischen Formen meint die LP, dass sie zuerst „der Hit“ sind, aber sobald die Kinder einmal nach der Vorlage gearbeitet haben, verliert das Spiel an Attraktivität.

Die KGLP aus C. betont die Wichtigkeit der offenen Aufgabenstellungen. Diese Posten werden regelmässig besucht. Bei anderen Posten braucht es länger, um die Kinder zu begeistern.

Rangliste der Favoriten

KG A.

1. Bauklötze
2. Zahlenteppich
3. Nähzahlen
4. Holzperlen

KG C.

1. Bauklötze
2. Holzperlen
3. Zahlenteppich

Interpretation

Die Aussagen der KGLP bestätigen die Notwendigkeit offener Aufgaben. Die Tatsache, dass die Bauklötze das grösste Potential an offenen Aufgaben bieten und von beiden KGLP als Favorit bezeichnet wurden, unterstreicht diese Annahme.

Generelle Folgerungen

Bereits einfaches und schlichtes Material ist dazu geeignet, um mathematische Erkenntnisse zu gewinnen. Die Kombination von offenen und definierten Aufgaben (mit Vorlage), bietet auch im Kindergartenalltag eine willkommene Abwechslung.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Die Bauklötze aus dem S-charnüttsch unterscheiden sich von herkömmlichen Klötzen.

Die verschiedenen Holzarten und Farben regen die Kreativität der Kinder an und Muster können kombiniert werden. Ähnliche Farbnuancen verlangen eine anspruchsvolle Auseinandersetzung und erfordern genaues Beobachten. Gehaltvolle mathematische Erfahrungen (Teil eines Ganzen) können gemacht werden.

6.1.3 Themenbereich Lehrperson

Frage 10: Hat sich dein persönlicher Bezug zur Mathematik verändert?

Gemeinsame Aussagen

Beide Lehrpersonen haben durch die Fördertasche neue Ideen und Impulse, die sie weiterentwickeln wollen, erhalten.

Individuelle Aussagen

Die KGLP aus A. hat während der Arbeit mit der Fördertasche realisiert, dass sie früher schon mathematische Förderung betrieben hat. Jetzt wird die Mathematik bewusster wahrgenommen. Die LP wird mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, die aus der Mathematiktasche gewonnenen Ideen, weiterführen.

Der KGLP aus C. gefällt das Material sehr gut. Mit einfachen Ideen kann man die Kinder effektiv fördern. Auch die Tatsache, dass die Kinder alleine lernen, sowie die Postenarbeit generell, gefällt der LP. Ihr ist die mathematische Förderung wichtig, besonders bei den „Grossen“.

Interpretation

Durch die Auseinandersetzung mit der Mathematiktasche und dem ganzen Projekt haben die KGLP mehr Sicherheit im Umgang mit mathematischer Förderung im Kindergarten erhalten.

Generelle Folgerungen

Das Thema „Mathematik“ ist im Kindergarten immer aktuell und präsent und kann im Alltag auf einfache Art und Weise in den Unterricht einbezogen werden.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Die KGLP erhalten durch die Fördertasche weiterentwickelbare Ideen und Impulse. Die ausgewählten Bausteine der Mathematiktasche decken das Fundament des mathematischen Lernens, den pränumerischen Bereich, ab (vgl. Kap. 5.1.4 S.46 „Das Haus der Mathematik“) Erste Aspekte des Zahlenbegriffs werden geboten.

Frage 11: Hast du im Umgang mit der Mathematik im Kindergarten mehr Sicherheit bekommen?

Gemeinsame Aussagen

Beide Lehrpersonen werden auch in Zukunft Mathematik im Kindergarten weiter fördern.

Individuelle Aussagen

Die KGLP aus A. bezeichnet die Frage als schwierig zu beantworten. Sie wird die mathematische Förderung wie früher, aber bewusster, durchführen.

Die KGLP aus C. hat im Umgang mit Mathematik mehr Sicherheit, mehr Ideen und neue Impulse erhalten. Sie hat erfahren, dass Mathematik die Kinder interessiert und man sie auf einfache Weise in den Alltag einbeziehen kann. Sie wird dies auch in Zukunft tun.

Interpretation

Die Ähnlichkeit der Fragen 10 und 11 hat dazu geführt, dass die Antworten auf die jeweilige Frage nicht sehr aussagekräftig sind. Eine vorherige Abgabe des Fragebogens wäre eine Alternative gewesen, um die Kindergartenlehrpersonen auf das Gespräch vorzubereiten, hätte jedoch die Spontanität der Antworten beeinträchtigt. „Das qualitative Interview ist durch ein ganz bestimmtes - im Prinzip nicht aufhebbares Dilemma - gekennzeichnet: Es soll, ohne dass die Rollentrennung zwischen Frager und Befragter aufgegeben wird, einer natürlichen Gesprächssituation möglichst nahe kommen“ (Hopf; zitiert nach Gläser & Laudel, 2010, S. 112f).

Die Antworten der Lehrpersonen erfolgen aus der Sichtweise des Kindes und nicht, wie erfragt, aus der eigenen Perspektive.

Generelle Folgerungen

Um eine Vermischung der Sichtweisen KGLP/Kind zu vermeiden, hätte die Frage präziser gestellt werden müssen. Dies hätte möglicherweise zu aussagekräftigeren Antworten geführt.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Das Ziel der Verfasserinnen war, durch die Handreichung den Kindergartenlehrpersonen mehr Sicherheit im Umgang mit der Mathematik zu bieten. Durch die vernachlässigte Einführung der Handreichung (siehe Interpretation Frage 5) hat diese den von den Verfasserinnen erwünschten Zweck nicht erfüllt.

Frage 12: Wie könnte der Inhalt der Mathematik-Fördertasche verbessert werden?

Gemeinsame Aussagen

Beide Lehrpersonen betonen die Zeitdauer der Einsetzungsphase der Mathematiktasche. Sie hätten beide gerne mehr Zeit gehabt. Die Durchführungsphase war zu kurz.

Individuelle Aussagen

Die KGLP aus A. empfindet den Inhalt der Mathematiktasche als breites Angebot. Kritik übt sie an den Schnüren/Fäden für die Holzperlen. Sie passen nicht durch die grossen Holzperlen. Die Kinder verlieren so die Geduld und die Motivation. Sie empfiehlt uns die „Scubidus“ (harte Plastikschnüre).

Die KGLP aus C. ist ein „Fan“ des S-charnüttsch matematic. Das Material beschreibt sie als schön, robust und schnell zu versorgen. Die dazugehörigen Säckchen sind praktisch. Ihr ist der Ordnungsaspekt wichtig. Das Material ist schön, farbig und braucht nicht viel Platz. Es animiert zum Spielen. Sie würde den S-charnüttsch sofort kaufen. Ihr hat die Arbeit mit der Mathematiktasche gefallen.

Die Aufgaben erklären sich von selbst. Es fällt ihr schwer, etwas zu kritisieren. Einziger Kritikpunkt ist die Perlenstange. Sie ist zu instabil (der Draht ist zu dünn). Und dann die Dauer der Durchführung. Sie hätte mit dem Aufbau weiterarbeiten und differenzierte Wiederholungen einbringen können. Es wäre für sie spannend gewesen, die Fortschritte zu beobachten.

Sie betont auch die Vielfalt des Materials „Man kann es weglegen und in einer anderen Form zu einem anderen Thema wieder hervorheben“ (Anhang 4, Zeile 827).

Interpretation

Die Mathematiktasche findet grossen Anklang und hätte von beiden Lehrpersonen weitergenutzt werden können. Das Material wird wertgeschätzt. Es animiert zum Arbeiten, Experimentieren und Spielen und erfüllt die gesetzten Ziele der Verfasserinnen (vgl. Kap. 5.2.1 S-charnütsch matematic).

Generelle Folgerungen

An den Bausteinen an sich gibt es keine Verbesserungsvorschläge.

Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt

Kleine Kritikpunkte galten dem instabilen Draht der Perlenstange und den zu weichen Schnüren der Perlenketten. Beides wird auf Anraten der Kindergartenlehrpersonen ersetzt.

6.2 Evaluation des Entwicklungsprozesses

Eine intensive **theoretische Auseinandersetzung** mit der psychologischen und mathematischen Entwicklung des Kindes und mit der integrativ-didaktischen Unterrichtsgestaltung gab den Verfasserinnen eine gute Basis für die Herstellung eines die Kinder fördernden Produktes. Auch dem heilpädagogischen Aspekt in der Unterrichtsgestaltung wurde Beachtung geschenkt. Bei der Projektentwicklung stellten die Verfasserinnen die Kindergartenlehrpersonen in den Mittelpunkt. Die darauf aufgebaute Fragestellung und das dafür entwickelte Produkt sollte den Kindergartenlehrpersonen Sicherheit im Umgang mit der mathematischen Förderung der Kinder geben.

Bei der **Produktherstellung** wurden sowohl die theoretischen als auch die praktischen Erkenntnisse und Erfahrungen der Verfasserinnen miteinbezogen. Es wurden verschiedene Kriterien für die Auswahl der Aufgabestellungen innerhalb des Produktes bestimmt, wobei sich die Verfasserinnen dank der theoretischen Kenntnisse und, um den integrativen Ansatz zu berücksichtigen, für offene Aufgabenstellungen entschieden. Offene Aufgaben erlauben mehrere Vorgehensweisen und Lösungswege und ermuntern die Kinder, eigene Wege zu entdecken und zu erforschen. Die individuellen Lernvoraussetzungen werden berücksichtigt und jedes Kind kann, seinem Entwicklungsstand gemäss, positive mathematische Erfahrungen machen. Bei der Materialauswahl galt das Motto „Weniger ist mehr“. Die Verfasserinnen wählten wenig Material, welches aber vielseitig einsetzbar ist. Das Material musste dem Anspruch genügen, mindestens eines, wenn möglich mehrere der festgelegten Lernbereiche Klassifikation, Seriation, Eins-zu-eins-Zuordnung, räumliches Denken, Formen & Farben und Zählfertigkeit anzusprechen. Es sollte zum Spielen anregen, stabil und pflegeleicht, praktisch und mehrfach einsetz- und kombinierbar sein, mehrere Sinne anregen, die Freude an der Mathematik wecken und in genügender Anzahl vorhanden sein. Weiter musste es natürlich, ästhetisch schön, handlich und, um des Ordnungsaspektes willen, einzeln verpackbar sein. Es sollte so konzipiert werden, dass der Umgang der Kinder mit dem Material auf verschiedenen Niveaus möglich sein würde.

Nach Beendigung der Herstellungsphase wurde das **Produkt** den Kindergartenlehrpersonen des Unterengadins **vorgelegt**. Um die Stichprobenauswahl zu erweitern, wurde auch eine Lehrperson aus dem Oberengadin zu dieser Veranstaltung eingeladen. Nach der Präsentation und nach Abklärung der Teilnahmeinteressen am Projekt fand die **Auswahl der Stichproben** statt. Dabei wurden, nach den Kriterien geografische Lage, Tourismuseinfluss, Migranteneinfluss bzw. Mehrsprachigkeit der Kinder, ein Kindergarten im Ober- und ein Kindergarten im Unterengadin berücksichtigt. Die ausgewählten Kindergartenlehrpersonen wurden während der Arbeit am Produkt vonseiten der Verfasserinnen unterstützt. Diesen war es ein Anlie-

gen, den Lehrpersonen genügend einerseits Sicherheit zu geben im Umgang mit der Mathematiktasche, damit sie selbstständig mit dieser arbeiten konnten, sie aber andererseits nicht durch zu viele Anweisungen einzuengen.

Nach der Arbeit am Produkt, die vier Wochen dauerte, führten die Verfasserinnen mit den beiden Lehrpersonen ein **halbstrukturiertes Interview** durch. Dabei sollten die Beobachtungen der Lehrpersonen zu den Themenbereichen Nutzung, Auswirkungen und ihrer Haltung in Bezug auf Mathematik erfragt werden. Für die Auswertung der Interviews wählten die Verfasserinnen die qualitative Inhaltsanalyse. Sie transkribierten die in romanischer Sprache geführten Interviews ins Deutsche, reduzierten sie, überprüften die gemeinsamen und die individuellen Aussagen, interpretierten diese und schlossen daraus generelle Folgerungen sowie Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt.

Die **Evaluation** der Interviews ergab folgende Ergebnisse:

Themenbereich Nutzung:

Die Ausgangslage für die Benützung eines Produktes muss für alle Teilnehmer gleich sein. Auf dieser Basis kann aufgebaut werden und die Lehrperson kann dann auf die individuellen Lernvoraussetzungen der einzelnen Kinder eingehen. Dazu braucht es eine genaue Einführung der Kindergartenlehrperson.

Daraus folgt, dass das Produkt „S-charnütsch matematic“ entweder mündliche oder schriftlich, z.B. in Form einer Handreichung, den Lehrpersonen vorgestellt werden muss. Die Einführung in den Unterricht zusammen mit den Kindern muss klar definiert sein.

Während der Nutzung sind eigene Ideen der Kinder motivationsfördernd und regen zum ganzheitlichen Lernen an, was positiven Einfluss auf den Lernerfolg hat. Dies kann alleine oder in Gruppen geschehen. So hat jedes Kind die Möglichkeit, bei seinem individuellen Entwicklungsstand anzusetzen und diesen auszubauen. Offene Aufgabenstellungen erhöhen die Motivation und verlängern die Ausdauer und die Beschäftigungszeit mit dem Lerngegenstand. Dabei soll jedes Kind so viel Zeit investieren wie nötig, denn jedes Kind braucht unterschiedlich viel Zeit zum Lernen. Das Lernen muss spielend, handlungsorientiert, mit allen Sinnen und situativ erfolgen. Die unterschiedlichen Erfahrungsmöglichkeiten wecken das Interesse und verinnerlichen die Lernerfahrungen.

Themenbereich Auswirkungen:

Gelungene Lernprozesse finden alleine, in Partner- oder in Gruppenarbeit statt. Der Umgang mit Heterogenität, das individuelle und das soziale Lernen werden dabei gefördert. In diesem Zusammenhang bewährt sich Material, das offene Aufgabenstellungen ermöglicht. Bei der Lösung offener Aufgaben wird diskutiert und die möglichen individuellen Ideen der Kinder werden umgesetzt. Sie bieten auch das Üben auf verschiedenen Niveaus und berücksichtigen somit alle Kinder. Das Material des S-charnütschs bietet diese Möglichkeiten. Die Aussagen der Kindergartenlehrpersonen bestätigen die Vermutung der Verfasserinnen, dass besonders Material, das offene Aufgaben ermöglicht, grossen Anklang bei den Kindern findet. Im Fall des S-charnütschs sind dies vor allem die Bauklötze. Die Auswahl zwischen dem individuellen Arbeiten bzw. freien Bauen, dem Differenzieren der verschiedenen Holzarten und Grössen, dem Sortieren der Klötze und dem Arbeiten nach Vorlage, bietet jedem Kind die Möglichkeit, sich auf seinem individuellen Entwicklungsstand mit dem Material auseinanderzusetzen und zu lernen.

Themenbereich Lehrperson:

Die Erkenntnis der Kindergartenlehrpersonen, dass Mathematik im KG immer aktuell und präsent ist, war das Ziel der Fördertasche. Dies haben beide Lehrpersonen im Interview geäußert. Weiter haben sie während der Projektphase Ideen und Impulse bekommen, die sie weiterentwickeln möchten. Dies entspricht dem Ziel der Verfasserinnen, Mathematik in den Alltag des Unterrichtes einzubeziehen.

Trotz der Nichtbenutzung der Handreichung haben beide Lehrpersonen die Erfahrungen, die sie mit der Vermittlung mathematischer Grundkenntnisse gemacht haben, als positiv bewertet.

6.3 Überprüfung der erwarteten Ergebnisse / Hypothesen und Beantwortung der Fragestellung

Die Ergebnisse der vorliegenden Auswertung liefern den Verfasserinnen wichtige Erkenntnisse, die ihnen zur Überprüfung der Hypothesen und zur Beantwortung der Fragestellung dienen.

6.3.1 Diskussion der erwarteten Ergebnisse / Hypothesen

Tabelle 6: Diskussion Hypothese 1

Hypothese 1	Der Erwerb mathematischen Wissens beginnt vor dem Mathematikunterricht in der Regelschule.
Theoretische Auseinandersetzung	Bereits Säuglinge verfügen über die Fähigkeit, kleine Mengen wahrzunehmen und zu unterscheiden (Subitizing). Mit dem Beginn des Sprechens erlernen Kinder Zahlwörter, die sie zunächst ohne Mengenverständnis anwenden. Klassifikation und Seriation kommen in Alltagssituationen häufig vor und sind Teil der pränumerischen Kenntnisse. Diese können bereits im Kleinkindalter auf einfache Weise gefördert werden. Auch die Eins-zu-eins-Zuordnung kommt in Alltagssituationen häufig vor und ist eine Voraussetzung für den Zahlenerwerb. Diese drei Bereiche, die sich im Kindergartenalter entwickeln, werden von Schmassmann & Moser-Opitz (2007) als bedeutungsvoll für mathematisches Lernen bezeichnet.
Fazit	Mathematisches Wissen beginnt bereits im Säuglingsalter. Während der Kindergartenzeit entwickeln sich wichtige mathematische Basisfähigkeiten.
Fazit in Hinblick auf die Fördertasche	Die Fördertasche beinhaltet wichtige Bausteine zur Förderung der pränumerischen Fähigkeiten und des Zahlenerwerbs.

Tabelle 7: Diskussion Hypothese 2

Hypothese 2	Damit die Neugier und das Interesse der Kinder an mathematischen Zusammenhängen geweckt werden kann, braucht es eine vorbereitete Lernumgebung, die viele Anregungen und einen Spielraum für das eigenständige Sammeln von Erfahrungen bietet.
Theoretische Auseinandersetzung	Kinder sind von Natur aus neugierig und interessiert und haben einen natürlichen Entdeckerdrang.

	<p>Handlungsorientiertes Lernen eignet sich für alle Kinder und ermöglicht, Erfahrungen in sinnvolle Zusammenhänge zu bringen. Es sichert das Interesse der Lernenden. (vgl. Bühler et al., 2010).</p> <p>Vorbereitete Lernumgebungen sind notwendige Voraussetzungen, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Eine gute Lernumgebung macht per se einen gepflegten und aufgeräumten Eindruck. Zum Material wird Sorge getragen. Es herrschen Ordnung und Struktur.</p> <p>Die Lernumgebung regt zum Spielen, Erforschen und Wachsen an (vgl. Meyer, 2010, S. 120).</p>
Fazit	Eine fördernde Lernumgebung ist eine wichtige Voraussetzung um die Neugierde und das Interesse des Kindes zu wecken.
Fazit in Hinblick auf die Fördertasche	Der strukturierte Inhalt der Tasche bietet Ordnung, d.h. der Ordnungsaspekt ist gewährleistet. Das Material ist mehrfach einsetzbar und regt zum individuellen Forschen an. Dies bestätigen auch die Aussagen der KGLP, S.H. (Anhang 4, Zeile 813)

Tabelle 8: Diskussion Hypothese 3

Hypothese 3	Durch eine gezielte Platzierung der mathematischen Fördertasche innerhalb des Tagesablaufs fördert die Lehrperson die Interaktion mit mathematischen Themen.
Theoretische Auseinandersetzung	Um dem Prinzip des Wiederholens und Übens gerecht zu werden und damit Lernergebnisse zu sichern, muss der Lerngegenstand bzw. die Fördertasche einen festen Platz im KG einnehmen. Durch die gezielte Platzierung innerhalb des Tagesablaufs wird jedes Kind auf die Fördertasche aufmerksam gemacht und kann so seinen individuellen Lernvoraussetzungen entsprechend die je benötigte Zeit zum Wiederholen und Üben in Anspruch nehmen (vgl. Joller-Graf, 2006, S.109f).
Fazit	Eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist die Präsenz des Lernmaterials bzw. der Fördertasche.
Fazit in Hinblick auf die Fördertasche	Durch regelmässige Impulse der Lehrperson werden die Kinder animiert, sich mit dem Inhalt der Mathematiktasche auseinanderzusetzen und so ihre Lernerfahrungen zu erweitern. Die Fördertasche bietet dazu verschiedene Möglichkeiten. So kann sie in der Freispiel-Phase zur Verfügung gestellt, als Teil einer geführten Aktivität eingesetzt oder als Postenarbeit angeboten werden.

Tabelle 9: Diskussion Hypothese 4

Hypothese 4	Offene Aufgabenstellungen ermöglichen Kindern verschiedener Leistungsniveaus das individuelle Üben und Lernen.
Theoretische Auseinandersetzung	Offene Aufgabenstellungen erlauben mehrere Vorgehensweisen und Lösungswege. Die Kinder entdecken und erforschen eigene Lösungswege bei unterschiedlicher Vorgehensweise. Während der Bearbeitung lernen die Kinder etwas Neues und die unterschiedlichen Lernniveaus werden berücksichtigt.

Erfahrungen aus dem Expertinnen-interview	<p>„In Zusammenhang mit den offenen Aufgabenstellungen finden positive Lernprozesse statt. Die Auseinandersetzung mit dem mathematischen Material erlaubt die Umsetzung eigener Ideen, was den Aspekt der Freude erhöht. Erfolgserlebnisse finden statt.</p> <p>Das Produkt bietet verschiedene Möglichkeiten des Wiederholens und Übens, was der integrativen Didaktik entspricht“ (Frage 6: Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt)</p>
Fazit	Offene Aufgabenstellungen ermöglichen individuelle Lernwege und somit effizientes Lernen. Selbstbestimmte und selbstregulierte Lernerfahrungen finden statt.
Fazit in Hinblick auf die Fördertasche	Die Kombination von offenen und geschlossenen Aufgaben im S-charnütsch mathematic bietet jedem Kind die Möglichkeit, Erfahrungen auf seinem individuellen Lernniveau zu machen.

Tabelle 10: Diskussion Hypothese 5

Hypothese 5	Die Lehrperson unterstützt fördernd den individuellen Lernprozess der Kinder auf den verschiedenen Niveaustufen.
Theoretische Auseinandersetzung	<p>Jedes Kind ist anders, lernt anders. Es gibt verschiedene Lernwege, verschiedene Denk- und Erlebensweisen, verschiedene Lern tempi, unterschiedliche Interessen, Erfahrungen und Entwicklungen.</p> <p>Der Lernprozess muss an die individuellen Erfahrungen und das Vorwissen der Lernenden anknüpfen. Die Lehrperson fördert dabei gezielt die individuellen Lernwege, begleitet sie, gibt Tipps und Ratschläge (vgl. Paradies & Linser, 2010).</p> <p>Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf benötigen beim Lernen zusätzliche Unterstützung, da sie nicht über ein spezifisches Lernverhalten verfügen. Diese Unterstützung wird von der Lehrperson, den Klassenkameradinnen und -kameraden oder durch verschiedene Hilfsmittel geboten (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 75).</p>
Erfahrungen aus dem Expertinnen-interview	Durch die verschiedenen Materialien und die offenen Aufgabenstellungen bietet die Mathematiktasche die Möglichkeit des Lernens auf verschiedenen Lernniveaus. Die Attraktivität des Materials regt die Entdeckungslust der Kinder an, und es benötigt lediglich einzelne Impulse seitens der LP, damit sich die Kinder intensiv mit dem Material auseinandersetzen und damit gelingende Lernprozesse entstehen können (Frage 7: Folgerungen in Hinsicht auf das Produkt).
Fazit	Um den individuellen Lernprozess möglichst effizient zu fördern, nimmt die Kindergartenlehrperson die Rolle des produktiven Begleiters ein. Sie unterstützt die Kinder je nach Bedarf, lässt ihnen aber die Freiheit zum Experimentieren und selbstständigen Lernen.
Fazit in Hinblick auf die Fördertasche	Die Aussagen der Kindergartenlehrpersonen bestätigen die Wirksamkeit des Produkts (Anhang 3, Zeile 421-435)

6.3.2 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird versucht, die eingangs formulierte Fragestellung zu beantworten. Dies erfolgt aufgrund der Ergebnisse anhand der Interviews, mittels der formulierten Hypothesen und aufgrund des theoretischen Wissens.

Die Fragestellung (siehe Kapitel 3.2) lautet:

Inwieweit unterstützt der „S-charnüttsch matematic“ zur Förderung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten die Kindergartenlehrpersonen in ihrer integrativ-didaktischen Unterrichtsgestaltung?

Im Kindergarten treffen Kinder mit verschiedenen Bedürfnissen und unterschiedlichem Entwicklungsstand aufeinander. Die Gruppen sind heterogen und ein differenzierter Unterricht ist notwendig, um jedem Kind möglichst gerecht zu werden. Die Voraussetzung für einen gelungenen Unterricht ist der integrativ-didaktische Ansatz. Die Leitung eines Kindergartens setzt diesen voraus.

Die Lehrpersonen der Stichproben haben das integrativ-didaktische Anliegen klar geäußert. Ihnen ist die Integration aller Kinder wichtig. Sie unterscheiden zwischen „grossen“ und „kleinen“ und zwischen „starken“ und „schwachen“ Kindern, wobei keine Bewertung stattfindet. Die Verfasserinnen schliessen daraus, dass die Arbeit in deren Kindergarten integrativ ausgerichtet ist.

Der S-charnüttsch matematic zur Förderung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten bietet:

- - verschiedene Bausteine (inklusive einer Handreichung), die unterschiedliche Lernbereiche fördern und offene Aufgabenstellungen beinhalten
 - während einer gewissen Zeit eine zusätzliche, attraktive Lern- bzw. Spielmöglichkeit

- - der **Lehrperson**:
 - die Möglichkeit das Material im Kindergartenalltag einzusetzen, und zwar:
 - während der Freispiel-Phase
 - als Teil einer geführten Aktivität
 - als Postenarbeit
 - Unterstützung dahingehend, die Lernprozesse der Kinder zu begleiten und auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen.
 - neue Ideen und Anregungen im Umgang mit der Mathematik im Kindergarten

- allen **Kindern**:
 - die Auseinandersetzung mit mathematischen Grunderfahrungen
 - die Möglichkeit die Metakognition als Lernstrategie zu nutzen
 - die Möglichkeit des gegenseitigen Austausches und damit des partnerschaftlichen Lernens
 - Einsatzformen, mit welchen ihre Sozialkompetenzen gestärkt und zu gefördert werden können.

7 Perspektiven / Ausblick

S-charnütsch matematik

Nach Auswertung der Interviews wird mit den daraus gewonnen Erkenntnissen die Praxistauglichkeit der Fördertasche überprüft und kritisch reflektiert.

Abbildung 34: Auswirkungen des S-charnütsch matematik

Der Inhalt der mathematischen Fördertasche **fördert wichtige Aspekte des ganzheitlichen Lernens** und kann so einfach im Kindergartenalltag integriert werden. Die Verfasserinnen benennen vier wichtige Aspekte des ganzheitlichen Lernens, die im Umgang mit der Fördertasche relevant sind:

Handlungsorientiertes Lernen. Es eignet sich für alle Kinder und soll unseres Erachtens als Grundlage jeglichen Lernens angesehen werden. Lernen wird durch Erfahrungen in sinnvolle Zusammenhänge gebracht. Das Selbsterlern ist eine wichtige Form der Lernanregung und kann im Kindergarten einfach umgesetzt werden (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 75). *Einbeziehen mehrerer Sinne.* Dies wirkt förderlich auf die Lernmotivation. Die Fördertasche bietet mehrere Möglichkeiten, die Mathematik mit mehreren Sinnen zu entdecken. Im Kin-

dergarten gibt es immer wieder Situationen, in welchen diese Art des Lernens auf der Hand liegt. *Situatives Lernen*. Durch lebensnahe Erfahrungen in einem sozialen Rahmen können Kinder auch in Zusammenhang mit dem S-charnüttsch miteinander und voneinander lernen. *Spielend entdecken und erforschen*. Dadurch erobern und erkunden Kinder ihre Umwelt. Wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse können gemacht werden. Während des Spieles entwickeln sich Sozial- und Sachkompetenzen.

Die Fördertasche bietet eine **einfache Handhabung**. Sie hat eine überschaubare Grösse, und die Kinder werden nicht mit zu viel Material überflutet und überfordert. Wie eine der Kindergartenlehrpersonen bestätigt, erklärt sich der Inhalt und der Auftrag der Fördertasche von selbst. Das Material nimmt nicht viel Platz im Kindergarten ein, denn jedes Material ist einzeln verpackt und kann schnell versorgt werden. Der **Ordnungsaspekt** ist damit gewährleistet. Nebst den einzelnen Bausteinen beinhaltet der S-charnüttsch **eine Handreichung** in Form eines Büchleins **mit einer übersichtlichen Gliederung**. Diese enthält Ideen und Anregungen für wichtige Lernbereiche der Vorläuferfertigkeiten. Ziel der Handreichung ist es, den Kindergartenlehrpersonen Informationen und Anregungen in Zusammenhang mit den mathematischen Vorläuferfertigkeiten in die Hand zu geben und so einen positiven Zugang der Lehrperson zur Mathematik zu fördern.

Kritikpunkt 1: Handreichung

Leider wurde der Handreichung in ihrer Bedeutung für die Gestaltung des Unterrichts zu wenig Beachtung geschenkt. Sie wurde nicht als Teil des S-charnüttsch mathematics angesehen und ging im Projekt unter.

Verbesserungsvorschlag: Während des geplanten Feedbacks mit den Kindergartenlehrpersonen soll die Wichtigkeit der Handreichung unterstrichen und betont werden.

Zentral für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit war die **Berücksichtigung der integrativen Didaktik**. Die heilpädagogische Relevanz des S-charnüttschs besteht darin, dass jedes Kind einen Zugang zur Fördertasche erhalten soll. Weiter war es den Verfasserinnen ein Anliegen, die Kindergartenlehrpersonen für die integrative Didaktik zu sensibilisieren. Laut Aussagen der Lehrpersonen im Interview ist dies gelungen. Jedes Kind konnte persönliche Fortschritte in Bezug auf die Mathematik machen.

Die Mathematiktasche **fördert verschiedene wichtige Lernbereiche**. Schon frühzeitig werden pränumerische Fähigkeiten entwickelt und geschult, um Handlungskompetenzen für den Alltag zu entwickeln. Der S-charnüttsch matematic bietet den Kindern zusätzlich die Möglichkeit, sich im Kindergarten spielerisch mit dem pränumerischen Bereich auseinanderzusetzen und entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Weiter können sich interessierte Kinder bei den Zahlen auf dem Zahlenteppich oder den Fädelzahlen verweilen und so einen Bezug zu den arabischen Zahlen entwickeln.

Das Material wurde nach dem Motto „Weniger ist mehr“ zusammengestellt. Es sollte **mehrfach kombinierbar und einsetzbar** sein. Denn es ist den Verfasserinnen wichtig, die Kinder nicht zu überfordern. Durch eine durchdachte Auswahl gelang es ihnen, die Mathematiktasche so zusammenzustellen, dass mithilfe weniger Bausteine viele Lernbereiche abgedeckt werden können.

Kritikpunkt 2: Material

Aufgrund der Arbeit in der Praxis ergaben sich folgende Kritikpunkte:

- Der Draht der Perlenstange erwies sich als zu schwach.
- Die Schnüre waren zu weich, um Holzperlen auffädeln zu können.

Verbesserungsvorschläge, Änderungen:

- Die Perlenstange wird mit einem stabileren Draht ausgestattet werden.
- Das Material der Schnüre wird ausgewechselt werden.

Der S-charnütsch **bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten** und kann beliebig in den Kindergartenalltag integriert werden.

So kann die Tasche während der Freispiel-Phase eingesetzt werden und damit ein Teil des Spielangebotes werden. Oder einzelne Bausteine können als Teil einer geführten Aktivität eingesetzt und auf diese Art den Kindern nahegebracht werden. Eine Kindergartenlehrperson hat mit den Bausteinen eine Postenarbeit gestaltet und damit den S-charnütsch in der offenen Unterrichtsform eingesetzt.

Kritikpunkt 3: Die Tasche ist nicht ausleihbar

Die Kindergartenlehrpersonen aus der Region hätten gerne den S-charnütsch leihweise für eine bestimmte Zeit in ihrem Kindergarten eingesetzt.

Ziel der vorliegenden Arbeit war nicht, ein Produkt zu kreieren, das dann auch leihweise an Kindergärten abgegeben werden könnte, sondern die Kindergartenlehrpersonen dazu zu animieren, sich mathematischen Grundstrukturen in ihrem Umfeld und im Kindergartenalltag bewusst zu werden und neben der Fördertasche weitere geeignete Mittel zu suchen, um das Interesse der Kinder an der Mathematik zu fördern.

Kompromiss der Verfasserinnen: Um die Kindergartenlehrpersonen zu unterstützen, bekommen diese die Möglichkeit, die Handreichung einzeln zu beziehen.

Praxistauglichkeit des S-charnütsch matematics: Fazit

Aus Sicht der Kindergartenlehrpersonen: Beide Kindergartenlehrpersonen haben der Tauglichkeit des Produktes zugestimmt. Das Material hat ihnen gefallen und sie haben es in seiner Praktikabilität als einfach und schlicht bewertet. Das bewusste Wahrnehmen mathematischer Grundformen wurde während der Auseinandersetzung mit dem Produkt geschätzt und die Wirksamkeit des Produkts gab den Lehrpersonen den Ansporn, Mathematik vermehrt in den Kindergartenalltag zu integrieren.

Aus Sicht der Kinder: Es ist erfreulich, feststellen zu können, dass alle Kinder ein natürliches Interesse an mathematischen Grundformen haben. Das entwickelte Material hat die Kinder zum Experimentieren und Ausprobieren angeregt. Durch Erforschen und soziales Lernen konnten viele jeweils neue Erkenntnisse gewonnen werden. Dadurch, dass der S-charnütsch matematic zeitlich begrenzt den Kindern zur Verfügung stand, verlor er nicht an Attraktivität.

Aus Sicht der Verfasserinnen: Jede besitzt einen wertvollen S-charnütsch matematic, den sie mit viel Hingabe zusammengestellt hat. Die Fördertasche bleibt in ihrem privaten Besitz und wird von ihr im Kindergarten und auch in der Schule mit Begeisterung eingesetzt.

Die Handreichung wurde nochmals überarbeitet und wird auf Anfrage weitergegeben.

Kritikpunkt 4: Einsatzdauer

Die Dauer der Einsatzphase des S-charnütsch matematic war nach Aussagen der Stichprobenlehrpersonen zu kurz.

Ausblick:

In Zusammenhang mit der Fragestellung und der Auswertung der Interviews machen die Verfasserinnen folgende Aussagen im Hinblick auf das weitere Vorgehen:

Aus Sicht der Kindergartenlehrperson:

Haltung und Bezug der Lehrperson zum Thema „Mathematik im Kindergarten“

Eine positive Einstellung der Lehrperson zur Mathematik wirkt sich fördernd auf deren Umsetzung im Kindergarten aus und beeinflusst auch das Handeln der Kinder.

Vermittlung von Grundkenntnissen über die mathematische Förderung im Kindergarten

Spannende Weiterbildungen sollen Kindergartenlehrpersonen fachlich mehr Sicherheit in diesem Bereich geben.

Austausch zwischen Kindergarten und Schule

Ein regelmässiger Austausch zwischen Kindergarten- und Primarlehrpersonen soll die Zusammenarbeit unterstützen und fördern. Gegenseitige Besuche in den Gruppen / Klassen sowie konstruktive Reflexionen und Feedbacks sollen alle Beteiligten weiterbringen.

Erkennen des Potentials einer heterogenen Gruppe

Die Verschiedenheit der Kinder im Kindergarten als Chance wahrnehmen und allen Kindern die Möglichkeit der persönlichen Entfaltung bieten.

Metakognition als Unterstützung von Lernprozessen

Auch Kinder im Kindergarten sollen bereits angeregt werden, über ihr Lernen nachzudenken und ihre Erkenntnisse mit dem vorhandenen Wissen zu verknüpfen. Denn durch eine Reflexion können Erkenntnisse für weitere Prozesse gewonnen werden.

Literaturliste

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhard.
- Bäck, G., Hajszan, M. & Bayer-Chisté, N. (2008). *Praktisch didaktisch. Grundlagen der Kindergartendidaktik*. (Nachdruck 2011). Wien: G&G Verlagsgesellschaft mbH.
- Barth, K. (1997). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter*. (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Boselmann, A. (2009). *Jederzeit Mathezeit! Das Praxisbuch zur mathematischen Frühförderung in der Kita*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, S. (2010). *Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk Tätigkeiten*. Winterthur: Peter Gehring AG
- Burkhard, E., & Mock-Tributsch, S. (2008). *Praxis Buch. Erlebnis Mathematik. Fördern und begleiten im Anfangsunterricht*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- Caluori, F. (2004). *Die numerische Kompetenz von Vorschulkindern*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- De Vries, K. (2006). *Mathematik an der Schule für Geistigbehinderte. Grundlagen und Übungsvorschläge für Diagnostik und Förderung*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Eberl, H. (2007). *Mathematische Grundkenntnisse einfach testen! Förderdiagnostik für 5- bis 6- jährige Kinder*. Donauwörth: Ludwig Auer GmbH.
- Erziehungsplan Kindergarten des Kantons Graubünden (vom EP des Kantons St. Gallen übernommen) (1992). *Bildungsbereich Mathematisches Tun*. Internet: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Erziehungsplan_Kindergarten_d.pdf [17.11.2012].
- Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (2000). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (6. aktualisierte Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rohwohlt Verlag.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (2. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rohwohlt Verlag.
- Friedrich, G. & Bordihn, A. (2008). *Kindergarten Heute. So geht's – Spass mit Zahlen und Mathematik im Kindergarten*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2009). *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag

- Fritz, A. Ricken, G. & Gerlach, M. (2007). *Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Internet: http://www.unilandau.de/rasch/Arithmetik%20Be/V1.2_Entwicklung_mathematischer%20Kompetenzen.pdf [23.01.2013].
- Gläser J. & Laudel G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Grüssing, M. & Peter-Koop, A. (2006). *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren*. (3. Aufl.). Offenburg: Mildenerger Verlag
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Holger, J. (2012). *Kinder begreifen Mathematik. Eine mathematische Bildung und Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Luzern: Auer Comenius.
- Keller, B. & Müller, B.N. (2008). *Kinder begegnen Mathematik. Kindergarten*. (3. Unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac
- Krajewski, K. (2007). *Prävention von Rechenschwierigkeiten durch gezielte Förderung im Kindergarten*. Konzeptpapier von Dr. Kirstin Krajewski zum Vortrag auf der Tagung „Bildung von Anfang an“ in Offenbach am Main, 5.2.2007, http://bildung-von-angang-an.de/download/offenbach_krajewski.pdf [01.02.2013].
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, & K. Metttauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Lorenz, J.H. (2012). *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer H. (2004) *Was ist guter Unterricht?* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Moser Opitz, E. (2000). *Zählen – Zahlenbegriff – Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Pädagogische Hochschule Graubünden Informationsseite Internet: <http://www.phgr.ch> [15.03.2013]
- Pfeffer S., & Göppner-Pfeffer, M. (2005). *Lust auf Lernen. Lernfreude und Motivation spielerisch fördern*. Freiburg: Herder.

- Paradies, L. & Linser, H.J. (2010). *Differenzieren im Unterricht*. (5. Überarbeitete Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Pfeffer, S. & Göppner-Pfeffer, M. (2005). *Lust auf Lernen. Lernfreude und Motivation spielerisch fördern*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag
- Rademacher, J., Lehmann, W., Quaiser-Pohl, C., Günther, A. & Trautewig, N. (2009). *Mathematik im Vorschulalter*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruppert GmbH & Co. KG.
- Schilling, S. & Prochinig, T. (2007). *Praxis Buch. Frühförderung Mathematik. Spiele und Lernanregungen für den Alltag*. (2. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer Verlag AG.
- Speck-Hamdan A. (2004). *Wie Kinder lernen. Vom Entstehen der Welt in den Köpfen der Kinder. TelevIZion*. Internet: http://www.br-online.de/jugend/izi/televizion/17_2004_1/speck.pdf [7.03.2013]
- Stark, S. (2008). *Kennenlernen einfacher geometrischer Grundformen*. München und Ravensburg: Grin Verlag
- Stigler H. & Reicher H. (2005). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studienverlag.
- Strassmeier, W. (1997). *Didaktik für den Unterricht mit geistigbehinderten Schülern*. München: Ernst Reinhardt.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Uni Landau (D). Vorlesung zur Arithmetik. *Arithmetik in der Vorschule*. Internet: http://www.uni-landau.de/rasch/Arithmetik%20Be/V1.2_Entwicklung_mathematischer%20Kompetenzen.pdf [04.03.2013].
- Wittmann, E.Ch. & Müller, G.N. (2010). *Das Zahlenbuch. Begleitband zur Frühförderung*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Zur Oeveste, H. (1987). *Kognitive Entwicklung im Vor- und Grundschulalter: eine Revision der Theorie Piagets*. Göttingen: Hogrefe. (Kp. 9)

Fotos: Private Fotos der Verfasserinnen

Tabellen

Tabelle 1: Hierarchische Ebenen der kognitiven Entwicklung nach zur Oveste	24
Tabelle 2: Kompetenzorientierte Früherkennung (Hess, 2012, S. 234)	46
Tabelle 3: Handlungsstufen nach Bühler et al. 2010, S. 14	54
Tabelle 4: Handlungsvorstellungsstufen nach Bühler et al.	54
Tabelle 5: Analyse des Inhalts der Mathematik-Tasche.....	71
Tabelle 6: Diskussion Hypothese 1	82
Tabelle 7: Diskussion Hypothese 2	82
Tabelle 8: Diskussion Hypothese 3	83
Tabelle 9: Diskussion Hypothese 4	83
Tabelle 10: Diskussion Hypothese 5	84

Abbildungen

Abbildung 1: Ablauf der vorliegenden Studie	22
Abbildung 2: Aufbau mathematischer Kompetenzen in den einzelnen Phasen nach Piaget	23
Abbildung 3: Material zur Förderung der Seriation und Klassifikation	26
Abbildung 4: Entwicklung mathematischer Grundkompetenzen nach Krajewski.....	30
Abbildung 5: Spielbeispiel Schilling & Prochinig: Klassifikation	35
Abbildung 6: Material zur Förderung der Klassifikation nach einem oder mehreren Merkmalen	36
Abbildung 7: Anregung aus der Handreichung (S. 5).....	36
Abbildung 8: Spielbeispiel Schilling & Prochinig: Seriation	37
Abbildung 9: Material zur Förderung der Seriation.....	37
Abbildung 10: Anregung aus der Handreichung (S. 6).....	38
Abbildung 11: Material zur Förderung pränumerischer Kenntnisse	39
Abbildung 12: Anregung aus der Handreichung (S. 7).....	39
Abbildung 13: Material zur Förderung des Räumlichen Denkens	41
Abbildung 14: Anregung aus der Handreichung (S. 8).....	41
Abbildung 15: Material zur Förderung der Form- und Farberkennung.....	43
Abbildung 16: Anregung aus der Handreichung (S. 9).....	44
Abbildung 17: Material zur Förderung der Zählfertigkeiten	45
Abbildung 18: Anregung aus der Handreichung (S. 10).....	45
Abbildung 19: Haus der Mathematik (de Vries, 2006, S. 12)	48
Abbildung 20: Handreichung zur handlungsorientierten Mathematikförderung	48
Abbildung 21: Handlungsbezogenes Lernen nach Bühler, Bigger, Suter &Wettstein	53
Abbildung 22: Material zum handlungsorientierten, forschenden Lernen	55
Abbildung 23: Material zur Förderung aller Sinne	57
Abbildung 24: Fördertasche zur Sensibilisierung der Lehrperson	58
Abbildung 25: Handreichung zum natürlichen Umgang mit Mathematik	60
Abbildung 26: S-charnüttsch matematic.....	63
Abbildung 27: Handreichung	64

Abbildung 28: Der Zahlenteppich	66
Abbildung 29: Die Bauklötze	67
Abbildung 30: Die Holzperlen	68
Abbildung 31: Die Perlenstange mit Vorlage.....	69
Abbildung 32: Die geometrischen Grundformen + Tangram.....	70
Abbildung 33: Die Fädelzahlen.....	70
Abbildung 34: Auswirkungen des S-charnütsch matematics	86

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefung Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2012/13
GR 4/110

Mathematische

Förderung im Kindergarten

Masterarbeit

Entwicklungsprojekt

Anhang

Eingereicht von: **Martina Denoth-Denoth**
Chatrina Murtas-Zanetti
Antonella Stecher-Castellani

Begleitung : **Othmar Peter**

Abgabetermin: **10. Mai 2013**

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1 Handreichung	3
Anhang 2 Halbstrukturiertes Leitfadeninterview mit Kindergartenlehrpersonen (KGLP)	19
Anhang 3 Transkription Interview S.F.	22
Anhang 4 Transkription Interview S.H.	31

Anhang 1 Handreichung

Handreichung zum

S-charnütsch matematic

Mathematische
Förderung
im Kindergarten

Lernbereiche und
Ideen für die Praxis

Masterarbeit von:
Martina Denoth-Denoth
Chatrina Murtas-Zanetti &
Antonella Stecher-Castellani

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Einleitung

Kinder sind von Natur aus sehr neugierig und haben einen natürlichen Entdeckungsdrang. Gerade im Kindergartenalltag bieten sich Möglichkeiten, den Kindern mathematische Grundkenntnisse handlungsorientiert und spielerisch zu vermitteln. Die Welt der Zahlen, das Interesse an Formen und Grössen und auch der Mengenvergleich können auf natürliche Art und Weise ohne viel Anleitung, mit Spass und Freude allen Kindern nahe gebracht werden. Unsere Umwelt lädt zum Forschen, Erkunden, Anfassen und Spielen ein. Zum „mathematischen TUN“ gehören auch: sprechen, zuhören und beobachten.

Grazcha & Danke a las muossadras d' Engiadina pel sustegn e la buna collavuraziun:

Martina, Chatrina & Antonella

Tschlin, Schlarigna e Scuol 2013

Ziel der Mathematiktasche

Alle Kinder sollen der Mathematik im Kindergarten:

☉ auf natürliche Weise begegnen, denn Mathematik muss man nicht suchen. → **Mathematik gibt es überall!**

Die Kindergartenlehrperson soll

- ☉ Die Freude an der Mathematik bei allen Kindern wecken und somit den Zugang zur Mathematik ermöglichen.
- ☉ Die Entdeckungslust der Kinder stillen.
- ☉ Die Mathematik als Bestandteil des Kindergartenalltags ansehen und sie kindorientiert umzusetzen und gestalten.
- ☉ Den Unterricht so vorbereiten und planen, dass alle Kinder daran teilhaben können.

Nutzen wir die Neugierde der Kinder, um im Kindergarten mathematischen Gesetzmässigkeiten auf natürliche Art und Weise zu begegnen und so ein solides Fundament für den Aufbau ihrer mathematischen Kompetenzen zu legen.

Umsetzung:

- ⌚ Handlungsorientiertes Lernen
- ⌚ Lernen mit allen Sinnen
- ⌚ Situatives Lernen
- ⌚ Spielend entdecken und erforschen

Material:

- ⌚ „S-charnüttsch matematic“, mathematische Fördertasche
- ⌚ Handreichung für die Praxis, schriftliche Informationen

Lernbereiche:

Der Inhalt der Tasche soll die Grundfertigkeiten (Lernbereiche) in Mathematik beinhalten. Diese können mit beliebigen Alltagsmaterialien dem aktuellen Thema angepasst werden.

- Klassifikation
- Seriation (Reihenbildung)
- Eins-zu-eins- Zuordnung und anschaulicher Mengenvergleich
- Räumliches Denken
- Farben & Formen
- Zählfertigkeit und Zahlwortreihe

Sortieren von Gegenständen nach einem oder mehreren Merkmalen.

- Bilden von Ordnung nach Farben, Form, Grösse oder Beschaffenheit
- Nach einem oder mehreren Kriterien

Material:

- Holzperlen in verschiedenen Farben und Grössen
- Bauklötze in verschiedenen Holzfarben und Grössen
- Nach Grösse oder Farben in verschiedene Behälter sortieren.
- Geometrische Grundformen

Weitere Ideen zur Förderung der Klassifikation:

- Je nach Thema: z. B. Nüsse sortieren, Steine, Muscheln...
- Kinder anschauen: nach Kriterien wie Grösse, Geschlecht...ordnen
- Im Krämerladen: nach Gemüse, Früchten, Schachteln, Flaschen...sortieren

Herstellen einer Reihenfolge, z. B. mit verschiedenen grossen Gegenständen oder anhand einer Bildergeschichte oder eines Musters.

Material:

- Holzperlen in verschiedenen Farben und Grössen
- Bauklötze in verschiedenen Holzfarben und Grössen
- Geometrische Grundformen

→ Mit Holzperlen gleichmässige Muster erstellen.

Weitere Ideen zur Förderung der Seriation:

- Allerlei Muster bilden mit Glasmurmeln, Zuckereier...
- Halsketten (Muster erfinden) anfertigen
- Die Kinder bilden als Gruppe verschiedene Muster, z. B. ein Mädchen, ein Junge...

Jedem Element einer Menge wird (handelnd, visuell oder verbal) ein Element einer anderen Menge zugeordnet.

Material:

- Zahlenteppich, eine Länge mit Zahlen, eine Länge mit Tastknöpfen
 - Bauklötze in verschiedenen Holzfarben und Grössen
 - Holzperlen
 - Geometrische Grundformen
- Zu jeder Zahl, bzw. zu jedem Punkt auf dem Zahlenteppich einen Bauklotz zuzuordnen und zählen.

Weitere Ideen zur Förderung der Eins-zu-eins- Zuordnung

- Kindergartenmaterial (Zahlenteppich einsetzen und mit Material ergänzen).

Mathematisches Denken ist Denken in Räumen

Die räumliche Vorstellung wird z. B. durch das Beschreiben von Wegstrecken gefördert.

Räumliches Denken wird durch das Beschreiben und Definieren von Distanzen gefördert (vorn - hinten, oben - unten, links - rechts).

Material:

- Bauklötze in drei Größen und verschiedenen Holzfarben
- Vorlagen
- Holzfigur

→ Die Holzfigur auf/ neben/ hinter einen Bauklotz stellen. Die Raumlage verbal definieren.

Weitere Ideen zur Förderung des räumlichen Denkens:

- Kommunizierendes Handeln (wo bin ich, wo stehst du...)
- Auf dem Spielplatz und im Wald (auf dem Baum, unter der Rutsche...)
- Körperteile, links-rechts
- Symmetrien (Nagelbrett, Faltpapier)

Einfache geometrische Formen und Grundfarben erkennen und benennen.

- Nach einem oder mehreren Kriterien

Material:

- Geometrische Grundformen

- Holzklötze

- Holzperlen

→ Figuren aus verschiedenen Formen zusammenstellen.

→ Formen ertasten und benennen.

Weitere Ideen zur Förderung von Formen und Farben:

- verschiedene Formen (blind) ertasten und benennen

- Symmetriespiele

- Collagen anfertigen

Lernen der Zahlwortreihe (Entwicklung des Mengenbegriffs)

Zählen von Gegenständen, Personen...

Material:

- Inhalt „S-charnütsch matematic“
 - Kindergarteninventar
 - Fädelzahlen (für die visuelle Erfassung der Zahlen)
- Auf dem Zahlenteppich laufen und die jeweilige Zahl benennen.

Weitere Ideen zur Förderung der Zählfertigkeit:

- Regelmässiges Abzählen in verschiedenen Situationen anbieten
- Abzählverse
- Fünf Finger an jeder Hand
- Würfel (Punkte und Zahlen) im Kindergartenalltag integrieren
- Kinder im Sitzkreis zählen lassen (Kopf während des Zählens berühren).

Glossar

Invarianz (auch Zahlerhaltung): Erkennen, dass zwei Mengen mit gleich vielen Elementen auch dann gleich gross sind, wenn die Elemente anders angeordnet oder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden.

Kardinaler Zahlenaspekt: Der kardinale Aspekt der Zahl drückt die Mächtigkeit (Anzahl Elemente) einer Menge aus. Antwort auf die Frage: Wie viele Elemente?

Ordinaler Zahlenaspekt: Der ordinale Aspekt der Zahl drückt aus, welchen Platz ein Element in einer geordneten Reihe annimmt. Antwort auf die Frage: Das wievielte Element?

Pränumerisch: Betrifft den Umgang mit Mengen, Grössen, Reihenfolgen usw. (z. B. viel-wenig, mehr- weniger, grösser-kleiner) ohne die Kenntnis von Zahlen.

Wahrnehmung räumlicher Beziehungen: Fähigkeit, Formen und Muster bezüglich ihrer räumlichen Anordnung wahrzunehmen, zu analysieren sowie die räumliche Lage von Gegenständen zueinander zu erkennen und zu beschreiben.

Weitere Ideen für die Praxis:

Wer bin ich? Beobachtungen des Kindes über sich selbst in einem Heft dokumentieren (z. B. *Mein eigenes Zahlenheft*, mit Zeichnungen, Fotos und Zahlen). Länge, Gewicht, Schuhgröße, Zahnlücken und Alter. Wer ist grösser, gleich gross, kleiner? Anzahl Augen und Ohren, Finger... Anzahl Familienmitglieder, meine Telefonnummer, meine Hausnummer...

Den eigenen Geburtstag zusammen vorbereiten und feiern: Der Wochentag, der Monat und das Jahr sollen anhand eines Geburtstagskalenders sichtbar gemacht werden. Ein Grundverständnis für Ordnungsstrukturen in der Zeit soll entwickelt werden (vorher – nachher, gestern – heute – morgen, Monate – Tage - Wochen). Den Tisch zusammen decken, die Becher zählen, die Kerzen anzünden.

Auf dem Spielplatz gibt es unzählige Möglichkeiten, das mathematische Verständnis zu fördern. Auf der Rutsche können die Sprossen vorwärts und rückwärts gezählt werden. Auf jede Sprosse kann ein Stein gelegt werden. Die dritte, die fünfte Sprosse soll angezeigt werden (Ordinalzahl). Für die Klassifikation und Seriation können verschiedene Naturmaterialien eingesetzt werden (Steine, Tannzapfen, Blumen usw.).

→ Die Handlungen sollen sprachlich präzise kommentiert werden (sprachliche Differenzierung).

→ Das Kind soll seine eigenen Lernstrategien entwickeln. (Ausreichend Zeit zum Wiederholen bieten).

→ Freude ist die notwendige Voraussetzung für optimales Lernen.

Zum Schluss:

Erzähle mir und ich vergesse.

Zeige mir und ich erinnere.

Lass es mich tun und ich verstehe!

Konfuzius

Januar 2013

Inventarliste Tasche:

Zahlenteppich: 10 Filzteile mit Zahlen, 10 mit Tastknöpfen + Unterlage 20cmx1.8m

Bauklötze: 12 grosse, 32 mittlere und 32 kleine mit Sack + Anleitung

Holzperlen: Viele...mit Sack und Schnüren,

Perlenstange: 1 Holzblock mit Perlenstange + Anleitung

Grundformen: 2 Sets komplett

Fädelzahlen: 0 bis 9 auf Karten, inkl. Schnüre

Handreichung, Heft

Literaturliste

Amt für Volksschule und Sport GR:

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Erziehungsplan_Kindergarten_d.pdf

[17.11.2012].

Schilling, S. & Prochinig, T. (2. Auflage 2009). *Praxisbuch Frühförderung Mathematik. Spiele und Lernanregungen für den Alltag*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.

Schilling, S. & Prochinig, T. *Spielerisch zur Mathematik. Spiele und Lernanregungen für den Alltag*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar 1 zum Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer AG.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2010). *Das Zahlenbuch. Begleitband zur Frühförderung*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Illustrationen: Nicole Colombo (2008)

Beurteilen im Kindergarten. Umsetzungshilfen. Uri: Kantonaler Lehrmittelverlag.

Anhang 2 Halbstrukturiertes Leitfadeninterview mit Kindergartenlehrpersonen (KGLP)

Themenbereich Nutzung

Frage 1: Wie erfolgte die Initiierung der Mathematik-Tasche?

Leitfragen:

- Gab es eine Einführung?
- Durch Lehrperson vermittelt?
- Durch die Kinder?
- Einstieg ev. wiederholt?
- Häufigkeit?

Frage 2: Entwickelten die Kinder eigene Ideen und wurden diese umgesetzt?

Leitfragen:

- Wie erfolgt die Nutzung?
- Alleine?
- In Gruppen?

Frage 3: Wie lange beschäftigten sich die Kinder mit dem Inhalt der Mathematik-Tasche?

Leitfragen:

- Wie erfolgt die Nutzung?
- Kurz?
- Häufig?
- Lange?
- Kommunikativ vs. stumm?
- Wie erfolgt die Nutzung?
- Alleine?
- In Gruppen?

Frage 4: Gab es Kinder, die während der Durchführung kein Interesse an der Mathematik-Tasche zeigten?

Leitfragen:

- Welche?
- Waren es Kinder des 1. oder des 2. Kindergartenjahres

Frage 5: Inwieweit war die Handreichung hilfreich für die praktische Umsetzung im Kindergarten?

Leitfragen:

- Haben sie diese mehrmals angeschaut?
- Haben sie Beispiele aus der Handreichung im Kindergarten umgesetzt?

Themenbereich: Auswirkungen

Frage 6: Sind gelungene Lernprozesse und eine mathematisch gehaltvolle Auseinandersetzung zu beobachten?

Leitfragen:

- Spassfaktor
- Kognitiv (z.B. Zahlenkenntnis, logische Aspekte z.B. Addition)
- Gruppeninteraktion

Frage 7: Inwiefern bietet der Inhalt der Tasche Möglichkeiten des Übens auf verschiedenen Lernniveaus?

Leitfragen:

- Ja oder Nein?
- Beobachtungen?

Frage 8: Haben die verschiedenen Lernniveaus Auswirkungen auf den Lernerfolg?

Leitfragen:

- Ja oder Nein?
- Beobachtungen?

Frage 9: Welches Fördermaterial fand besonders grossen Anklang bei den Kindern?

- Zahlenteppich
- Bauklötze
- Holzperlen / Perlenstange
- Geometrische Formen
- Fädelzahlen

Leitfragen:

- Warum?
- Wie zeigt sich dies?
- Spassfaktor
- Kognitiv (z.B. Zahlenkenntnis, logische Aspekte z.B. Addition)
- Gruppeninteraktion
- Was wurde dabei gelernt?

Themenbereich: Lehrperson

Frage 10: Hat sich der persönliche Bezug zur Mathematik verändert?

Erkenntnisse?

Frage 11: Haben Sie im Umgang mit der Mathematik im Kindergarten mehr Sicherheit bekommen?

Veränderungen

Frage 12: Wie könnte der Inhalt der Mathematik-Fördertasche verbessert werden?

Verbesserungsvorschläge?

Anhang 3 Transkription Interview S.F.

Transkription Interview mit S. F., 20.03.2013, 13.25-14.00

Das Interview wurde auf Romanisch durchgeführt und ins Deutsche übersetzt.

<p>5 A.: Allgemeine Erklärungen zum Interview + Begriffsklärung Mathematiktasche + Handreichung Danke für die Zusammenarbeit</p> <p>Themenbereich Nutzung:</p> <p>10 A.: Frage 1: Wie Erfolgte die Initiierung der Mathematiktasche?</p> <p>S.: Wie ich sie eingeführt habe?</p> <p>15 A.: Ja, in welcher Art du es gemacht hast, wie du die Tasche in den Kindergarten gebracht hast.</p> <p>S.: Ich habe die Tasche genommen, wir haben die Sachen eins nach dem Anderen aus der Tasche genommen und wir haben alles angeschaut. Die Kinder haben z.B. bei den Holzklötzen sofort gemerkt, dass es gut riecht und alle haben daran gerochen. Wir haben die Klötze dann raus genommen und sie wollten wissen was für Holz es ist. Wir gehen immer in den Wald und sie kennen die Bäume. Ich wusste dass die Dunklen Klötze aus Kirschbaum sind, die Anderen war ich mir nicht sicher. Ich habe dich dann später gefragt und weiss jetzt, das einige aus Arve, Lärche oder Fichte sind.</p> <p>A.: Das heisst, du hast die Einführung mit der ganzen Gruppe gemacht. Ihr habt die Klötze zusammen ausgepackt und sie zusammen angeschaut?</p> <p>30 S.: Ja. Und dann haben wir den Zahlen-Teppich rausgenommen. Ich habe jedem eine Zahl gegeben und wir haben die Zahlen und die Punkte nacheinander auf den Boden gelegt. Dann habe ich alles zusammen dort hinten hingelegt und die Kinder experimentieren lassen.</p> <p>35 A.: Zuerst alle zusammen in der Gruppe alles angeschaut und dann hast du eine Ecke eingerichtet, wo die Kinder das Material brauchen und experimentieren durften.</p> <p>40 A.: Frage 2: Entwickelten die Kinder eigene Ideen und wurden diese umgesetzt?</p> <p>S.: Eine Sache, die sie ziemlich schnell beim Spielen mit den Klötzen gemerkt haben war, dass die dunklen Klötze schwerer sind als die hellen. Dann hatten sie die Idee, die Holzperlen auch zu vergleichen. Die grossen sind schwerer. Wir haben die Waage genommen und einen grossen Klotz auf die eine Seite und einen grossen Klotz auf die andere Seite gelegt. Die waren gleich schwer. Dann haben wir einen grossen Klotz auf die eine Seite gelegt und geschaut, wie viel kleine oder mittlere Klötze es auf der anderen Seite braucht. Es waren zwei mittlere. Und wenn wir zwei grosse nehmen, wie viel mittlere braucht es dann? Und so haben wir zu experimentieren angefangen. Oder auch wenn wir zwei mittlere nehmen, wie viel kleine braucht es, bis sie gleich schwer sind</p> <p>A.: Wenn ich dich richtig verstehe, brachten die Kinder die Ideen, sie entdeckten etwas, und du hast sie weiter begleitet. Aber die Ideen kamen von den Kindern?</p> <p>55 S.: Ja, das mit dem Gewicht haben sie gesagt. Die dunklen sind schwerer. Und dann habe ich gesagt, wir könnten auch bei den Holzperlen schauen, welche schwerer sind oder wie viele braucht es. Ja das habe ich gesagt..</p> <p>60 A.: Und so hat es sich weiterentwickelt?</p>	<p>Reduktion</p> <p>1. Mit der ganzen Gruppe eingeführt</p> <p>2. Kinder experimentieren lassen</p> <p>- Material steht während des Freispiels zur Verfügung</p> <p>- Mit mehreren Sinnen das Material entdecken</p> <p>- Kinder bringen Ideen</p> <p>- KGLP geht auf Fragen ein</p> <p>- Kinder dürfen experimentieren</p> <p>- Material wird weiterentwickelt (Arbeitsblätter)</p> <p>- Zu wenig Zeit um die Fördertasche richtig auszunutzen (häufige Aussage / 3x erwähnt)</p>
--	---

- 65 S.: Und was ich dann wollte, aber **dazu hatte ich keine Zeit mehr**... Letztes Jahr hatten wir eine Osterwerkstatt und da haben wir auch die Esswaren aus dem Laden gewogen und geschaut was ist leichter, was ist schwere. Wir haben dann ein Arbeitsblatt ausgefüllt, wo sie ausmalen durften, was schwerer und was leichter ist. Oder wenn beides gleich schwer war, durften sie beide Körbe ausmalen. Ich wollte das auch mit den Holzperlen machen. Was wiegt gleich viel..
- 70 A.: Ihr habt also **ohne Arbeitsblätter** gearbeitet?
- S.: Ja
- 75 A.: Ihr habt hauptsächlich mit den Gewichten **experimentiert** was wiegt wie viel?
- S.: Ja, das andere wollte ich machen, hatte aber keine Zeit mehr. Ihr habt ja meinen Stundenplan gesehen, wie wenig Kindergarten ich im Ganzen habe. 3/2 Tage in der Woche mit allen Kindern, 1/2 Tag mit den Grossen
- 80 A.: Du hattest also **nicht genug Zeit**
- S.: Ja. Einfach weil ich so wenig Kindergarten habe und auch noch Chalanda-marz mit Sonderprogramm und Osterne-ster-basteln... es wird dann eng. Immer wieder fiel 1/2 Kindergarten-Tag aus. Entweder war Chalanda-marz-Probe oder Sporttag. Diese Tage vielen immer auf meine Kindergarten-tage und ich habe das Gefühl ich hatte **zu wenig Zeit**. :
- 85 A.: Du hättest **mehr Zeit gebraucht** um intensiver arbeiten zu können?
- 90 S.: Ja, ich hätte das mit **den Holzperlen mit einem Arbeitsblatt**, den sie ausmalen oder selber zeichnen dürften, gemacht. Was wiegt gleich viel. Aber das hängt nicht mit der Zeit, die ihr mir zur Verfügung gestellt habt zusammen, ich habe einfach so wenig Kindergarten.
- 95 A.: Während diesem Monat, hattest du also **wenig Gelegenheit die Tasche richtig auszunützen?**
- S.: Ja, einfach weil ich so wenig Kindergarten habe, wir haben sie schon immer wieder einbezogen, aber ich hätte noch weiter arbeiten können.
- 100 A.: Hätten die Kinder Interesse gehabt weiter zu arbeiten?
- S.: Das mit den Holzperlen hätten **sie gerne weiter verfolgt**, das haben wir nämlich nicht von Anfang an gemacht. Gewogen.... Das kam erst nach den Chalanda-marz-Ferien, das mit dem wägen. Und jetzt haben wir ...knapp 1 1/2 Wochen gehabt also 3/2 Tage Kindergarten. Donnerstag-Nachmittag waren sie schwimmen und sie hätten jetzt gerne weitergemacht. Und eben mit einem Arbeitsblatt. Aber das können wir auch mit unseren Holzperlen weitermachen. Oder mit den Holzklötzen an denen hatten sie die meiste Freude an den verschiedenen Holzklötzen.
- 105 A.: Jetzt geht es um das „wie“. **Frage 3. Wie lange beschäftigten sich die Kinder mit dem Inhalt der Mathematik-Tasche?**
- 115 S.: Eigentlich **mit grossem Unterschied. Einige bleiben und bleiben, andere machen etwas und es verleidet ihnen sofort**. So wie die Kinder halt so sind... Einige beschäftigten sich **sehr lange mit den Bauklötzen**. Sie probierten alles aus, bauten Schlösser, immer wieder von neuem. Andere beschäftigten sich einmal, und dann hatten sie genug.
- 120 A.: Ganz **verschieden** also?

- 125 S.: Ja, und ich habe gemerkt, wenn sie selber experimentieren durften, blieben sie länger bei der Sache, als wenn ich eine Aufgabe stellte. Dann erfüllten sie die Aufgabe und dann war es für sie erledigt.
- A.: Also wenn sie selber wählen durften, blieben sie länger und wenn du ihnen die Aufgabe erteiltest, war es schwieriger?
- 130 S.: Sie machten es schon! Wenn ich ihnen z.B. sagte: jetzt legen wir eine Reihe Holzperlen rot, blau, rot, blau, machten sie das. Aber dann hatten sie das Gefühl, jetzt haben wir das gemacht jetzt ist es fertig.
- 135 A.: Als müssten sie dich zufrieden stellen. Es ist also anders, wenn sie von sich aus an die Sache rangehen, mit ihren eigenen Ideen, als wenn die Anregungen von der Kindergärtnerin kommen?
- 140 S.: Manchmal half ich ihnen schon. Wenn ich z.B. sagte: Mach eine Reihe gross, klein, gross, klein, probierten sie das weiter zu entwickeln. Wenn ich sagte mach eine Reihe rot, blau, machten sie eine Reihe mit anderen Farben. Das gab es schon auch. Aber ich habe gemerkt, dass sie es lieber haben, wenn sie selber experimentieren können.
- 145 A.: Interessant! Konntest du auch beobachten wie sie an die Sachen rangingen. Waren die Kinder eher in Gruppen oder eher alleine?
- 150 S.: Gerne waren sie zu zweit oder zu dritt. Manchmal war auch ein Kind alleine. Einmal baute ein Kind ein wunderschönes Schloss. Schade hatte ich den Fotoapparat nicht zur Hand. Der hatte ein Schloss mit Türmen und... ganz alleine aufgebaut. Aber sonst waren sie meistens zu zweit oder zu dritt.
- 155 A.: Waren es immer wieder die gleichen Kinder?
- 160 S.: Ich habe gemerkt, dass die Kinder, die eher Mühe haben, ausweichen. Die gingen nicht von sich aus. Wenn ich dann sagte: „Mach du das bitte auch“, dann machten sie es schon. Aber von sich aus arbeiteten sie nicht mit dem Material.
- 160 A.: **Frage 4: Gab es Kinder, die während der Durchführung kein Interesse an der Mathematik-Tasche zeigten?**
- 165 S.: Nein kein Interesse möchte ich nicht sagen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die schwächeren Kinder nicht von sich aus an die Mathematik-Tasche gingen. Zuerst hatten alle Freude. Am Tag der Einführung, gingen alle einmal zur Tasche. Die Schwächeren Spielten dann eher mit den Formplättchen, die sie nach einer Vorlage legen mussten. Wie heisst das Spiel?
- 170 A.: Tangram
- 175 S.: Ja Tangram. Dort hatten sie keine Mühe. Dort legten sie dann die Formen auf die Vorlage. Das haben alle gemacht. Den Grossen habe ich dann gesagt, sie sollen die Formen auch einmal neben der Vorlage legen... als Muster. Das haben sie dann auch gerne gemacht. Die Kleinen durften immer auf der Vorlage arbeiten, ausser wenn einer unbedingt wollte. Aber von ihnen habe ich nicht verlangt, dass sie neben der Vorlage die Form legten, wenn sie es nicht wollten. Aber die Grossen schon.
- 180 A.: Also eigentlich haben alle Kinder mit dem Material der Tasche gearbeitet. Du hast nicht das Gefühl, dass sich jemand davor gedrückt hat oder dem hat es überhaupt nicht interessiert.
- S.: Nein nicht interessiert nicht, aber eben einige beschäftigten sich nicht von sich aus mit dem Material.

- Kinder beschäftigen sich unterschiedlich lange mit der Mathematiktasche

- Lange beschäftigen sie sich mit den Bauklötzen

- Selber experimentieren (offene Aufgaben) ist interessanter als gestellte Aufgaben

- KGLP geht auf Bedürfnisse der Kinder ein

- KGLP bringt neue Anregungen

- Kinder arbeiten vorzugsweise in Kleingruppen (2-3) an der Mathematiktasche

- Alle Kinder beschäftigen sich mit der Mathematiktasche (mindestens 1x am Tag der Einführung)

- Kleinere / schwächere Kinder arbeiten von sich aus weniger mit der Mathematiktasche

- Kleinere / schwächere Kinder brauchen eher Vorlagen (genaue Anweisungen/Aufgaben)

185	A.: Waren das eher die Grossen oder die Kleinen die weniger Interesse zeigten?	
	S.: Die Kleinen	
	A.: Die Kleinen und eher die Schwächeren?	
190	S.: Ja	
	A.: Frage 5: Inwieweit war die Handreichung hilfreich für die praktische Umsetzung im Kindergarten?	
195	S.: Ich habe schon manchmal darin geblättert um einen Impuls zu bekommen . Und manchmal habe ich sie wirklich vergessen , die Handreichung. Dann habe ich eher die Impulse der Kinder aufgenommen und als ich merkte, es stagniert , holte ich wieder die Handreichung.	- Handreichung ist eine Hilfe
200	A.: Hattest du das Gefühl, die Handreichung war für dich eine Hilfe?	- KGLP geht auf Impulse der Kinder ein.
	S.: Ja, eigentlich schon.	- Bei Stagnation wird Handreichung zu Hilfe genommen.
205	A.: Du hast sie also gebraucht . Und du konntest auch die Ideen gebrauchen , aber in erster Linie bist du auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen .	
	S.: Ja.	
	Themenbereich Auswirkungen:	
210	A.: Jetzt schauen was aus dem ganzen geworden ist. Frage 6: Sind gelungene Lernprozesse und eine mathematisch gehaltvolle Auseinandersetzung zu beobachten?	
215	S.: Beim Zahlenteppich haben wir zuerst die Zahlen richtig gelegt , dann sind sie darauf gesprungen , beim Springen nannten sie die Zahlen 1,2,3,4 bis 10 . Sie sprangen auch rückwärts und nannten auch dort die Zahlen 10,9,8... und da habe ich bemerkt, dass die Kleinen nicht rückwärts zählen konnten. Die Grossen schon, weil wir schon früher solche Übungen gemacht haben. Die haben dann wirklich durch den Zahlenteppich gelernt, rückwärts zu zählen . Oder auch die Zahlen an sich.. Bei den Grossen habe ich gemerkt, die kennen die Zahlen von 1-10. Bei den Punkten hatten sie eher Mühe . Mit 7,8 und 9 hatten sie ein Durcheinander.	- Lernprozesse können beim Zählen beobachtet werden. Kleine Kinder haben mit dem Zahlenteppich rückwärts zählen gelernt
220	A.: Aber du hast den Eindruck, dass es einen Prozess gegeben hat?	- Lernprozesse hat es gegeben, aber Kinder hätten weiter lernen können.
225	S.: Ja, ja schon , aber mit 7,8,9, hatten einige Kinder bis zuletzt Mühe . Ohne zählen, einfach so auf einen Blick, erkannten sie die Zahlen nicht immer.	- Üben bringt Lernfortschritte
230	A.: Und wenn du die ganze Tasche betrachtest, hast du das Gefühl, es hat sich was entwickelt?	- Eigene Ideen bringen grösseren Lernerfolg und mehr Motivation / Freude
	S.: Ich glaube schon, ja, ja.	
	A.: Du beschreibst vor allem den Teppich mit den Zahlen...	
235	S.: Ja aber auch bei den Holperlen . Wenn sie nur nach einem Kriterium legen mussten z.B. gross, klein, gross, klein, das war problemlos . Aber wenn sie gross, mittel, klein legen mussten, hatten sie eher Mühe vor allem am Anfang hatten einige Mühe und brachten einiges durcheinander gross, mittel, klein, gross, klein, mittel. Sie erkannten noch nicht die Reihenfolge . Das hat sich dann mit der Zeit und durch das Üben verbessert . Durch das Üben hat man den Fortschritt gemerkt .	- Paar- oder Gruppenarbeit bringen Freude, Motivation und wecken somit Lernprozesse
240	A.: Du hast also wirklich gemerkt, dass sie drangeblieben sind, und dass sie immer besser wurden.	

- 245 S.: Ja. Oder auch dass sie dann von sich aus sagten, jetzt machen wir eine Reihe und wechseln die Grösse und die Farbe. Sie wollten von sich aus den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Schon die Grossen, nicht die Kleinen.
- 250 A.: Konntest du auch Freude beobachten? Sind sie mit Freude an die Sache rangelangegangen?
- 255 S.: Ja, ja, besonders wenn sie eigene Ideen entwickeln konnten. Wenn ein Kind z.B. eine Reihe legte und ein anderes Kind dann versuchte die gleiche Reihe zu legen, dort hatten sie große Freude, wenn einer vormachte und der andere dann versuchte das gleiche zu machen. Wenn sie die eigenen Ideen ins Spiel bringen konnten, hatten sie schon mehr Freude.
- A.: Die Gruppendynamik spielte also auch eine Rolle?
- 260 S.: Ja.
- A.: **Frage 7: Inwiefern bietet der Inhalt der Tasche Möglichkeiten des Übens auf verschiedenen Lernniveaus?**
- 265 S.: Bei den Kleinen machte man einfachere Sachen, bei den Grossen schwierigere. Man konnte auch die Bewegung einbeziehen, durch hüpfen auf dem Zahlenteppich oder sie konnten selber experimentieren. Bei den Holzklötzen gab es die Vorlage, oder sie konnten selber experimentieren. Das Angebot schien mir schon sehr weitläufig.
- 270 A.: Im Grunde bot also die Tasche für jeden etwas?
- S.: Ja, Auch „Halsketten“ (bzw. Ketten) machten sie sehr gerne.
- 275 A.: Also konnte jeder auf seinem Niveau ansetzen und dort aufbauen
- 280 S.: Ja. Die Schwächeren machten eine individuelle Kette (ganz kreuz und quer) und das habe ich dann auch erlaubt. Sie durften eine Kette nach ihrem Geschmack herstellen. Aber die Schnüre, die gehen nicht sehr gut! Ich gab ihnen dann meine „Schubidus“ aus Plastik. Die Schnüre waren für die grossen Holzklötze zu beweglich. Sie hatten Mühe sie durch das Loch zu stossen und so nahmen wir die „harten“ Schubidus. Mit denen funktionierte es gut.
- 285 A.: Hast du beobachten können, dass bei schwächeren Kinder das Interesse geweckt wurde?
- 290 S.: Wenn sie merkten es wird von mir nicht mehr als sie können verlangt, arbeiten sie schon. Eben wenn sie eine individuelle Halskette ohne Muster, der vorgeschrieben war, machen durften, machten sie diese. Ich denke da kann man schon weiter daran arbeiten und ihnen, wenn sie einige Ketten nach ihrem Geschmack gemacht haben, sagen kann: „Jetzt mach einmal eine Kette mit rot, blau, rot, blauen Holzperlen. Und so kann man dann langsam weiter aufbauen.“
- 295 A.: Du möchtest also auf dem Erlernten aufbauen und es weiterentwickeln?
- 300 S.: Ja. Aber für diese Kinder wäre es zu schwierig gewesen, wenn ich ihnen schon von Anfang an Anforderungen gestellt hätte. Dann hätte es ihnen abgelöscht und sie wären nicht mehr zu den Holzperlen gegangen. Aber wenn sie eine Kette individuell gestalten konnten, machten sie diese.
- A.: Deine Erfahrung ist also die, dass schwächere Kinder langsamer an das Material rangehen müssen und nicht überfordert werden dürfen, damit sie die Freude an der Arbeit nicht verlieren.

- Lernniveaus werden angepasst. Kleine / schwächere Kinder bekommen einfachere Aufgaben:
Halskette nach eigenem Geschmack
Halskette nach Muster / Vorlage

- Schwächere Kinder dürfen nicht überfordert werden, sonst verlieren sie das Interesse.

- Auf Gelerntem wird aufgebaut und weiterentwickelt.

- Individualisierung findet statt

- 305 S.: Ja, ja.
- A.: **Frage 8: Haben die verschiedenen Lernniveaus Auswirkungen auf den Lernerfolg?**
- 310 S.: Sag die Frage nochmals.
- A.: Haben die verschiedenen Lernniveaus Auswirkungen auf den Lernerfolg? Hatten die stärkeren Kinder mehr Erfolg als die Schwächeren mit der Tasche? Hatten die schwächeren Kinder auch Freude am Arbeiten mit dem Inhalt der Tasche? Haben sie auch etwas gelernt?
- 315 S.: Ja, eben, bei den schwächeren habe ich gemerkt, dass man sie zuerst einmal lassen muss, z.B. mit den Holzklötzen durften sie zuerst einmal so bauen, wie sie wollten ohne zu grosse Anforderungen zu stellen. Und da kann man nach meiner Meinung ansetzen und aufbauen. Aber zuerst dürfen die Anforderungen nicht zu gross sein. Wenn ein Kind merkt, dass es etwas nicht kann, dann stellt das ab und es geht da nicht mehr hin. Aber wenn er zuerst einfachere Aufgaben erhält, hat er Freude und man kann dann beim nächsten Mal z.B. sagen:“ so jetzt probieren wir einmal eine Burg nach der Vorlage zu bauen. Und das erste Mal vielleicht zusammen mit ihm die Burg bauen und erst beim nächsten Mal baut es die Burg alleine“.
- 320 Ich habe einfach gemerkt, dass das so für mich stimmt. Vielleicht verlangt jemand anders auch von Anfang an mehr und sagt, so jetzt machst du es so! Aber ich habe gemerkt dass es für mich besser stimmt, zu schauen wo steht das Kind und dort aufzubauen.
- 325 A.: Und dem Kind auch die nötige Zeit zu lassen?
- S.: Ja, ja, ja.
- 330 A.: Gut.
- A.: **Frage 9 hat mit dem Material zu tun. Welches Fördermaterial fand grossen Anklang bei den Kindern?**
- 340 S.: Die Holzklötze!
- A.: Die Holzklötze sind die Favoriten.
- 345 S.: Die Holzklötze sind die Favoriten und der Teppich auch. An den Holzperlen hatten sie auch Freude, aber die haben wir halt auch und es war nicht so etwas enorm neues aber sie waren halt schon schön. Viel schöner als unsere. Auch klarer von der Form her. Wir haben halt alle Formen und eure sind schön gross, mittel oder klein und haben schöne Farben.
- 350 A.: Im Allgemeinen hat also das Material die Aufmerksamkeit der Kinder geweckt.
- S.: Auch genäht haben sie gerne. Das habe ich bis jetzt nicht erwähnt. Sie haben genäht und genäht und genäht
- 355 A.: Wie hast du gemerkt dass sie es gerne machen? Habt ihr das kommuniziert?
- S.: Durch beobachten. In der Freispiel-Phase waren sie am meisten bei den Bauklötzen und auch beim Nähen.
- 360 A.: Also der Teppich die Holzklötze und die Nähkarten

- Dort ansetzen wo das Kind sich befindet.
Schwächere Kinder bekommen einfachere Aufgaben

- Aufgabenschwierigkeit erhöhen.

1. Individuelle Burg mit den Bauklötzen bauen
2. Burg nach Vorlagen bauen

- Wichtiges Kriterium für die KGLP:
Kinder nicht überfordern

- Frage der Autorin:
Wurde die Frage richtig verstanden?

365	S.: Waren die Favoriten	- Favoriten wurden Beobachtungen ermittelt (wie oft beschäftigten sich die Kinder während der Freispiel-Phase mit den Bausteinen)
	A.: Die Holzperlen kamen später?	
370	S.: Ja. Aber eben, wenn sie frei Perlenketten machen konnten (ohne Vorlage), dass machten sie auch gerne	
	A.: Du erwähnst die geometrischen Formen und Perlenstange nicht...	
375	S.: Eben die Perlenstange... Wir haben halt dieses Spiel (zeigt) da kann man auch Perlen aufstecken. Und daher kannten sie die Perlenstange schon	- Favoriten = Holzklötze und der Zahlentepich
	A.: die Holzperlen waren nicht so attraktiv	
380	S.: Nein. Sie haben schon mit den Holzperlen gearbeitet, wenn ich sie dazu angeleitet habe an der Perlenstange ein Muster zu legen z.B. gross, mittel, klein. Das haben sie schon gemacht. Aber zu der Perlenstange sind sie nicht oft gegangen. Aber ich denke, das ist weil wir dieses ähnliche Spiel haben.	- Mit den Bauklötzen haben sie sehr oft gearbeitet und experimentiert. Zuerst (1. Phase) wurde in verschiedenen Gruppierungen (1-3 Kinder oder ganze Gruppe) frei gearbeitet (Türme gebaut) und sortiert. Die Vorlage (2.Phase) wurde im Stuhlkreis mit der ganzen Gruppe eingeführt. Nach Vorlage arbeiten war vor der Einführung zu schwierig
	A.: Und zu den geometrischen Formen?	
385	S.: Die waren zuerst der Hit. Dann haben sie einmal damit gearbeitet und dann war das gemacht und erledigt und für sie war das dann gut. Das ist nicht wie bei den Bauklötzen, wo sie immer und immer wieder gearbeitet haben. Mit den Formen haben sie einmal gearbeitet. Einmal auf der Vorlage und bei den Grossen habe ich sie dann dazu angeleitet die Formen einmal neben der Vorlage zu legen und dann war es für sie...wie gut. Sie haben mit den Formen nicht mehr gearbeitet	
390	A.: Also sie haben die Formen genommen, geschaut, gearbeitet und dann war es erledigt.	
395	S.: Ja	- An den Holzperlen hatten sie auch Freude. Schöne Farben und klare Formen. Vor allem die Holzperlen ohne Vorlage.
400	A.: Und bei den anderen Bausteinen hatten sie wie mehr Möglichkeiten oder warum glaubst du...	
	S.: Ich glaube schon, weil bei diesem Spiel ist es wie definiert sie können keine eigenen Ideen entwickeln. Klar sie können mit den Formen ein eigenes Muster kreieren, aber...bei diesem Spiel können sie sich nicht weiterentwickeln.	- Perlenstange = Im KG gibt es ein ähnliches Spiel. Kinder kannten es schon, darum war die Perlenstange nicht so attraktiv
405	A.: Wenn sie sich also weiterentwickeln können ist die Motivation grösser als wenn man Regeln oder Vorlagen hat, die einengen. Offene Aufgaben sind attraktiver	
410	S.: Zuerst haben sie mit grosser Freude daran gearbeitet. Sie haben die Formen genommen und mit grosser Freude gearbeitet. Aber sie haben einmal gespielt und dann war fertig.	- Kinder haben auch oft Zahlen genäht.
	A.: Interessant. Kannst du nochmals die Favoriten nennen?	
415	S.: Sagen wir mal, die Favoriten waren wirklich die Bauklötze.	- Die geometrischen Formen waren zuerst der Hit. Nachdem die Kinder aber 1x mit ihnen gearbeitet haben, waren sie nicht mehr attraktiv. Spiel hat zu definierte Aufgaben. Die Kinder können keine bzw. wenig eigenen Ideen entwickeln.
	A.: Was hat sich da entwickelt, was hat sich verändert? Was haben sie gemacht, gelernt?	
420	S.: Zuerst haben sie einfach gebaut. Türme... einmal habe ich sie zu viert als Gruppenarbeit hingeschickt und sie angewiesen die vier verschiedenen Holzsorten zu sortieren und dann damit ein Turm/Schloss zu bauen. Aber die Türme dürfen nicht gleich sein bzw. gleich aussehen wie die der	

425 anderen. Das war recht interessant, die verschiedenen Bauweisen zu be-
 430 beobachten. Und einmal mussten sie zusammen ein Schloss bauen. Das ha-
 435 ben sie dann auch gebaut. Dort durften sie wirklich auch frei arbeiten und
 manchmal gab ich ihnen einen Impuls... Aber dort haben sie wirklich oft ge-
 spielt/gearbeitet. Viel frei. Ja zuerst nahmen sie die Vorlage nicht so oft, zu-
 erst wollten sie selber experimentieren (rausfinden). Und dann haben wir
 einmal zusammen Wir waren gerade zu 12 und ich habe jedem ein Bau-
 klotz gegeben vier große, vier mittlere und vier kleine und habe ihnen in der
 Vorlage das Bild gezeigt und gesagt: „jetzt bauen wir zusammen dieses
 Schloss. Mit welchem Bauklotz müssen wir anfangen? Und wir haben dann
 das Schloss zusammen gebaut.“

A.: In der ersten Phase wurde also experimentiert und erst in der zweiten Phase
 kamen die Vorlagen ins Spiel

440 S.: Ja. Ich hatte ihnen die Vorlage schon gegeben und gesagt „ihr dürft auch ein
 Schloss aus dem Büchlein bauen“, aber sie hatten meiner Meinung nach das
 Gefühl, das ist zu schwierig. Darum habe ich gedacht, wir bauen zusammen
 ein Schloss und dann sehen sie, dass es eigentlich nicht so schwierig ist.
 445 Und nachdem wir das Schloss zusammen im Stuhlkreis gebaut haben, fingen
 sie an auch selber nach der Vorlage zu arbeiten. Da haben sie wie gemerkt.
 Eigentlich ist es nicht so schwierig wie wir gedacht haben. Beim Betrachten
 der Bilder hatten sie den Eindruck es sei zu schwierig, es geht nicht. Beim
 gemeinsamen bauen haben sie gemerkt. Es geht.

450 A.: Ja es geht. Du betonst immer zusammen. Sie arbeiteten also öfters in Klein-
 gruppen?

S.: Ja

455 Themenbereich: Lehrperson:

A.: Jetzt kommen wir zum Themenbereich Lehrperson. **Frage 10: Hat sich der
 persönliche Bezug zur Mathematik verändert?** Hat sich durch die Tasche
 deine Beziehung zur Mathematik verändert?

460 S.: Ich habe vor allem realisiert, dass einige Sachen, die ich vorher schon mache,
 Mathematik sind. Das war mir gar nicht bewusst. Wenn du früher gefragt
 hättest: „machst du auch Mathematik im Kindergarten“ hätte ich klar nein ge-
 465 sagt. Anhand der Tasche habe ich gemerkt, doch, wir haben früher schon
 immer wieder unbewusst Mathematik geübt. Mir war das nicht bewusst, dass
 es Mathematik war.

A.: Du übst Mathematik, aber es war dir nicht bewusst, dass es eigentlich Ma-
 thematik war.

470 S.: Ja.

A.: Erkenntnisse? Was hast du davon mitgenommen oder was hat es in dir ge-
 weckt, dieses Experiment, diese Tasche?

475 S.: Sicher viele Ideen die ich weiterentwickeln kann. Gerade das letzte mit dem
 wägen der Holzperlen, für das wir zu wenig Zeit hatten um weiter zu entwi-
 ckeln, werden ich sicher wieder aufgreifen und wir werden es weiterführen.
 Und auch sonst...hat es Ideen gebracht.

480 A.: Also hat es dir was gebracht. Ideen. Und du mit deiner Gruppe bist auch
 bereit diese Ideen mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln weiterzufüh-
 ren.

485 S.: Ja.

- Aufgaben mit Weiter-
 entwicklungsmöglich-
 keiten, ohne Regeln
 oder Vorlagen (offenen
 Aufgaben) erhöhen die
 Motivation.

Hitliste der Bausteine:

1. Bauklötze
2. Zahlenteppich
3. Nähzahlen
4. Holzperlen

- KGLP hat realisiert,
 dass sie früher schon
 unbewusst mathemati-
 sche Förderung ge-
 trieben hat.

- Mathematik wird
 dank der Mathematik-
 tasche, bewusster
 wahrgenommen

- KGLP hat viele
 Ideen, die sie weiter-
 entwickeln und weiter-
 führen will.

- KGLP wird mit der
 Gruppe, mit ihr zur
 Verfügung stehenden
 Mitteln, die gebrachten
 Ideen weiterführen.

- 490 A.: **Frage 11: Haben sie im Umgang mit der Mathematik im Kindergarten mehr Sicherheit bekommen?**
- S.: Schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl das ich weiterfahre wie Früher, einfach mit der Bewusstheit, dass das was ich mache, Mathematik ist
- 495 A.: Die Bewusstheit ist für dich zentral. Eigentlich machtest du es schon und jetzt weisst du was es ist.
- S.: Ja eigentlich machte ich auch früher solche Übungen, aber einfach unbewusst.
- 500 A.: **Zur letzten Frage 12: Wie könnte der Inhalt der Mathematik-Fördertasche verbessert werden? Hast du Ideen, Impulse, Kritik?**
- 505 S.: Eigentlich war es ein grosses Angebot. Ja ausser, dass es andere Fäden für die Holzperlen bräuchte. Dort haben sie am Anfang fast die Freude verloren. Ich habe es nicht sofort gemerkt, dass es nicht gut ging, diese Schnüre durch die grossen Holzperlen zu fädeln und als ich ihnen dann die Schubidus gab, hatten sie sofort mehr Freude.
- 510 A.: Das Angebot war also im Ganzen gut, es enthielt verschiedene Lernbereiche, wie wir sie nennen
- S.: Ja
- 515 A.: Einzige Kritik ist die Fädelschnur
- S.: Vielleicht hatte auch nur meine Gruppe mühe... aber durch die grossen Holzperlen diese weiche Schnur, war wirklich schwierig. Klar man könnte sagen, jetzt machen wir eine Feinmotorik-Übung aber sie haben mit der Zeit die Geduld verloren, als sie merkten es ist jedesmal ein Krampf.
- 520 A.: Möchtest du uns zum Schluss noch generell etwas mit auf den Weg geben? Ein Hinweis, eine Idee; Kritik?
- 525 S.: Ich weiss nicht was ich noch hinzufügen könnte. Nein. Toi, toi, toi für eure Arbeit
- A.: Danke, können wir gebrauchen. Danke dass du dich bereiterklärst hast mitzumachen und es war für uns sehr interessant dich zu interviewen.
- 530 S.: Und ich hätte eigentlich noch etwas Zeit gebraucht, aber eben, das ist mein Stundenplan.
- Schwere Frage für LP
- KGLP wird wie früher weiterfahren, sich aber bewusster sein, dass sie dabei Mathematik fördert.
- KGLP empfand die Mathematiktasche als grosses Angebot
- Kritik galt den Schnüren/Fäden für die Holzperlen. Sie passten nicht gut durch die grossen Holzperlen. Die Kinder hatten damit Mühe und verloren die Geduld und somit die Motivation damit zu arbeiten. KGLP hat ihnen „Schubidus“ zur Verfügung gestellt, damit geht es besser.
- KGLP hätte mehr Zeit für die Arbeit mit der Mathematiktasche gebraucht und geschätzt.

535 **Anhang 4 Transkription Interview S.H.****Transkription Interview mit S. H., 20.03.2013, 15.30h - 16.00h**

Das Interview wurde auf Romanisch durchgeführt und ins Deutsche übersetzt.

540 A.: Allgemeine Erklärungen zum Interview + Begriffsklärung Mathematiktasche + Handreichung
Danke für die Zusammenarbeit

Themenbereich Nutzung:

545 A.: **Frage 1: Wie erfolgte die Initiierung der Mathematiktasche?**

S.: Also, wie habe ich die Tasche eingeführt?

A.: Ja genau.

550 S.: Zur Einführung der Fördertasche, habe ich mich entschieden **Posten** mit den jeweiligen Förderspielen vorzubereiten. Anschliessen stand das **Material während der Eintrittszeit zur Verfügung**. Während der Einführung durften die Kinder jeden Posten einmal durcharbeiten. Das habe ich mit den „**Grossen**“ gemacht. Für die „**Kleinen**“ stand das Fördermaterial zur Verfügung. Sie durften spontan damit arbeiten und bekamen auch Hilfe von den „Grossen“ Die „**Grossen**“ hingegen bekamen **eine detaillierte Einführung während der geführten Aktivität**.

560 A.: Du hast die Fördertasche mit den „Grossen“ während einer geführten Aktivität eingeführt? Die „Kleinen“ arbeiten während der **Eintrittsphase** mit dem Fördermaterial? Nicht während des Freispiels?

565 S.: **Doch, auch während des Freispiels. Auch während des Freispiels haben wir Posten. Auch dort haben sie die Möglichkeit zu arbeiten.**

Frage 2: Entwickelten die Kinder eigene Ideen und wurden diese umgesetzt?

570 S.: Das habe ich vor allem bei **den Klötzchen beobachtet. Das erste Mal habe ich den Kindern erklärt**, sie sollen etwas von den **Fotos kopieren**. Als sie frei experimentieren durften, haben die Kinder gemerkt, **dass z. B: vier kleine Klötze einen grossen Klotz ergeben oder dass man die Klötze je nach Holzsorte sortieren kann**. Ebenso wie ihr es gesagt habt. Sie haben sehr frei experimentiert. Sie haben sich nicht mehr an die Fotos gehalten. **Sie haben versucht, selbst etwas, zu bauen. Das war auch bei der Perlenstange so, wo sie so gespielt haben, wie ihnen danach war.**

580 A.: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, war das Spiel ohne Einführung attraktiver als das Spiel mit Einführung?

585 S.: Ich würde nicht sagen attraktiver. **Es war anders**. Die „Kleinen“ haben **einfach ausprobiert**. Von den Grossen habe ich verlangt, dass sie es so machen, wie es auf den Vorlagen abgebildet ist. **Als das Material frei zur Verfügung stand, kamen sie auch auf eigene Ideen.**

Frage 3: Wie lange beschäftigten sich die Kinder mit dem Inhalt der Mathematiktasche?

590 S.: Das erste Mal waren es wirklich **45 Minuten**. Danach eher einmal da zehn Minuten oder dort zehn Minuten. **Eher kürzere Zeitabschnitte**. Vielleicht zuerst bei den **Klötzchen** und anschliessend haben sie noch etwas anderes gespielt. Vielleicht mit Plastilin oder so.

A.: Haben die Kinder alleine gespielt oder eher in Gruppen?

Reduktion

1. Als Postenarbeit mit den Grossen eingeführt. Detaillierte Einführung.

2. Für die Kleinen ohne Einführung

- Das Fördermaterial steht während des Freispiels und in der Eintrittsphase zur Verfügung.

- Während des Freispiels als Posten.

- Bei den Klötzen wurde zuerst nach den Vorlagen gearbeitet, dann frei experimentiert. (Vier kleine Klötze ergeben einen grossen Klotz, Klötze nach Holzsorten sortieren). Selber gebaut, wie ihnen danach war. (Auch bei der Perlenstange).

- Nicht attraktiver, anders!
Einfach ausprobiert. Sie kamen auf eigene Ideen.

45' das erste Mal. Unterschiedlich lang. Zuerst Klötze, dann..

- 595 S.: Nein, immer in zweier oder dreier Gruppe. Die „Grossen“ haben dann den Kleinen die Aufgaben erklärt. Sie haben auch zusammen Erfahrungen ausgetauscht. Das ist eine eins, das ist eine zwei... Das war wirklich schön. Bei dem Zahlennähspiel, haben die „Kleinen“ gelernt was für Zahlen sie gerade nähren. Das war eine schöne Erfahrung. Ich habe ja nicht gesagt, jetzt nähren wir diese Zahlen. Die Kinder haben einfach genäht und gesagt was für eine Zahl sie jetzt gerade nähren.
- 600
- Frage 4: Gab es Kinder, die während der Durchführung kein Interesse an der Mathematiktasche zeigten?**
- 605 S.: Nein, gab es nicht. Die „Grossen“ hatten von Anfang an Interesse. Es war etwas Neues, die Formen waren schön. Die Säckchen, das ganze Material ist sehr ansprechend. Ihr habt eine Riesenarbeit geleistet. Die Kinder hatten grosse Freude daran. Ich habe niemanden, sozusagen zwingen müssen mit dem Fördermaterial zu arbeiten.
- 610
- A.: Was hast du beobachtet? Haben die „Grossen“ mehr mit dem Fördermaterial gearbeitet als die „Kleinen“ oder die stärkeren mehr als die schwächeren?“
- 615 S.: Das würde ich nicht sagen. Sicher die „Grösseren“ ein wenig mehr als die Kleinen. Der Grund war sicher auch, dass ich die Fördertasche mit den „Grossen“ detaillierter eingeführt habe und sie dadurch die Spiele häufiger benutzt haben.
- 620 A.: Du hast es so definiert, dass das Angebot eher für die „Grossen“ die „Kleinen“ es aber auch benutzen dürfen.
- S.: Es kam auch vor, dass die „Grossen“ die „Kleinen“ aufgefordert haben, mitzumachen.
- 625 A.: Du konntest jedoch nicht beobachten, dass ehrgeizige, starke Kinder öfter mit dem Fördermaterial gespielt haben, als schwächere Kinder?
- S.: Nein, im Gegenteil. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Material nur für starke, ehrgeizige Kinder geeignet ist.
- 630 A.: Eigentlich kann man sagen, dass das Angebot der Fördertasche für alle Kinder geeignet ist.
- 635 S.: Ich denke, es ist auch ein Material, wo die Kinder nicht merken, dass sie etwas lernen müssen. Die Kinder lernen spielend. Durch Knöpfe zählen z.B. Mit den Klötzchen bauen ist ein Spiel und nicht Mathematik.
- Frage 5: Inwieweit war die Handreichung hilfreich für die praktische Umsetzung im Kindergarten?**
- 640 S.: Also ich muss es so sagen:“ Ich habe das Büchlein einmal durchgeblättert und angeschaut. Es gefällt mir sehr gut. Danach habe ich es jedoch zur Seite gelegt. Die Aufgaben schienen mir logisch. Das Material hat sich von selbst erklärt.
- 645 A.: Du hast das Büchlein einmal angeschaut und...
- S.: Genau, zuerst einmal. Nachher nicht mehr. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Kinder die Aufgaben nicht verstehen.
- 650 A.: Also die Aufgaben entstanden aus der Situation?
- Gespielt wurde immer in Zweier- oder Dreiergruppen. Die „Grossen“ haben die Kleinen unterstützt. War eine schöne Erfahrung! Die Kinder haben die Zahl selbstständig entdeckt.
- Die „Grossen“ hatten von Anfang an Interesse. Das Material ist sehr ansprechend. KGLP musste niemand zwingen mit dem Fördermaterial zu arbeiten.
- Beobachtungen: Die „Grossen“ ein wenig mehr mit der Fördertasche gespielt als die Kleinen (Hypothese; die Grossen hatten eine detaillierte Einführung).
- Material für heterogene Gruppen geeignet.
- Das offene Angebot regt zum Lernen an. Kinder lernen spielend.
- Die Handreichung ist gut angekommen. Die Aufgaben sind logisch und das Material erklärt sich von selbst.
- Die Aufgaben waren klar.

655	S.: Ich habe ihnen gesagt, was man machen kann. Danach habe die Kinder jedoch experimentieren lassen.	- Die Kinder haben eigenständig experimentiert.
	Themenbereich Auswirkungen:	
660	Frage 6: Sind gelungene Lernprozesse und eine mathematisch gehaltvolle Auseinandersetzung zu beobachten?	
665	S.: Auf jeden Fall. Vor allem bei den Klötzchen, wo die Kinder selbst begonnen haben zu kombinieren. Oder sie konnten z.B. die fünf auf dem Würfel schneller erkennen. Sie hatten die Möglichkeit Sachen zu wiederholen, was zur Folge hat, dass sie auch schneller kombinieren.	- Gelungene Lernprozesse wurden beobachtet. Die Kinder konnten die Würfelbilder schneller erkennen. Wiederholungen wirkten förderlich und die Kinder konnten schneller kombinieren. Positive kognitive Entwicklung.
670	A.: Du konntest auch positive Auswirkungen im kognitiven Bereich beobachten?	
	S.: Auf jeden Fall.	
675	A.: Wie beschreibst du den Freundefaktor?	
	S.: An gewissen Aufgaben hatten sie grosse Freude. Wie gesagt, bei mir waren es die Klötze. Auf dem Teppich mit Klötzchen zu bauen. Selbst Spiele zu erfinden oder von den Fotos abzuschauen. Das hat wirklich Spass gemacht. Mit der Kugelkette haben sie auch gerne gespielt. Hingegen war das Tangram nicht ein Favorit. Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller.	- Klötze, selber Spiele erfinden oder nach Vorlage nachbauen hat Spass gemacht. Tangram war nicht der Favorit.
680	A.: Gab es Interaktionen zwischen den Kindern?	
	S.: Es gab immer wieder Diskussionen. „Ist es richtig, was wir gemacht haben? Ist das wirklich eine Fünf?“ Passt diese Zahl zu den Würfelaugen?	- Es gab immer wieder Diskussionen. Ein Austausch (Interaktion) hat stattgefunden.
685	A.: Es wurde kommuniziert und es ergab ein lebhaftes Spiel daraus?	
	S.: Auf jeden Fall.	
690	Frage 7: Inwiefern bietet der Inhalt der Tasche Möglichkeiten des Übens auf verschiedenen Lernniveaus?	
695	S.: Mir scheint man kann das Material auf einfache Weise den verschiedenen Niveaus anpassen. Der Unterschied zwischen den „Grossen“ und den „Kleinen“ kam hier zur Geltung. Von den Grossen kann man verlangen, dass sie sich mit einer bestimmten Aufgabe auseinandersetzen. Die „Kleinen“ kommen durch wenige Impulse auf neue Ideen. Es war auch schön die Kinder beim Spiel zu beobachten.	- Das Material kann auf verschiedene Niveaus angepasst werden. Unterschied (Grossen und Kleinen) kam zur Geltung. Von den Grossen kann verlangt werden...Die Kleinen kommen mit wenig Impulsen auf neue Ideen.
700	A.: Du bestätigst, dass man die Tasche für jedes Niveau einsetzen kann.	
705	S.: Ja, das ist meine Ansicht. Z. B. habe ich von den „Grossen“ verlangt, dass sie die Zahlen der Reihe nach hinlegen, was sie auch konnten. Die „Kleinen“ durften zuerst experimentieren und selbst auf Einsatzideen kommen. Schön ist es auch deswegen, weil man mit einzelnen Elementen arbeiten kann oder für eine geführte Sequenz einsetzen kann. Hätte ich die Fördertasche immer im Kindergarten würde ich die Spiele auch unabhängig voneinander einsetzen. Vielleicht wieder einmal als Posten oder so.	- Die Aufträge konnten differenziert definiert werden. Man kann auch mit einzelnen Elementen (Bausteine) arbeiten. Das Material bietet viele Spielmöglichkeiten an.
710	Frage 8: Haben die verschiedenen Lernniveaus Auswirkungen auf den Lernerfolg?	

	S.: Das glaube ich nicht. Meiner Ansicht nach kann jedes Kind auf seinem Niveau lernen.	
715	A.: Kannst du uns bitte deine Beobachtungen kurz beschreiben?	
	S.: Bezüglich der Niveaus meinst du?	
720	A.: Ja!	
	S.: Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die Fördertasche für jedes Kind attraktiv ist. Die Diskussionen zwischen den Kindern zeigten, dass sie voneinander lernen und profitieren.	- Jedes Kind lernt auf seinem Niveau.
725	Frage 9 Welches Fördermaterial fand grossen Anklang bei den Kindern	
	S.: Ja, ich habe die Kinder gefragt; was hat euch gefallen, was hat euch ein bisschen gefallen und was war nicht so toll. Ich hatte das Gefühl, dass die Klötzchen der Favorit waren. Es wurde alles genannt. Klötze, Kugeln, Teppich. Auch das Tangram , bei dem ich das Gefühl hatte, es wäre eher schwierig. Alles wurde genannt, wobei die Klötzchen am meisten benutzt wurden.	- Die Fördertasche ist für jedes Kind attraktiv! Sie lernen und profitieren voneinander.
730	A.: Falls du drei Medaillen vergeben müsstest. Welche Spiele bekämen Silber und Bronzemedaille?	- Klarer Favorit: die Klötze.
	S.: Gemäss meinen Beobachtungen würde ich die Silbermedaille der Kugelkette geben. Und die Bronzemedaille dem Zahlenteppich.	Dann die Holzperlen und der Zahlenteppich. Das Tangram , eher schwierig.
740	A.: Durch welche Erkenntnisse bist du auf den „Favoriten gekommen?“ Was hat dir gezeigt: Das ist das beliebteste Spiel?	1. Klötze 2. Kugelkette 3. Zahlenteppich (Beobachtungen der KGLP)
	S.: Durch die Häufigkeit der besuchten Posten. Die Kinder waren oft bei diesen Spielen oder besuchten sie wiederholt. Das kann man bei Postenarbeit gut beobachten. Welche Spiele sind die Favoriten? Einzelne werden regelmässig gespielt. Bei anderen braucht es länger, bis die Kinder sich dafür begeistern können. Bei den Klötzchen konnte man ja auch selber Ideen einbringen die Aufgaben waren offener als z.B. beim Zahlenteppich.	- Beobachtungen: Offene Aufgaben z.B. Klötze regen zum Spielen an. Bei geschlossenen Aufgaben braucht es länger um die Kinder zu begeistern.
750	Themenbereich: Lehrperson:	
	Jetzt kommen wir zum Themenbereich Lehrperson.	
755	Frage 10: Hat sich der persönliche Bezug zur Mathematik verändert?	
	S.: Ich habe durch diese Tasche sicher sehr gute Impulse bekommen. Und auf welche einfache Weise es möglich ist, Mathematik den Kindern nahe zu bringen. Ausserdem hat mir das Material sehr gut gefallen. Es ist robust und man kann es immer wieder verwenden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich selbst eine Fördertasche zusammenstelle. Oder eine Tasche, die in den verschiedenen Kindergärten unterwegs ist. Ich habe gelernt, wie man mit einfachen Ideen, Kinder effektiv fördern kann. Mir hat auch gefallen, dass die Kinder alleine gelernt haben. Ich musste keine Aktivität planen und mit ihnen den Stoff üben. Das Material war vorhanden und die Kinder haben ohne es zu merken gelernt.	- Durch die Tasche Impulse erhalten. Das Material gefällt der KGLP. Mit einfachen Ideen kann man Kinder effektiv fördern.
760	A.: Dir gefallen offene Lernaufgaben?	Die Kinder haben alleine gelernt, sie haben „unbewusst“ gelernt.
	S.: Genau! Und auch Postenarbeiten.	
770		Offene Aufgaben und Postenarbeit gefallen der KGLP.

- A.: Deine persönliche Beziehung zur Mathematik ist in dem Fall auch positiv zu bewerten?
- 775 S.: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch wichtig. Es ist ja auch immer ein Thema. Hauptsächlich bei den „Grossen“. Zählen, grösser als / kleiner als, vergleichen....
- 780 **Frage 11: Hast du im Umgang mit der Mathematik im Kindergarten mehr Sicherheit bekommen?**
- S.: Ja, das kann man so sagen. Ich habe mehr Ideen und neue Impulse bekommen. Ich habe gesehen, dass Mathematik die Kinder interessiert und man es auf einfache Weise in den Alltag einbeziehen kann. Ich werde es sicher auch in Zukunft beibehalten.
- 785 A.: Man kann also sagen, dass sich eine gewisse mathematische Flamme entfacht hat.
- 790 S.: Ja, nicht nur bei mir. Auch bei den Kindern.
- Zur letzten Frage 12:
Wie könnte der Inhalt der Mathematik-Fördertasche verbessert werden? Hast du Ideen, Impulse, Kritik?**
- 795 S.: Also, ich bin ein Fan von der Fördertasche und es ist schwierig zu kritisieren. Was ich insbesondere erwähnen und loben will ist: das Material ist einfach, schön und robust. Die Aufgaben erklären sich von selbst. Das Material ist kompakt und auch schnell aufgeräumt. Man weiss, wo jedes Spiel hingehört. Die dazugehörigen Säcklein sind sehr praktisch.
- 800 Wirklich kritisieren...? Das Einzige, der Klotz mit dem Draht. Die Perlenstange. Der Draht ist zu dünn. Er knickt, wenn man die Kugeln aufreht. Ich würde etwas Stabileres dazu verwenden. Das war jetzt ein Detail. Mir gefällt das Material schön und farbig ist. Der Filzteppich ist natürlich. Es macht Freude damit zu arbeiten. Alles hat eine gute Grösse und man kann auch einzelne Spiele einmal auf einem Tisch ausbreiten und damit üben.
- 805 Die Spiele brauchen nicht sehr viel Platz, so dass nicht der ganze Kindergarten besetzt ist.
- 810 A.: Du hast auch den Ordnungsaspekt erwähnt. Ist es für dich wichtig, dass jedes Spiel seinen Platz hat?
- 815 S.: Ja, ich mag es, wenn das Ganze ein wenig strukturiert ist und die Kinder wissen das alles seinen Platz hat. Ich möchte euch ein grosses Kompliment machen. Es ist ein schönes Material und die Kinder hatten Freude. Es ist etwas das ich kaufen würde.
- A.: Vielen Dank, Sybille
- 820 S.: Dadurch das auch noch Chalandamarz war und wir viele Proben hatten war die Probierphase war eher kurz.
- A.: Du hast auch gesagt, dass du verschiedene mathematische Elemente in Kindergartenalltag einbringen wirst.
- 825 S.: Zu diesem Zeitpunkt hätte man mit dem ganzen Aufbau weiter arbeiten können oder in einer anderen Form wiederholen. Es ist ein Material, das man immer wieder brauchen kann. Man kann es weglegen und in einer anderen Form zu einem anderen Thema wieder hervorheben. So könnte man auch den Fortschritt der Kinder beobachten.
- 830

- Positive mathematische Entwicklung.
Das Thema ist immer aktuell.

Mehr Sicherheit, mehr Ideen und neue Impulse erhalten. Kinder interessieren sich für Mathematik und man kann diese einfach in den Alltag einbeziehen.
KGLP wird es auch in Zukunft beibehalten.
Das Interesse wurde bei den Kindern und bei der KGLP geweckt.

- KGLP ist ein Fan der Fördertasche.
Das Material ist einfach, schön und robust.
Die Aufgaben erklären sich von selbst.
Das Material ist kompakt und schnell versorgt. Die dazugehörigen Säckchen sind praktisch.
Es fällt schwer etwas zu kritisieren.
Kritikpunkt: Die Holzperlenstange sollte stabiler sein (der Draht ist zu dünn).
Das Material ist schön und farbig. Es macht Freude damit zu arbeiten. Die Spiel brauchen nicht so viel Platz.
Der Ordnungsaspekt ist wichtig. KGLP würde so etwas sofort kaufen!

- Im Allgemeinen: Die Versuchsphase war eher zu kurz (Chalandamarz-vorbereitungen).

- Man hätte mit dem ganzen Aufbau weiter arbeiten können und differenziert Wiederholungen einbauen.
Das Material kann immer wieder brauchen. Es wäre spannend gewesen, die Fortschritte beobachten zu können.

A.: Sibylle, vielen Dank.

S.: Ich danke euch und hoffe, dass ich die Fragen richtig beantwortet habe. Für mich war es sehr schön, mit der Fördertasche zu arbeiten

- Es war schön mit der Fördertasche zu arbeiten.

